

MİMARLIK
GÜNDEM:
İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ
SAVAŞIMI,
İKLİM
DİPLOMASISI
VE TÜRKİYE

COP27
İKLİM
KONFERANSI

BİR RÖNESANS
İNSANI:
ŞANDOR
HADİ

140 YILIN
MİMARLIĞINA
TANIKLIK

17. İSTANBUL
BIENALİ'NİN
ARDINDAN

TİFLİS
MİMARLIK
BIENALİ

BİLANÇO 100:
YAPILI
ÇEVRE VE
"CUMHURİYET"

KATMANLARARASI
MÜZAKERE:
AKM CSO
KONSER
SALONU

YAPAY ZEKA
İLE ÜRETKEN
TASARIM
DENEMELERİ

Sürdürülebilir Bir Yaşam için...

GELECEĞİM

Çevreye zararsız hammadde kullanımı ve Hygiene Plus kaplamasıyla hem sağlığımızı hem de doğayı ve su kaynaklarımızı koruyoruz.

#geleceğim için #iyileştirmehareketi

HERHANGİ BİR KOMBİ DEĞİL
DAIKIN YENİ NESİL AKILLI KOMBİ

- Benzersiz Daikin tasarruf teknolojileri
- D-Sense Akıllı Kontrol Cihazı

Filmin
heyecanıyla
yan koltuđa
sıçrayanlar
şimdi
Paribu
Cineverse'te

PARIBU CINEVERSE

Le Corbusier Pavyonu

Yeni yılın gelişiyile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmaları hızla ülke gündemine oturdu. Yakın dönemde uluslararası ölçekteki seçim tartışmalarına baktığımızda ekolojik vaatlerin önemli bir gündem oluşturduğu izlenebiliyorken Türkiye seçim gündeminde ise sıra buna gelemiyor. Geçtiğimiz Kasım ayında Mısır'da gerçekleşen COP27 İklim Konferansı'nda Türkiye çevreye verdiği zararı "azaltma" vaadinde bulundu ancak Paris Anlaşması'nın hedefleri oldukça geri planda kalmış görünüyor. Bu sayının *MİMARLIK* Gündem'inde ise COP27'nin ardından öne çıkan başlıkları kaleme alan Murat Türkeş, kritik öneme sahip hamlelerin artık vaat boyutundan çıkıp somut adıma dönüşmesi gerektiğini vurguluyor. Seçime giden yolda hükümetin attığı adımlardan bir diğeri de "sosyal konut" hamlesi. Konut krizinin çözümünü "tüketmek üzere daha çok üretmek" olarak gören iktidarın, bu hamle ile dar gelirli gruplardan çok rant kapısının ekmeğine yağ sürdüğü aşikar. Konut krizine yol açan etmenlerin, son yıllarda devreye sokulan ekonomik politika tercihleriyle olan yakın ilişkisi izlenebiliyorken krizi derinleştirecek bir hamle daha ısıtılarak önümüze konmuş oldu.

Ulusal Mimarlık Ödülleri'nde "Yapı Dalı"nda ödül alan ve ödül adayı olan yapıların değerlendirildiği "Mimarlık Eleştirisi" başlığı programın 2022 / XVIII dönemini ağırlamaya başladı. Bu sayının kapağında yer alan 2022 Yapı Dalı Ödülü sahibi AKM Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu, 1992 yılından bu yana uzun soluklu bir mücadelenin ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Bu nitelikli yapıya ilişkin değerlendirme metnini kaleme alan Lale Özgenel, yapının mekânsal kurgusu ile bu kurguyu oluşturan kavramların müzakeresine dikkat çekiyor.

Cumhuriyetin 100. yıldönümünü karşılamaya hazırlanırken yeni yılın ilk sayısında "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Doğru" bölümünü başlatıyoruz. Derginin 433. Eylül-Ekim 2023 sayısında yer alacak dosya ile birlikte her sayıda çeşitli disiplinlerden isimleri bir araya getirecek bu bölümde sonraki yüzyıla bir kapı aralayabilmeyi hedefledik. Seçim hazırlıkları hız kazanırken kuruluştan bugüne kentleşme ve diğer pek çok alandaki birikim ve kazanımların, mimari ve kültürel değerlerin tartışılması kritik önem taşımakta.

Dergi baskıya gitmek üzereyken yakın dönemin en büyük depremiyle sarsıldık. Yıkım akıl almaz bir boyutta afet riski yönetiminin yalnızca afet sonrası için değil afet öncesi önlemleriyle de ne denli bütünlüğe olduğu bir kez daha önümüze serildi. Uzun yıllardır mücadelesi verilen rant savaşları, imar affı, adaletsiz yapılaşmalar, kaygan zemindeki yerleşimler ve kenti kırılğanlığa sürükleyen sayısız eylem, enkazın katmanları olarak önümüzde durmakta. Doğa olaylarının bir daha felakete dönüşmemesi için sorumluluk zincirinin şeffaflıkla denetlenebilmesi gerektiğini tekrarlıyoruz, ancak sesimizi duyan var mı?

Melis Özge Gayretli

<https://www.zuerich.com/en/visits/attractions/pavillon-le-corbusier>

Fotoğraf: Georg Aerni

Fotoğraf: Georg Aerni

Le Corbusier'in 1967 yılında Zürih'te bir sanat pavyonu olarak tasarladığı son yapısı, uzun yıllar Heidi Weber Müzesi olarak kullanıldıktan sonra 2017-2019 yılları arasında geçirdiği restorasyon sürecinin ardından yeniden açıldı. Corbusier'in koleksiyonculuğa olan ilgisine odaklanan geniş bir seçkiye ev sahipliği yapan Le Corbusier Pavyonu (Pavillon Le Corbusier), mimarın mimarisinin, heykellerinin, tablolarının, mobilya tasarımlarının ve yazılarının örneklerini bünyesinde barındırıyor.

web sitesi: <https://pavillon-le-corbusier.ch>

adres: Höschgasse 8, 8008 Zürih, İsviçre

T: +41 43 446 44 68

OCAK-ŞUBAT 2023 ISSN 1300-4212 YIL: 60 SAYI: 429

Kapak: AKM Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu, Mimarları: Semra Uygur, Özcan Uygur (Fotoğraf: Cemal Emden)

MİMARLAR ODASI TARAFINDAN İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR
Ulusal Süreli Yayın

YAYINLAYAN **Mimarlar Odası** adına **Yayın Komitesi**

YAYIN KOMİTESİ **T. Elvan Altan, Bülent Batuman, Ayşen Ciravoğlu, Deniz Dokgöz, Zeynep Eres, Melis Özge Gayretli, Şebnem Önal Hoşkara, Nurbın Pakker Kahvecioğlu, Eyüp Muhcu, Güven Arif Sargın**

MİMARLAR ODASI ADINA SAHİBİ **Eyüp Muhcu**

(SORUMLU) YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ **Melis Özge Gayretli**

KONSEPT TASARIM **Raul Mansur** GRAFİK UYGULAMA **H. Nilgün Kara Babacan**

YAYIN YERİ

Adres Mimarlar Odası Genel Merkezi, Konur Sokak 4/2, Yenışehir 06420 ANKARA

Tel 0.312.417 37 27 **Faks** 0.312.418 03 61 **E-posta** yayin@mo.org.tr

www.mimarlikdersisi.com

DERGİ İNTERNET SAYFASI

Tasarım **H. Nilgün Kara Babacan** Programlama **Behiye Ermete**

ABONE VE REKLAM İLETİŞİM

Binat İletişim & Danışmanlık

Adres Barbaros Bulvarı, Dörtüzlü Çeşme Sok. No: 2

Güneş Apt. K:6 D:7 34353 Beşiktaş / İstanbul

Tel 0.212.259 90 79 **Fax** 0.212.259 16 46

E-posta info@binatdanismanlik.com

Reklam Yöneticisi **Ayşegül Tuğtepe**

BASKI

12. Matbaa

İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. No:35 Kat:1 Kağıthane / İstanbul

Tel 0.212.281 25 80 **Sertifika No.** 46618

BASKI TARİHİ: 7 Şubat 2023

MİMARLAR ODASI ÜYELERİNE ÜCRETSİZ DAĞITILIR.

Fiyatı 10 TL **Abonelik** 55 TL **Öğrenci Aboneliği** 45 TL **Yurtdışı** 80\$

TARANDIĞI VERİTABANLARI

Avery Index

Arthistoricum.net (Virtuelle Fachbibliothek Kunstgeschichte)

DAAI - Design and Applied Arts Index

EBSCO-Host

Ulrichs Periodical Directory

MİMARLIK YAYIN İLKELEERİ

MİMARLIK dergisi Yayın Komitesi, oluşturduğu yayın ilkeleri çerçevesinde, dergiye gönderilecek yazılar konusunda aşağıdaki genel seçim ölçütlerini belirlemiştir:

- Ele alınan konularda, getirilen bakış açısında, değerlendirmelerde, kullanılan dilde, görsel ve yazılı belgelerde özgünlük bulunması;
- Aktarılan konularda ve görüşlerde çeşitlilik olması ve aranması,
- Yazıların içerik ve niteliğinden bağımsız olarak, kişi ve kurum tanıtımlarını odağına almaması;
- Farklı bakış açılarıyla ve diğer disiplinlerden alınacak katkılarla dergi içeriğinde zenginliğin ve çok yönlülüğünün sağlanması;
- Yurtiçi ve yurtdışında meslek alanındaki güncel konuların ve gündemin izlenmesi.

Dergide genel değerlendirme ölçütleri böylece ifadesini bulan makale ve inceleme-araştırma yazılarının yanısıra, yapı ve proje değerlendirmeleri ile mimarlık eleştirisi yazıları ve Cumhuriyet dönemi mimarlığına, 'toplum ve mimarlık' ilişkisini ortaya koyan konulara, 'çevre duyarlılığı ve mimarlık ilişkisi ve tartışmalarına' yönelik yazılara süreklilikle ve ağırlıkla yer verilmesi görüşü Yayın Komitesi tarafından benimsenmiştir. Dergi, mimar, öğrenci, akademisyen gibi mimarlığın mesleki uygulama, eğitim ve akademik araştırma alanlarından geniş ve zengin bir okuyucu profiline sahiptir. Hedef okuyucu kitlesinin bu homojen olmayan yapısı, konu seçiminden yazım diline kadar, yayınların değerlendirilmesinde dikkate alınan önemli ölçütlerden biridir.

MİMARLIK Dergisi Yayın Koşulları

MİMARLIK dergisinde yayımlanmak üzere yazı gönderenlerin, şu konulara dikkat etmelerini rica ederiz:

- Yazılar Word belgesi olarak dijital formatta kabul edilir: CD/DVD içerisinde ya da e-posta adresi yoluyla: yayin@mo.org.tr • Yazılar en fazla 2.400 kelime (başlık, yazar ismi, özet, notlar, kaynaklar, resim altı yazıları hariç) olmalıdır. Yazıların içeriklerine ilişkin 150 kelimelik özet yazıyla birlikte gönderilmelidir. • Görseller tercihen dijital olarak ve şu formatta yazıyla birlikte iletilmelidir: tiff/jpeg/eps formatlarından birinde, uzun kenarı 15 cm, min. 300 dpi çözünürlükte. • Görseller için telif hakkı konusu yazar tarafından halledilmiş olmalıdır. Görselin alındığı kaynak (fotoğrafçı adı, arşiv bilgisi, kitap künyesi vb.) belirtilmelidir. • Kaynak gösteriminde şu yöntem kullanılır: Tekeli, İhan, 2012, "Seyfi Arkan'ın Yaşamı ve Mimarlığının Toplumsal Bağlamı", **Modernist Açılımda Bir Öncü: Seyfi Arkan**, (ed.) Ali Cengizkan, A. Derin İnan, N. Müge Cengizkan, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, ss.15-26. • Metin için referans gösteriminde otomatik dipnot / sonnot kullanılır. Bir kaynak ikinci kez kullanıldığında şu format uygulanır: Tekeli, 2012, ss.15-26. • Yayın kararını Yayın Komitesi alır. Sonuç, yazara en geç 4 ay içerisinde iletilir. • Yayın Komitesi yazı hakkındaki görüşlerini yazara iletinceye kadar, yazar aynı yazıyı başka bir yayın grubuna göndermemeyi kabul eder.
- Yazı gönderen kişiler, yazılarının, aynı zamanda derginin web sitesinde, görselleriyle birlikte yayımlanmasını kabul etmiş sayılır. • Yazıdaki görüşler yazara aittir, Yayın Komitesi'ni bağlamaz.

dünyada mimarlık müzeleri

Mimarlık dergisinin 50. yılını kutladığımız 2013'ün ilk sayısıyla birlikte derginin "ayraç" bölümünde yeni bir koleksiyon oluşturmaya başladık. Ayraçları biriktiren dünyada bulunan mimarlık müzelerinin bilgisini toplayabilir ve ziyaret edilecek yerler listenize ekleyebilirsiniz.

Mimarlık müzeleri "ayraç" koleksiyonuna

katkı vermek isterseniz bize

yayin@mo.org.tr

adresinden ulaşabilirsiniz.

2 İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
4 MİMARLIK DÜNYASINDAN

MİMARLIK GÜNDEM

8 İklim Değişikliği Savaşı, İklim Diplomasisi ve Türkiye / Murat Türker

GÜNCEL

- 10 • COP27 İklim Konferansı'nda Vaatler ve Eylemler / Yasemin Somuncu
• "Sosyal Konut Hamlesi" Krize Çözüm Olabilir mi? / Osman Balaban

ETKİNLİK

- 19 • Bir Rönesans İnsanı: Şandor Hadi / Belkis Uluoğlu
• İyi Tasarım İzmir: Tasarımın "Yaşamsal" Boyutu / Çiçek Tezer
• 140 Yılın Mimarlığına Tanıklık / Nezh R. Aysel, İlkay Koman, M. Kerem Özel, Dilvin Hazal Akkaya Usman, Ahmet Tercan, Cem Sorguç, A. Derin Öncel, Mevlüde Kaptı
• Mirası Erişime Açmak: docomomo_tr Açık Kapı 2022 / Yıldız Salman

BİENAL

- 38 • 17. İstanbul Bienali'nin Ardından: Mekân(sallık) ve Tema(sızlık) / Serhat Ulubay, Ömür Kararmaz
• 2022 Tiflis Mimarlık Bienali: Savaş Sonrası Göç, Barınma ve Kalıcı Geçicilik / Mustafa Tahir Ocak

TEHDİT ALTINDAKİ KÜLTÜR MİRASI

- 45 Bir "İdeolojik" Çatışma Hikayesi: "Karalar Başlayan" İzmit Halkevi'ne Yaklaşımlar / T. Gül Köksal

ETKİNLİK: Bir Rönesans İnsanı: Şandor Hadi

MİMARLIK ELEŞTİRİSİ: Katmanlararası Müzakere: AKM Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu

CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINA DOĞRU

- 46 Bilanço 100: Yapılı Çevre ve "Cumhuriyet" / Bülent Batuman

MİMARLIK ELEŞTİRİSİ

- 48 Katmanlararası Müzakere: AKM Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu / Lale Özgenel

YARIŞMA DEĞERLENDİRME

- 54 Afrika için Çözümler "Yetiştirmek": UIA Büyük Yeşil Duvar Yarışması / Ayşen Ciravoğlu

SAYISAL TASARIM

- 59 Mimarlık ve Ütopya: Yapay Zeka ile Üretken Tasarım Denemeleri / Bilge Sağlam, Tuğçe Çelik

KORUMA / YAŞATMA

- 65 Kentsel Müdahale ve Tarihî Yapı İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Samsun İlkadım'da Yalı Cami / Suna Büyükkılıç Koşun

CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIĞI

- 72 Bir Kamusal Mekân, Kentsel İmge Serüveni: Samsun Fuarı / Kader Keskin, Reyhan Midilli Sarı

79 YAYINLAR

TEMA[S]

- 80 "Cepheziz ve Portatif" Bir Mega Yapı: Stüdyo 974 / Doğukan Karataş

MİMARLIK AGENDA

8 Climate Change Struggle, Climate Diplomacy and Turkey / Murat Türkeş

From the name of the COP27 ended with an agreement to provide financing for loss and damage “for the countries most vulnerable to climate disasters”, the author referring to the inequalities caused by climate change and the highlights of the conference, emphasizes the vital importance of taking steps towards “investing in renewable energy sources and implementing practices that will guarantee the gradual abandonment of the use of fossil fuels as soon as possible”.

AGENDA

10 Promises and Actions at the COP27 Climate Conference / Yasemin Somuncu

COP27, which has held in Egypt’s resort town of Sharm el-Sheikh from 6 to 18 November 2022 with the participation of 194 countries, witnessed many discussions that are critical for a sustainable future. Emphasizing the need to take concrete steps on climate change, the author evaluates the results of COP27 and its repercussions on a global scale with all its stakeholders.

14 Can the “Social Housing Move” Be the Solution to the Crisis? / Osman Balaban

The close relationship of the factors that led to the housing crisis with the economic policy preferences that have been put into operation in recent years is obvious. Listing what needs to be done urgently regarding the crisis, the author draws attention to the need to look for “the length of the exit from the crisis is more in economic measures than urbanism measures”.

EVENT

19 A Renaissance Person: Şandor Hadi / Belkis Uluoğlu

Organized by the Liszt Institute - Istanbul Hungarian Cultural Center “Multifaceted An Architect: Şandor Hadi, A Second Generation Hungarian in Turkey” exhibition, between

25 November 2022 - 1 April 2023, is taking place under the curation of Ufuk Demirguc and the consultancy of Sevinç Hadi. The author draws attention to the journey of Hadi architecture “between thinking, designing and deconstructing”.

24 Good Design İzmir: The “Vital” Dimension of Design / Çiçek Ş. Tezer Yıldız

Organized for the seventh time this year, Good Design İzmir met its audience at İzmir Kültürpark Atlas Pavilion between 4-14 October 2022. The author touches upon the prominent topics after the organization, “the cyclical existence of nature, human and non-human beings; transformative power of feminine wisdom with an eco-feminist approach; which aims to create a discussion environment on inclusivity and inclusion, which is a home to the symbiote universe, and to encourage design solutions and scenarios.”

29 Witnessing 140 Years of Architecture / Nezih R. Aysel, İlkay Koman, M. Kerem Özel,

Dilvin Hazal Akkaya Usman, Ahmet Tercan, Cem Sorgu, A. Derin Öncel, Mevlüde Kaptı Organized to celebrate the 140th anniversary of the establishment of Mimar Sinan Fine Arts University, the series of events takes place between November 2022 - February 2023. In the texts written with the contribution of the executives involved in the organization of the meetings, the change in architectural dynamics is examined through the deep-rooted history of the university. The recording of the 140 Years of Architecture Witnessing: 1882-2022 Symposium held between 5 - 8 December 2022 as part of the event series can be accessed via the MSGSÜ YouTube account.

35 Making Heritage Accessible: docomomo_tr Open Door 2022 / Yıldız Salman

The Open Door event, which aims to promote structures that are not normally open to the public, cannot be entered, or are

not easily accessible, through video presentations, took place online on December 22, 2022. The author emphasizes that the common issue in three different examples designed for different functions such as industry, health and education is “registration decisions encountered in campus-type areas consisting of many buildings”. The YouTube recording of the event can be accessed at <https://www.youtube.com/watch?v=ww30YSSSYJA>.

BIENNIAL

38 After the 17th Istanbul Biennial: Spatiality and Non-Theme / Serhat Ulubay, Ömür Karalmaz

Curated by Ute Meta Bauer, Amar Kanwar and David Teh, the 17th Istanbul Biennial took place between 17 September and 20 November 2022. At the biennial, exhibition spaces stand out not only as spaces, but also through the neighborhoods they are located in and the relationship they establish with those neighborhoods.

41 2022 Tbilisi Architecture Biennial: Post-War Migration, Peace and Mold Making / Mustafa Tahir Ocak

October 8-29, 2022, the Tbilisi Architecture Biennale, which has been held for the third time since Dec 2017, was organized with the theme of “transition” in urban and social life. The author, who changed the biennial, which was published all over the city at the end of 3 weeks, draws attention to the fact that the issue of the need for housing after the disaster and the war, which does not fall on the international scale, works with various variations in the biennial.

CULTURAL HERITAGE IN DANGER

45 An “Ideological” Conflict Story: Approaches to the “Decisive” İzmit Community Center / T. Gül Köksal

In this chapter of Cultural Heritage in Danger, a section initiated in our 405th issue, we will discuss the İzmit Community Center with T. Gül Köksal’s narration.

TOWARDS THE SECOND CENTURY OF THE REPUBLIC

46 Balance Sheet 100: Built Environment and "The Republic" / Bülent Batuman

The title "Towards the Second Century of the Republic", which we started while we were preparing to greet the 100th anniversary of the founding of the Republic, will bring together names from various disciplines in each issue, and a file will be included in the 433rd September-October 2023 issue of the magazine. The author, who wrote the first article of the chapter, presents a century-old balance sheet based on "the century-old political experience of the built environment within the framework of the concept of the republic, and the knowledge of this relationship between the built environment and the republic, in other words, the historiography of the built environment of the republic" while discussing the relationship between the built environment and the republic. He is evaluating the roadmap of the republic.

ARCHITECTURAL CRITICISM

48 Interlayer Negotiation: Atatürk Cultural Center Presidential Symphony Orchestra Concert Hall / Lale Özgenel

AKM Presidential Symphony Orchestra Concert Hall, "After winning the 1st prize in the national competition opened in 1992, Atatürk Cultural Center Presidential Symphony Orchestra Concert Hall, which was completed in 2021, is one of the most important cultural structures in Turkey in recent years, with permanent investments in the field of culture and art. It also exemplifies the patient struggle and labor involved. The building complex, which connects Ankara's historical places and monuments with its location and orientation, has become a strong focus on Ankara's culture-arts map with its bold geometric attitude, monumental scale and iconic features, for its spatial richness, leading technology used in its construction and high-level technical competence, material selection and care in workmanship, beyond

the skillful solving of the complex program.", it was deemed worthy of the "Building Category Award" at the 2022 National Architecture Awards.

COMPETITION EVALUATION

54 "Raising" Solutions for Africa: UIA Great Green Wall Competition / Ayşen Ciravoğlu

International Union of architects (UIA) by the "Great Green Wall" with the title international and single-stage ideas competition held as student; beyond the African continent from West to East, and the Great Green Wall (GGW) to the living area known as the simple, affordable and innovative housing design ideas to obtain was held. The competition is open to students of architecture in all countries of the world the remarkable aspects referring to the author in which "nature is not made in our relationship with a lot of practice to copy, to exist together without marginalising nature and culture are inseparable, the nested structure of experiencing" they pointed out.

DIGITAL DESIGN

59 Architecture and Utopia: Productive Design Experiments with Artificial Intelligence / Bilge Sağlam, Tuğçe Çelik

While looking for the "ideal" in their own period, utopias also offer an alternative reality and space fiction. Examining how the utopia practice has changed through the structures of two architects who created reforms with different understandings in different periods, the authors create a discussion area for the possible effects of the digital environment on art and architecture, while artificial intelligence begins to replace contemporary art and design practices.

PRESERVATION / REVITALISATION

65 An Evaluation on the Relationship between Urban Intervention and Historical Building: Yalı Mosque in Samsun İlkadım / Suna Büyükkılıç Koşun

Addressing the interventions at the urban scale with a holistic conservation approach is important for the protection of cultural assets. The author discusses how the urban design project realized in the area where the historical Yalı Mosque is located, affected the functional value of the mosque and how it could sustain its tangible and/or intangible assets.

ARCHITECTURE OF THE REPUBLICAN PERIOD

72 A Public Space, Urban Image

Adventure: Samsun Fair / Kader Keskin, Reyhan Midilli Sanı

Samsun Fair, which was established in 1963 with the aim of stimulating the urban economy, stands out with its identity that helped the economic, social and cultural development of the city. Focusing on the settlement, which was registered as Anatolia's first "national fair" as it is the second fair to be established after the Izmir International Fair, the author draws attention to the interventions they undergo by ignoring the values of public spaces.

CONTACT

80 A "Frontless and Portable" Mega Building: Stadium 974 / Doğukan Karataş

While seven new stadiums are being built for the 2022 FIFA World Cup, Stadium 974 or Ras Abu About Stadium, on the other hand, stands out with its transforming identity. Focusing on the stadium, which will be dismantled and moved to the country where the next world cup will take place after completing its function, the author states that the building is also important for future stadiums in terms of construction technique, materials and sustainability.

MİMARLIK.429. January-February 2023

English Summary by Tuğçe Köklü

ETKİNLİKLER – AJANDA

www.mo.org.tr/etkinlikler

SERGİ

Aphrodisias-Ara Güler
30 Eylül 2022 - 28 Şubat 2023

PANEL

MSGSÜ 140. Yıl Toplantıları: Mimarlık Bölümünden Portreler
5 Kasım 2022 - Şubat 2023, İstanbul

SERGİ

Çok Yönlü Bir Mimar: Şandor Hadi, Türkiye'de İkinci Nesil Bir Macar
25 Kasım 2022 - 1 Nisan 2023, İstanbul

SERGİ

Zamane İstanbulları Sergisi
22 Aralık 2022 - 30 Nisan 2023, İstanbul

SERGİ

Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918-1923 Sergisi
11 Ocak - 26 Aralık 2023, İstanbul

XVIII. Ulusal Mimarlık Sergisi

2 - 13 Ocak 2023, Adana
31 Mart - 17 Nisan 2023, Hatay

SERGİ

Yeryüzü ve Strüktür Sergisi
4 Şubat - 18 Mart 2023

AÇIK ÇAĞRI

Cumhuriyetin 100. Yılında Mimarlık, Planlama, Kentleşme ve Kentsel Toplum, Yerel Yönetimler Kitabı
15 Şubat 2023

SEMPOZYUM

3. Zonguldak Kent Sempozyumu
11-12 Mart 2023, Zonguldak

SERGİ

5. Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri
14 Nisan 2023, İzmir

SEMPOZYUM

Mimarlık ve Yangın Sempozyumu
4-5 Mayıs 2023, İstanbul

SEMPOZYUM

5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitim Sempozyumu
27-28 Nisan 2023, Ankara

BIENAL

18. Venedik Mimarlık Bienali
20 Mayıs - 26 Kasım 2023, Giardini, Arsenale ve Venedik

BIENAL

Biennale College Architettura
25 Haziran - 22 Temmuz 2023, Giardini, Arsenale ve Venedik

KONGRE

UIA Dünya Kongresi 2023
2-6 Temmuz 2023, Kopenhag

SERGİ

6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi
7-9 Aralık 2023, Eskişehir

YARIŞMALAR /
ÖDÜLLER - AJANDA

www.mo.org.tr/yarismalar
www.yarismo.org

Mekân Anlatımı Metin Yarışması 2022

Son Başvuru Tarihi: 13.02.2023

5. Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri

Son Başvuru Tarihi: 15.03.2023

Murat Artu ve Mimarlık Tutkusu Öğrenci Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 31.03.2023

TMMOB MİMARLAR ODASI MİMEKK ÇALIŞTAYI'NIN İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu'nun 48. Çalışma Dönemi Çalışma Programı çerçevesinde planlanan "II. Mimarlık Mesleğe Kabul Kurulu Çalıştayı", 10 Aralık 2022 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinde gerçekleştirildi. Mimarlık Mesleğe Kabul Kurulu'nun amacı kısaca, mimarlık mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat, direktifler ve belgeler ışığında farklı uygulamaları örnek alarak, mimar adaylarının Mimarlar Odası'na kayıt ve tescil işlemlerine ait ölçütlerin belirlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda ilk çalıştay, 18 Eylül 2019'da "Mimarlık Mesleğine Kabul, Kayıt ve Yetkilendirme Koşul ve Ölçütlerinin Belirlenmesi" başlığıyla yapılmıştı. Bu çalıştayda, mesleki yetki kazanılması için mimarlık okullarının MİAK denkliliğini sağlaması, mimarlık eğitimi süresinin 5 yıla çıkartılması ve eğitim sonrası en az 1 yıl meslek pratiği yapılması gibi konularda ortak görüşler öne çıkmıştı.

II. Çalıştay'da da mimarlık mesleğe kabul koşulları ve özellikle eğitimin süresi ve nasıl yapılması gerektiği üzerine çalışıldı. Çalıştayda farklı kurumlardan akademisyenler, serbest mimarlar, MİDEKON, MOBBİG, MİAK, MiMeKK, SMGM, Mimarlık Vakfı gibi kuruluşlardan temsilciler bir araya geldi. MiMeKK Başkanı Deniz İncedayı'nın açılış sunuşundan sonra MiMeKK üyesi Arsal Arsal'ın yürütücülüğünde "Mesleğe Kabul Çalışmalarıyla İlgili Bilgilendirmeler" oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumda Ece Postalıcı ve Nesrin Dengiz Avrupa ülkelerinden örneklerle yurtdışındaki farklı mesleğe kabul süreçlerini açıkladı. Mimarlar Odası Hukuk Danışmanı Berna Çelik de, konuyla ilgili olarak hukuki süreç hakkında bilgilendirme yaptı. MiMeKK üyesi Neslihan Dostoğlu'nun yürüttüğü "Mimarlık Eğitimi Asgari Koşulları, Eğitim Süresi ve Mesleğe Kabul ve Kayıt Koşulları Üzerine Görüşler, Tartışmalar" başlıklı ikinci oturumun başında MİDEKON Yönetim Kurulu Başkanı Neriman Şahin Güçhan, MİDEKON tarafından hazırlanan ve Mayıs 2022'de İTÜ'de gerçekleştirilen MOBBİG toplantısında paylaşılan "Mimarlık Diplomalarının Uluslararası Tanınırlığı ve Eşdeğerliği Bağlamında Mimarlık Eğitimi Süresine İlişkin Ön Rapor"u katılımcılarla paylaştı. Çalıştayda katılımcılar MİDEKON'un eğitimde revizyon öneren raporunun yanı sıra her boyutuyla mesleğe kabulün nasıl olması gerektiğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tüm bu çalışmaların ardından çalıştay bildirgesi hazırlandı. MiMeKK Çalıştay Bildirgesi için <https://bit.ly/mimekk2022> adresi ziyaret edilebilir.

3. ZONGULDAK KENT SEMPOZYUMU

Toplumun bir parçası olarak onunla sürekli etkileşim içinde olan ve bu gibi projelerin toplum yararına olması için çabalayan TMMOB, sorunu yukarıdaki gibi soruların etrafında, tüm taraflarıyla birlikte tartışmak, öneriler geliştirip yaşama geçirilmesini sağlamak üzere, **11-12 Mart 2022** tarihlerinde, Filyos Vadisi'nin kalbi Çaycuma'da 3. Zonguldak Kent Sempozyumu'nu düzenliyor. Kentin durumunu tespit edip yeni bir vizyon oluşturmayı ve toplumdaki yeni bir gelecek tasarımı sunmayı da hedefleyen sempozyum, TMMOB'nin, meslek alanlarındaki gelişmelerin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavrayıp bu doğrultuda toplumu bilgilendirme ilkesiyle de örtüşüyor. "Üzerinde projeler geliştirilen Filyos Vadisi nasıl bir yerdir? Havza hangi ilkelerle planlanmalı, bölgenin tek su havzasının yönetimi nasıl programlanmalıdır? Planlanan yatırımlar bir ekolojik koridor olarak korunması gereken vadede ne gibi değişimler yaratacak? Kente değişim sancısı yaratan ekonomik gelişmeler

hangi sosyal sorunları doğuracaktır? Bunların önüne nasıl geçebilir? Ne gibi sosyal programlar uygulamalıdır? Dünyada yaşanan enerji krizi fosil yakıtların önemini artırmakta mıdır? Bu durumun, kömürü, termik santralleri ve doğal gazıyla bir enerji kenti olan Zonguldak'ta ne gibi sonuçları olacaktır? Türkiye Paris İklim Anlaşması'nın tarafı oldu. Bundan en çok etkilenen kentler arasında olan Zonguldak'ı nasıl bir gelecek beklemektedir? Kent yeni duruma nasıl hazırlanmaktadır? Paris İklim Anlaşmasına uygun bir gelecek tasarımı nasıl yapılabilir? Bölge halkı yapılan planlamaların neresindedir, Kendisine biçilen rol nedir, süreçlere katılımı nasıl sağlanır? Planlanan doğal gaz işleme, gübre ve ark ocaklı demir-çelik tesisleri, kente, nasıl bir gelecek vaat etmektedir? Olası nüfus hareketlerine bölge nasıl hazırlanmaktadır? Vadede nasıl bir iskân politikası izlenmelidir? Proje, kentten en önemli tarım alanlarıyla tarihsel mirasının bulunduğu vadede, tarımı ve turizmi nasıl etkileyecektir? Bölgenin gıda güvenliğini sağlamak için ne gibi önlemler alınmalıdır?" sorularına yanıt arayan sempozyuma ilişkin detaylı bilgiye <https://bit.ly/zonguldakent> adresinden ulaşılabilir.

SALT ARAŞTIRMA FONLARI 2023 BAŞVURULARI BAŞLADI

Bugüne kadar toplam 68 projeye destek veren Salt Araştırma Fonları ile Türkiye'nin iki yüzyıllık kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950 sonrası sanat, mimarlık ve tasarım alanları odaklı araştırma projelerini teşvik eden fonlar ile kurumun arşiv koleksiyonları ve araştırma projelerinin de yorumlanması amaçlanıyor. İki aşamada tamamlanacak başvuru süreci sonucunda seçilen araştırma projelerinin her birine 20.000 TL'lik fon desteği sağlanacak. **20 Şubat Pazartesi** günü saat 18.00'e kadar süren ön başvurular ile konu, dönem ve araştırma alanı bakımından içeriğin uygunluğu değerlendirilecek. Bu aşamayı geçen aday projeler için 20 Mart Pazartesi gününe kadar devam edecek ikinci aşamanın ardından sonuçlar, 18 Nisan Salı günü duyurulacak. Desteklenen projelerin çıktıkları ise Aralık ayında düzenlenecek bir sunum programıyla kamunun yorum ve katkılarına açılacak. SALT Araştırma Fonları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve ön başvuru yapmak için <https://saltonline.org> adresi ziyaret edilebilir.

Bu aşamayı geçen aday projeler için 20 Mart Pazartesi gününe kadar devam edecek ikinci aşamanın ardından sonuçlar, 18 Nisan Salı günü duyurulacak. Desteklenen projelerin çıktıkları ise Aralık ayında düzenlenecek bir sunum programıyla kamunun yorum ve katkılarına açılacak. SALT Araştırma Fonları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve ön başvuru yapmak için <https://saltonline.org> adresi ziyaret edilebilir.

BIENNALE COLLEGE ARCHITETTURA BAŞVURULARI AÇILDI

25 Haziran - 22 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Biennale College Architettura, 30 yaşın altındaki mezunlar ve lisansüstü öğrencileri ile 35 yaşın altındaki tasarımcılar ve akademisyenlerin başvurularını bekliyor. Biennale College Architettura'nın katılımcıları, Bienal'in ana temaları olan dekolonizasyon ve dekarbonizasyonun mimarlık eğitiminin merkezine nasıl yerleştirileceğini keşfederek 18. Uluslararası Mimarlık Sergisini tamamlamaya ve

zenginleştirmeye çalışacak. Süreç, sergi kapsamında gösterilecek olan bir belgesel ile son bulacak. Önümüzdeki yıllarda mimarlık eğitimi için yeni olasılıkların haritasını çıkaran farklı ölçeklerde bir dizi tasarım projesinde dünyaca ünlü tasarımcılar, akademisyenler ve politikacılardan oluşan bir kadroyla birlikte çalışmak üzere 50'ye yakın katılımcı seçilecek. Bu eğitim deneyimi, tematik ve fiziksel olarak Venedik Mimarlık Bienali 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi'nin ana teması olan "The Laboratory of the Future" kapsamında yer alacak. Detaylı bilgiye <https://www.labiennale.org/> adresinden erişilebilir.

HAYALET HİKAYELERİ İÇİN AÇIK ÇAĞRI

Venedik Bienali 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu'nun küratörleri SO? Mimarlık ekibi resmî Instagram hesaplarından yaptıkları duyuruda herkesi Türkiye'nin dört bir yanında terk edilmiş yapıları belgelemeye çağırıyor. Hemen her kentte bulunan, irili ufaklı atıl yapılar, böylece kolektif olarak belgelenerek ve mayıs ayında açılacak serginin bir parçası olacak. Açık çağrıya yanıt vermek için bulunduğu kentteki kullanılmayan yapıların fotoğraf ya da videolarını #hayaletavcileri2023 etiketiyle, @hayalet hikayeleri_ hesabından bahsederek paylaşabilir ya da hayaletavcileri2023@gmail.com adresine e-posta ile iletebilir.

MİMARLIK VE YANGIN SEMPOZYUMU

4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde İTÜ Taşkışla'da gerçekleştirilecek olan Mimarlık ve Yangın Sempozyumu, ilgili meslek insanları ile birlikte hem mimarlık hem de yangın emniyeti ara kesitinde pek çok konu başlığının bilimsel açıdan ele alınmasına olanak tanıyor. Bir yapının tasarım süreci içinde yer alması gereken yangın önlemlerinin tasarımdan uygulamaya, kullanımdan restorasyona varıncaya dek nerede ve nasıl yürütüldüğüne ilişkin bilgi paylaşımı sağlanması; gerek akademide üretilen bilimsel çalışmalar gerekse meslek profesyonellerinin uygulama deneyimleri ve hatta yaşanan yangınlardan çıkartılan dersler üzerinden yangına karşı daha dayanıklı yapıların tasarlanması konusunda yol gösterici olmayı hedefliyor. Ayrıntılı bilgi için <https://mimarlikveyanginsempozyumu.itu.edu.tr/> adresi ziyaret edilebilir.

MURAT ARTU VE MİMARLIK TUTKUSU ÖĞRENCİ YARIŞMASI

Artu Ailesi, Bodrum Mimarlık Merkezi ve Kütüphanesi, BODTÜM, FSSF, Mimarlar Derneği 1927 ve TSMD tarafından Murat Artu anısına düzenlenen yarışma, birinci sınıf öğrencileri için, tıpkı Artu'nun birinci sınıf deneyiminde olduğu gibi, yaratıcı, özgün düşünceleri ve tasarımları ile ortaya koyacakları başarılarını ödüllendirerek mimarlık mesleğini benimsemelerine, sevmelerine bir motivasyon sağlamak ve ileride mimarlık mesleğine katkıda bulunacak genç mimarlara bu yolda el vermektir.

Artu Ailesi, Bodrum Mimarlık Merkezi ve Kütüphanesi, BODTÜM, FSSF, Mimarlar Derneği 1927 ve TSMD tarafından Murat Artu anısına düzenlenen yarışma, birinci sınıf öğrencileri için, tıpkı Artu'nun birinci sınıf deneyiminde olduğu gibi, yaratıcı, özgün düşünceleri ve tasarımları ile ortaya koyacakları başarılarını ödüllendirerek mimarlık mesleğini benimsemelerine, sevmelerine bir motivasyon sağlamak ve ileride mimarlık mesleğine katkıda bulunacak genç mimarlara bu yolda el vermeyi amaçlıyor. Yarışmaya son katılım tarihi ise **31 Mart 2023**.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA MİMARLIK, PLANLAMA, KENTLEŞME VE KENTSEL TOPLUM, YEREL YÖNETİMLER KİTAP BÖLÜM ÇAĞRISI

İdealKent Yayınları tarafından Cumhuriyetin 100. Yılında Mimarlık, Planlama, Kentleşme ve Kentsel Toplum, Yerel Yönetimler kitap dizisine metin göndermek isteyenler için açık çağrı yapıldı. Kent kavramının bütüncül şekillenmesinde birlikte ele alınması gereken planlama, mimarlık, kentleşme ve yerel yönetimlerin temel düzeyde mekânı örgütleme işlevi üstlendiğini vurgulamak ve bu bağlamda şehirçilikle ilgili kavramların kartografyasını ortaya çıkarmanın bir sorumluluk olarak görüldüğü

belirtirken hazırlanması planlanan dört temel kitabın teorik bağlamın yanı sıra, tarihsel bağlamı, aktörleri ve kurumları da içerecek şekilde planlanması hedefleniyor. Özet için son gönderim tarihinin **15 Şubat 2023** olan çağrıya ilişkin detaylı bilgi için <https://www.idealcent.com.tr/100-yil-kitapligi/> adresi ziyaret edilebilir.

5. EGE MİMARLIK SERGİSİ VE ÖDÜLLERİ

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Cumhuriyet'in 100. yılında, 21. yüzyılda Ege'nin mimarlık kültürünün çok boyutlu bir seçkisini oluşturmak için mimarları, tasarımcıları ve öğrencileri 5. Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programına katılmaya davet ediyor. İzmir'de son yıllarda yaratılmış olan başarılı mimarlık uygulamalarının derlenmesi, belgelenmesi ve kentte mimarlık eyleminin tanıtılması, özendirilmesi ve ödüllendirilmesi, yerel, ulusal ve uluslararası kurumsal ilişkilerimizde İzmir'in güncel mimarlığının tanıtılması" amacıyla bugüne kadar dört kez düzenlenen program kapsamında kentin mimarlık kültürüne katkı sağlanması amaçlanıyor. Programı, Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin benzer hassasiyetlerle Ege'nin

mekânsal ve kültürel konularını güncel ve küresel mesleki tartışmalarla birlikte ele alan Ege Mimarlık dergisi ile ortak bir şekilde ele alınıyor. Ege'nin mimarlık kültürünü oluşturan ortak değerleri, çeşitlilikleri ve bunlara dair tartışma düzlemini katılımcı bir şekilde çoğaltabilmek amacıyla; Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin çatısı altındaki bu iki önemli organı iletişim ağını, tecrübesini ve bilgi birikimini paylaşmak amacıyla ortaklaştırarak sürdürüyor. Sergi ve açılış töreninin 14 Nisan 2023'te gerçekleşeceği programa katılım için son tarih ise **15 Mart 2023**.

5. ULUSLARARASI SANAT VE TASARIM EĞİTİM SEMPOZYUMU

27-28 Nisan 2023 tarihlerinde Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenecek olan 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Sürdürülebilir Tasarım (Sustainable Design) başlığı altında Sürdürülebilirliğin temel özellikleri olan; Çeşitlilik (Diversity), Modülerlik (Modularity), Açıklık (Openness) ve Eşleştirme Döngüleri (Matching Cycles) kapsamında; Azalt (Reduce), Yeniden Kullan (Reuse) ve Geri Kazandır (Recycle) olmak üzere sürdürülebilirliğin 3R kuralı çerçevesinde yapılmış araştırma, proje ve uygulamalarla ilgili bildiri sunumlarına açık olarak düzenleniyor. Sempozyumun amacı ise kültür endüstrileri olarak

adlandırılan sanat ve tasarım eserlerinin özgün değer ve niteliklerini muhafaza ederek üretilebilir, çeşitlilik ile ekolojik uyum açısından sürdürülebilir ve kültür mirası açısından korunup gelecek kuşaklara aktarılabilir olması için önem teşkil eden "sürdürülebilirlik" temasını ele almak olarak ifade ediliyor.

6. ULUSAL YAPI KONGRESİ VE SERGİSİ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Yapı Mesleki ve Bilimsel Çalışma Kurulu çalışmaları kapsamında sekreterliğini yürüttüğü 6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, Mimarlar Odası Antalya ve Eskişehir Şubelerinin işbirliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla **7-9 Aralık 2023** tarihleri arasında Eskişehir'de düzenleniyor. Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği, Mimarlar Derneği 1927, Türk Serbest Mimarlar Derneği ve Yapı Dergisi'nin desteklediği kongrenin başlığı "Değişen Dünyada Yapılı Çevre" olarak belirlenirken; Bilim Kurulu tarafından seçilecek üç bildiri Yapı Dergisi'nde yayınlanacak. Kongreye bildiri ile katılmak isteyenlerin bildiri özetlerini **10 Mart 2023** Cuma günü saat 17.00'ye kadar Kongre Sekreterliği'ne ulaştırması gerekiyor. Kongrede, değişen dünyanın hassasiyetlerine yapılı çevrenin adaptasyonunu tartışacak nitelikte "Döngüsel Tasarım, İklim Değişikliği, Sayısal Tasarım, Sanal Gerçeklik, Geleceğin Mekânları" olmak üzere birden fazla ana tema belirlendi. Değişen dünya, çevre ve yaşam koşullarının yapı sektörüne etkisi ve yapılı çevrenin bu koşullara uyumu ile ilişkili olan yapı malzemesi ölçeğinden, mekân, bina, şehir, çevre ölçeklerine kadar yapı sektörü ile ilgili farklı disiplinlerden görüşlerin ve çalışmaların kongreye katılımını sağlayabilmek üzere, aşağıdaki konu başlıkları kongrenin tartışma ortamına dahil ediliyor. 6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi'nin, yapı bilimleri, çevre kontrolü, yapım ve malzeme teknolojileri, mimarlık eğitimi, mühendislik ve bilişim sahalarıyla ilgili birçok disiplinden meslek insanlarını, araştırmacıları, akademisyenleri, uzmanları, uygulayıcıları, üreticileri, öğrencileri ve kullanıcıları bir araya getirmesi hedefleniyor. Detaylı bilgiye <http://yapikongresi.mimarlarodasiankara.org/> üzerinden erişilebilir.

MEŞGUL ŞEHİR: İŞGAL İSTANBUL'UNDA SİYASET VE GÜNDELİK HAYAT, 1918-1923 SERGİSİ

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü 2023'e, Cumhuriyet'in kuruluşunun hemen öncesini, İstanbul'un işgal yıllarını mercek altına alan bir sergiyle giriyor. Cumhuriyet'in 100. yılında, **11 Ocak 2023** tarihinde açılacak olan sergi "Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918-1923" adını taşıyor; kentin yaşamında sıra dışı, çalkantılı bir dönemi zengin bir arşiv çalışması eşliğinde anlatıyor. Suna ve İnan Kıracı Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün yeni sergisi, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İngiliz, Fransız ve İtalyan orduları tarafından işgale uğrayan İstanbul'u yazılı ve görsel arşivlerin ışığında izleyiciye aktarıyor. Kasım 1918 - Ekim 1923 arasında, yaklaşık beş yıl

süren işgal; sergide, askeri, sosyal ve kültürel boyutlarıyla ele alınıyor. Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918-1923 başlıklı sergi, Daniel-Joseph MacArthur-Seal ve Gizem Tongo'nun küratörlüğünde, uluslararası bir danışma kuruluyla birlikte hazırlandı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü arşivinin yanı sıra, Türkiye, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Ermenistan ve Rusya'daki çeşitli kütüphaneye, arşiv ve koleksiyonlardan seçilmiş, birçoğu ilk kez sergilenecek belgeler arasında, resmi yazışmalardan resimlere, film ve fotoğraflara, bir dizi yazılı ve görsel malzeme yer alıyor.

ARA GÜLER MÜZESİ'NİN "APHRODISIAS" SERGİSİ ANKARA'DA

Ara Güler Müzesi'nin Ankara'daki ilk sergisi "Aphrodisias-Ara Güler", Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ev sahipliğinde açıldı. Serginin ana gövdesini, Ara Güler'in 1958 yılında Geyre Köyü'ne tesadüf eseri gitmesinin ardından, 1990'lı yılların başına kadar her fırsatta ziyaret ettiği, bugün Aphrodisias Arkeolojik Alanı olarak tescilli ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş olan Geyre Köyü ve civarında farklı zamanlarda çekmiş olduğu fotoğraflar oluşturuyor. Sergide ayrıca, Ara Güler'in Aphrodisias ile ilgili orijinal karanlık oda baskıları, fotoğraflarla ilgili uluslararası süreli yayınlar ve ajanslarla yazışmaları, bu yayınların baskılarıyla birlikte Ara Güler'in "Aphrodisias Çiğliği" adlı kitabının hazırlık sürecindeki çalışmalarına dair ipuçları, notlar ve kitap maketi de yer alıyor. "Aphrodisias-Ara Güler" sergisi, **28 Şubat 2023** tarihine dek ziyaretçilerini bekliyor.

YERYÜZÜ VE STRÜKTÜR SERGİSİ

Yeryüzü ve Strüktür sergisinde Sibel Kocakaya'nın son dönem sanatsal araştırma ve çalışmaları, yapıların; çevrenin; malzeme yüzeylerinin algı ve geçişlerini renk ve yansımaları ile şekillendiriyor. Sergi, Kocakaya'nın, doğa ve çevresel kaynaklar ile mimari yapı ve malzemelerin biraradalığını disiplinlerarası bir yaklaşımla sunan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergide yer alan resim, kolaj, kağıt üzerine yağlıboya çizim, fotoğraf, video, heykel ve yerleştime çalışmaları sanatçının pratiğinin geniş bir sunumunu izleyici ile buluşturuyor. Sanatçı mekân kavramını, bulunduğu yer ve sanatçı olarak, o yer ile kurduğu etkileşim üzerinden ele alıyor. Buradan hareketle serginin ana eksenini dağ manzaraları, antik ve modern mimari yapılar ve malzemenin dönüşümü oluşturuyor. Sanatçı, mekân ile kurduğu ilişkiyi üretim sürecinde performatif bir eyleme dönüştürüyor. Resimden heykelle, çizimden yerleştirmeye tüm çalışmaları bu performansların birer tanığı olarak sergide yeni bir deneyim alanına evriliyor. Sergide yer alan video çalışması ise temelde tahta parçalarının çıkardığı sese dayanarak tarihsel öz ile çağdaş öğeler arasında performatif bir eyleme dönüşüyor. Sibel Kocakaya'nın, Bern'de yenilenmekte olan bir evin odasında duvarla tahta parçaları arasında orkestra yönetiyormuşçasına gerçekleştirdiği performans sergi mekânında bir ses enstalasyonuna dönüşüyor. Işık ve renk müdahaleleriyle oluşturduğu işler üzerinde çalıştığı kurgusal bir karakter de performatif eyleme dönüşen işlerin bir parçası haline geliyor. Sergi, **4 Şubat - 18 Mart 2023** tarihleri arasında Mixer'de görülebilir.

ARCHDAILY "BUILDING OF THE YEAR 2023" BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

ArchDaily okuyucularının oy vererek, güncel projeleri ödüllendirdiği ArchDaily Yılın Yapısı 2023 Ödülleri, bu yıl 14. kez sahiplerini buluyor. Ofisler, My ArchDaily platformu üzerinden projelerini 15 Şubat 2023'e kadar aday gösterebiliyor. Ardından aynı platform üzerinden yapılacak oylama ile ArchDaily kullanıcıları, 4.500'den fazla proje arasından 15'ini final turuna çıkaracak. ArchDaily Yılın Yapısı 2023 Ödülleri'ne 15 kategoride başvuru yapılabilir: Konut, Toplu Konut, Sağlık Yapıları, Endüstriyel Yapılar, Eğitim Yapıları, Spor Yapıları, Kültür Yapıları, Konaklama Yapıları, Ofisler, İç Mimari, Ticari Yapılar, Kamu ve Peyzaj Mimarlığı, Dini Yapılar, Küçük Ölçekli Projeler ve Enstalasyonlar, En İyi Uygulama Projesi. Finale kalan projeler 15- 23 Şubat 2023 tarihleri arasında ArchDaily kullanıcıları tarafından oylanacak. Her kategori için sadece 1 oy hakkı sunulan ödül programında kazananlar ise **23 Şubat 2023**'te duyurulacak.

YİTİRDİĞİMİZ MİRAS: ANKARA TENİS KULÜBÜ

Yapım Yılı: 1954
Mimar: Reha Ortaçlı
Bulunduğu İl: Ankara
Konum: Hacı Bayram Mahallesi, Ulus
Ada-parsel: 1941 ada 9 parsel
Yıkım Tarihi: Ocak 2023

İklim Değişikliği Savaşımı, İklim Diplomasisi ve Türkiye

“Sera gazı salımlarını büyük ölçüde azaltmaya, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya ve mümkün olan en kısa sürede fosil yakıtların kullanımını aşamalı olarak terk etmeyi garantiye alacak uygulamalara daha fazla zaman kaybetmeksizin başlanması bir zorunluluk olarak karşımızda duruyor.”

“İnsan kaynaklı iklim değişikliği ve küresel ısınmanın ana sorumlusu olan fosil yakıtlardan, kömürden başlanarak vazgeçilmesi (2021 Glasgow Paketi’nde vardı), ülkelerin Paris Antlaşması’nın 1.5 - 2.0 °C küresel ısınma hedefinin 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesine yönelik daha kuvvetli sera gazı azaltımlarını içeren yeni ve daha azimkar yükümlülükler ve 2025 yılına kadar zirve yapan (sonra azalması beklenen) küresel sera gazı salımlarına atıfta bulunulmadı. Tüm bunlar şu anlama geliyor: ‘Paris Antlaşması’nın 1.5 - 2.0 °C küresel ısınma hedefi yüzyılın sonuna ya da bir başka yüzyıla kaldı!’”

İklim değişikliği, yakın dönemde tropikal fırtına ve siklonlar, sıcak hava dalgası, kuraklık, sel ve taşkınlar gibi aşırı klimatolojik, meteorolojik ve hidrolojik olayların daha önce hiç olmadığı kadar şiddetli ve sık olmasına neden oluyor. Ayrıca, tüm sera gazı salımları küresel düzeyde hemen durdurulsa bile, küresel sıcaklıkların önümüzdeki yıllarda yükselmeye devam edeceği aşikar. Bu nedenle, sera gazı salımlarını büyük ölçüde azaltmaya, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya ve mümkün olan en kısa sürede fosil yakıtların kullanımını aşamalı olarak terk etmeyi garantiye alacak uygulamalara daha fazla zaman kaybetmeksizin başlanması bir zorunluluk olarak karşımızda duruyor.

İnsan kaynaklı iklim değişikliğiyle savaşım yoluyla iklim değişikliğini önleme ve/veya da etkilerini en aza indirmeye yönelik olarak, “sera gazı salımlarını belirli bir yıl düzeyinde tutma ya da belirlenen bir yıla kadar istenen oranda azaltma” girişimlerinin en önemlisi, **Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi**’dir (BMİDÇS). Haziran 1992’de Rio’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda (UNCED) Dünya ülkelerince kabul edilen BMİDÇS’yi, Haziran 1993’e kadar 166 ülke ve Avrupa Topluluğu (AT) imzaladı ve Sözleşme 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girdi. BMİDÇS’nin nihai amacı, “Atmosferdeki sera gazı birikimlerini, insanın iklim sistemi üstündeki tehlikeli etkilerini önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmaktır”. Sözleşme’nin kalbini oluşturan sera gazı salımlarıyla ilgili yükümlülükler ise “gelişmiş ülkelerin antropojen sera gazı salımlarını 2000 yılına kadar 1990 yılı düzeyinde tutmaları” şeklinde yer almıştır.

BMİDÇS, insan kaynaklı sera gazı salımlarının küresel düzeyde azaltılmasını sağlayabilecek en önemli hükümetler arası çaba ve iklim diplomasisi yolu olmakla birlikte küresel iklimi korumaya ve sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik genel ilkeleri, eylem stratejilerini ve yükümlülükleri de düzenler. Gelişmiş ülkelerin BMİDÇS altındaki temel yükümlülüğü, insan kaynaklı sera gazı salımlarını 2000 yılına kadar 1990 düzeylerinde tutmaktır. BMİDÇS’nin nihai amacı, BMİDÇS’ye göre, Taraf ülkelerden her biri, insan kaynaklı sera gazı salımlarını sınırlandırarak ve sera gazı yutak ve haznelerini koruyarak iklim değişikliğini azaltmak için ulusal politikalar benimseyecek ve uygun önlemler alacaktır. Sözleşmenin amacına uygun olarak, gelişmiş ülkeler insan kaynaklı salımların uzun süreli eğilimlerini değiştirmede öncü rol oynayacaklarını gösterecek ve Montreal Protokolü ile denetlenmeyen sera gazlarının insan kaynaklı salımlarının daha önceki düzeylerine çekilmeleri gibi değişikliklere katkıda bulunacaktır.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Paris Antlaşması, 30 Kasım-13 Aralık tarihlerinde Paris’te gerçekleştirilen BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı’nda, toplantıya katılan ülkelerin çok büyük bir bölümünce imzalanarak kabul edildi. 12 Aralık 2015’te 196 taraf ülke kabul edilen BMİDÇS Paris Antlaşması,

çok kısa sürede gerekli onay belgelerinin BM’ye sunulması sonucunda 4 Kasım 2016’da yürürlüğe girdi. Paris Antlaşması, 187 ülkenin 2020 yılından başlayarak, küresel iklim sistemini koruma, iklim değişikliğiyle savaşım ve/ya da sınırlandırmaya yönelik salım azaltım yükümlülüklerini daha doğrusu “niyetlerini” kapsayan yasal olarak bağlayıcı bir “süreklili” (kendisini yenileyen ve/ya da yineleyen) küresel antlaşma olarak kabul gördü.

İklim diplomasisi kapsamındaki son küresel iklim değişikliği toplantısıysa, 6-20 Kasım 2022 günlerinde Mısır’ın Sharm El-Sheikh şehrinde gerçekleştirilen **Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı**’dır. Zorlu bir jeopolitik zeminde geçen COP27, ülkelerin küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi düzeylerinin 1.5-2 °C üzerinde sınırlama yükümlülüğünü “yeniden ‘teyit’ eden” bir çerçeve karar paketi (Şarm El-Seyh Uygulama Planı) sunmasıyla sonuçlandı. **Şarm El-Seyh Uygulama Planı**, düşük karbonlu yeşil ekonomiye küresel dönüşümün yılda en az 4-6 trilyon ABD doları yatırım gerektirmesinin beklendiğini vurguluyor. Paket aynı zamanda ülkelerin sera gazı salımlarını azaltma ve iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine uyum sağlama eylemlerini güçlendirmenin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin gereksinim duyduğu “finans, teknoloji ve kapasite geliştirme” “desteğini” artırdı!

BMİDÇS COP27, iklim afetlerine en açık (etkilenebilirlikleri yüksek olan) ülkeler için **“kayıp ve hasar finansmanı”** sağlamaya yönelik çığır açan bir anlaşmayla sona erdi. İklim değişikliği eşitsizliklere neden olur ve onları şiddetlendirir. Çok iyi bilindiği gibi, gelişmiş / sanayileşmiş ülkeler zenginliklerini fosil yakıtlardan elde etti ve örneğin enerji, ulaştırma ve sanayide bu yakıtların salımlarıyla bağlantılı refahtan yararlanmayan yoksul ülkeleri, bunun sonucunda ortaya çıkan iklim etkilerinden kaynaklanan karşılanması ya da ödemesi olanaksız faturalarla baş başa bıraktı. Gelişmekte olan ülkelerdeki iklim kurbanlarını tazmin etmek için on yıllarca süren çağrılardan sonra, COP27 sonunda kayıp ve zararı ele alacak bir fon oluşturmak için bir anlaşma yaptı.

Öte yandan insan kaynaklı iklim değişikliği ve küresel ısınmanın ana sorumlusu olan fosil yakıtlardan, kömürden başlanarak vazgeçilmesi (2021 Glasgow Paketi’nde vardı), ülkelerin Paris Antlaşmasının 1.5 - 2.0 oC küresel ısınma hedefinin 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesine yönelik daha kuvvetli sera gazı azaltımlarını içeren yeni ve daha azimkar yükümlülükler ve 2025 yılına kadar zirve yapan (sonra azalması beklenen) küresel sera gazı salımlarına atıfta bulunulmadı. Tüm bunlar şu anlama geliyor: “Paris Antlaşması’nın 1.5-2.0 oC küresel ısınma hedefi yüzyılın sonuna ya da bir başka yüzyıla kaldı!”

Türkiye’nin “Son Durumu”

Türkiye 10 Kasım 2021 tarihinde BMİDÇS Paris Antlaşması’na resmî olarak taraf oldu. Türkiye Paris Antlaşması’na taraf olmadan sürecin başında Eylül 2015’te Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı (INDC) belgesini sunmuştu. 2021-2030 döneminde uygulanması beklenen INDC’de bir Referans Senaryoya göre sera gazı salımlarında 2030 yılına kadar artıştan % 21 oranına kadar bir azaltım yapılacağı belirtilmiştir. Bu azaltımın kapsamında, asıl olarak, enerji, sanayi süreçleri, tarım, arazi kullanımı arazi kullanım değişikliği ve ormancılık ve atık sektörlerinde yapılacak olan ekonomik dönüşümlere vurgu yapılmıştır.

Çok güncel bir gelişmeysen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının, yeni **Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı** (NDC) belgesini COP27’de açıklamış olmasıdır. Yeni NDC ile Türkiye, 2015 yılında % 21 olarak açıkladığı hedefini 2030 yılı için yine artıştan olmak koşuluyla % 41 oranında azaltıma yükseltti. Bu sonuç, Türkiye’nin sera gazı salımlarının 2030’a kadar en az % 33 düzeyinde artacağına işaret ediyor. ❖

COP27 İklim Konferansı'nda Vaatler ve Eylemler

Yasemin Somuncu

Mısır'ın tatil beldesi Şarm el-Şeyh'te 6 - 18 Kasım 2022 tarihleri arasında 194 ülkenin katılımıyla gerçekleşen COP27, sürdürülebilir bir gelecek için kritik öneme sahip pek çok tartışmaya tanıklık etti. İklim değişikliği konusunda somut adımlar atılması gerekliliğine vurgu yapan yazar, COP27'nin sonuçlarını ve küresel ölçekteki yansımalarını tüm paydaşlarıyla değerlendiriyor.

COP27'ye ev sahipliği yapan Mısır Cumhurbaşkanlığı, geçmişte verilen taahhütlerin yerini iklim değişikliğiyle mücadele ve etkilerine hazırlanma konusunda dengeli eyleme geçilecek bir "Uygulama COP"u sözü vermişti. Ancak bu söz, fosil yakıtların kullanımının azaltılmasından söz edilmeyen geniş bir "Şarm El-Şeyh Uygulama Planı" ile yumuşatıldı. Ulusların emisyonları azaltma çabalarını artırma konusunda ciddi olduklarına dair çok az gösterge sağlanan konferanstan çıkan sonuçlar sivil toplum tarafından karmaşık bulundu ve iklim değişikliğinin nedenlerinden çok etkileri konusunda ilerleme sağlandı. İklim değişikliğinden kaynaklanan "kayıp ve hasar" için yeni bir fon oluşturma kararı, küçük ada devletleri ve diğer savunmasız ülkeler tarafından on yıllarca süren bir çabanın zaferi oldu. Ancak geçen yıl Glasgow'da düzenlenen COP26'da kararlaştırılanın ötesinde 1,5°C'nin altında kalma çabalarını ilerletmeye pek yardımcı olmayan bir sonuçla ilgili güçlü endişeler de sıkça dile getirildi. Tüm bunlar, üst üste binen küresel gıda, enerji ve borç krizleri ve insan hakları ihlalleri suçlamalarıyla karşı karşıya olan Mısır'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Son dönemde gündemimizi oldukça meşgul eden COP27'deki gelişmelerden öne çıkan bölümler ise şu şekilde: **(Resim 1, 2)**

Yasemin Somuncu
Y. Mimar, Women in Renewable Energy (WIRE) Türkiye Lideri, Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) Gen. Sek., Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi (EYODER) YK Üyesi

COP27'de, Şarm El-Şeyh Uygulama Planı ile 1,5°C söylemi tekrarlandı ve geçen yılki Glasgow İklim Pakti'nde karar verilen kömürün aşamalı olarak azaltımı örtbas edildi. Bu plan, bütün ülkelerden 2023'ün sonuna kadar 2030 iklim hedeflerini Paris Anlaşması ile uyum sağlamak üzere yeniden gözden geçirmelerini ve güçlendirmelerini talep etmekle beraber, COP27'de 1,5°C'ye ulaşma hedefinde başarısız olundu ve fosil yakıtı kullanımdan kaldırma çağrılarını görmezden gelindi. Şarm El-Şeyh Uygulama Planı'nda bir dizi önemli ilke imza atıldı: **1)** İlk kez bir COP kararında gıda, nehirler, doğa temelli çözümler, devrilme noktaları ve sağlıklı bir çevre hakkından bahsedildi. **2)** Çok taraflı kalkınma bankalarına ve uluslararası finans kuruluşlarına, "küresel iklim acil durumunu" ele almak için uygulamalarını ve önceliklerini yeniden düzenlemeleri çağrısında bulunularak, "finansal sistem ve yapılarının dönüştürülmesi" gereğine dikkat çekildi. **3)** Paris Anlaşması'nın "mali akışların" küresel sıcaklık hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiği ifade edilen 2.1c maddesi üzerine "Şarm El-Şeyh Diyaloğu" başlatıldı. **4)** Ayrıca, ilki gelecek yıl COP28'de yapılacak olan yıllık "Üst Düzey Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantıları" da dahil olmak üzere "Adil Geçiş Üzerine bir Çalışma Programı" başlatıldı.

Varşova Uluslararası İklim Değişikliği Etkileriyle İlişkili Kayıp ve Hasar Mekanizması (WIM) 2013 yılında COP19'da kurulmuştu. İşlevlerinden biri finansmanı "geliştirmek" idi ve bunun gerçekleşmemesi üzerine yeni bir fon talebi oluştu. 2019 yılında COP25'te WIM kapsamında kurulan Santiago Ağı, kayıp ve hasar durumunu önceliklendirmeye yönelik başka bir girişim idi ve de gelişmekte olan ülkeleri kayıp ve hasarla başa çıkılmalarına yardımcı olmak üzere STK'lar ve kalkınma bankaları gibi teknik destekle buluşturmayı amaçlıyordu. COP27'de bu ağın nihayet düzgün bir şekilde kurulduğunu gördük. Kadınları, yerli halkları ve gençleri temsil eden kuruluşların yanı sıra farklı coğrafi bölgelerden temsilcilerin de dahil olduğu bir danışma kurulu oluşturulmuştu. Bu anlaşma ayrıca yeni bir Santiago Ağı Sekreteryası için planlar da içeriyor ve ev sahibine önümüzdeki günlerde karar verilecek.

COP27'de, "içinde bulunduğumuz kritik on yıldaki azaltım ve uygulama hedefini acilen genişletme" için bir "çalışma programı"nın ayrıntıları kesinleştirildi. Zirvede, sonuçların her bir COP'ta yıllık kararlarla bağlantılı olarak daha da genişletilmesi amacıyla 2026'ya kadar programın sürmesi gerektiği konusunda anlaşılmasının yanında, geniş bir kapsam tanımlandı ve hedef belirlenmeyeceği ifade edildi. Çalışma programı, Glasgow İklim Pakti'nin "1,5°C'yi canlı tutma" çabalarının önemli bir parçasıydı. Ancak COP27'de, programın Glasgow'da verilen sözlere karşı ilerlemeyi kontrol etmesine izin

1. 27. Küresel İklim Zirvesi afişi

verilmedi. "Hırs", ülkelerin emisyonları azaltmak için verdiği sözleri ifade ederken, "uygulama", vaatleri sonuca dönüştürmek anlamına geliyor. Her iki durumda da, ülkeler 1,5°C'nin altında kalmak için gereken seviyenin çok gerisinde kalıyorlar, ancak Paris taahhütlerinin yeni bir adımı 2025'e kadar beklenmiyor. Bu nedenle Glasgow Paketi, tüm ülkelerden 2022'nin sonuna kadar taahhütlerini "yeniden gözden geçirmelerini ve güçlendirmelerini"ni, daha cesur vaatler ve eylemlere olanak sağlayacak hafifletme çalışma programıyla birlikte istedi.

İklim değişikliğine uyum, kayıp ve hasara olan yaygın ilgi ve emisyonları azaltma planları arasında çok az ilgi gördü. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için uyum fonlarında var olan büyük bir açık olmasına ve boşluğun yıldan yıla genişlemesine rağmen, bu konudaki çalışmalar zayıf kaldı.

Paris Anlaşması'nın 6. Maddesi, BM iklim sürecinin en teknik kısımlarından biri. Öncelikle karbon ticareti yoluyla emisyonları azaltmak için işbirlikçi yaklaşımlarla ilgili. Madde 6 "Kural Kitabı" Glasgow'daki COP26'da tamamlanırken, COP27'de herhangi bir ticaretin başlamasından önce hâlâ ihtiyaç duyulan mekanizma, tanımlar ve yöntemlerle ilgili kararlarla karşı karşıya kalındı. Emisyon "kaldırmaların" nasıl ele alınacağı, "emisyonlardan kaçınma" için kredilere izin verilip verilmeyeceği ve karbon kredilerinin ne zaman "iptal edilebileceği" gibi birçok tartışmalı konu ertelendi. COP27'nin Dünya Müzakereleri Bülteni özetine göre, zirve "sistemin faaliyete geçmesine yardımcı olacak önemli miktarda rehberlik sunmayı başardı". Yine de gözlemcilerin bir kısmı, Madde 6 kapsamında ticaretin en erken 2024'ten önce olası olmadığı düşünülürken, gönüllü karbon piyasaları yükseldikçe müzakerelerin bir "yan gösteri" olma riski taşıdığını düşünmekte.

Madrid'deki COP25'de, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) sürecinde toplumsal cinsiyetle ilgili kararların ve yetkilerin uygulanmasını desteklemeyi amaçlayan beş yıllık bir "Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı (GAP)" başlatıldığı açıklanmıştı. Bu plan, Peru, Lima'da düzenlenen COP20'de üzerinde anlaşmaya varılan ve "kadınların tam, eşit ve anlamlı katılımını ilerletmeyi ve toplumsal cinsiyete duyarlı iklim politikasını ve toplumsal cinsiyet perspektifini yaygınlaştırmayı amaçlayan" planın bir uzantısı idi. Devam eden eylem planı COP27'de gözden geçirilecek ve faaliyetler eklenecekti. Ancak, uygulamayı desteklemek için ek kaynakların sağlanmasında anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Üzerinde anlaşmaya varılan metinde, UNFCCC sürecinde toplumsal cinsiyet dengesine duyulan ihtiyaç vurgulanıyor, gelecekteki COP başkanlıklarında kadınların "üst düzey şampiyonlar" olarak aday gösterilmesinin önü açılıyor ve taraflar ulusal delegasyonlarında toplumsal cinsiyet dengesini geliştirmeye davet ediliyor (Carbon Brief'in analizine göre, son COP'lardaki delegasyonların yaklaşık üçte ikisi erkeklerden oluşmakta). **(Resim 3)**

FİNANS

Kayıp ve hasar finansmanı COP27'nin en önemli konusu olmakla birlikte, emisyonların azaltımı ve iklim değişikliğine uyum için olağan iklim finansmanı da COP27'de

Fotoğraf: IISD/ENB | Mikke Muzunakis

Kaynak: <https://www.bbc.com/turkce/articles/c4n2v637zlo>

2. COP27'den fotoğraflar

ciddiyetle ele alındı. Mali sistemlerde reform yapılması ve düşük karbonlu yatırımların artırılması için daha fazla özel sektör katılımı çağrıları da bol bol duyuldu. Katılımcıların çoğu kaçırılan 100 milyar dolarlık hedefi bol bol vurguladı. AB, ABD, Japonya ve diğer zengin ülkeler, on yıldan fazla bir süre önce, gelişmekte olan ülkelere iklim projelerini finanse etmek için 2020 yılına kadar yıllık ola-

3. Uluslararası kadın toplulukları COP27'nin ardından COP28 için bir araya geliyor

4. Duyurusu yapılan "kayıp ve hasar" fonlarının üçte ikisi Küresel Kalkan'a ayrılmış durumda.

rak artırım ile 100 milyar dolar sözü vermişlerdi. Bu söz tutulmadığı için, katkılarını artırma ve sürece olan güveni yeniden inşa etme süreci ile karşı karşıyalar. Yerine getirilemeyen 100 milyar dolarlık hedefin yerine 2025'ten sonra yürürlüğe girecek yeni hedefin tasarlanması için bir "Şarm El-Şeyh Diyaloğu" bu COP'ta başlatıldı. (Resim 4)

ULUSLARARASI TAAHHÜTLER

Fosil Yakıtlar ve Yenilenebilir Enerji: Fosil yakıtları aşamalı olarak ortadan kaldırma ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş ihtiyacı, COP27'nin ana temalarından birisi idi. Resmi müzakerelerin dışında bazı ülkeler, çeşitli çok ülkeli girişimler yoluyla fosil yakıtları aşamalı olarak ortadan kaldırma gereğini tartıştı. Bunlardan birisi de, ilk defa 2021'de COP26'da ortaya çıkan ve Danimarka ile Kosta Rika liderliğindeki, dünyanın iklim hedeflerine ulaşmak için petrol ve gaz üretiminin "kontrollü durdurulması" taahhüdünde bulunan küçük bir ulus-grup olan Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA)'dır. Konferanstaki etkinlikte BOGA, Portekiz ve ABD'deki Washington Eyaleti'nin Danimarka, Kosta Rika, Fransa, Grönland, İrlanda, Quebec, İsveç ve Galler'e "çekirdek üyeler" olmak üzere katılacağını duyurdu (Portekiz daha önce "ortak üye" idi). Fiji, Kenya, Şili ve Tuvalu'nun da "BOGA'nın dostları" olmaya karar verdiği açıklandı. (Diğer dostlar

İtalya, Finlandiya ve Lüksemburg'dur.) "BOGA'nın çekirdek üyeleri", petrol ve gaz arama ve çıkarma için yeni lisansları sona erdirmeyi ve ayrıca Paris Anlaşması uyarınca üretim için bir bitiş tarihi belirlemeyi taahhüt etmiştir. "BOGA'nın dostları" ise ittifakı "destekleyen"lerdir, ancak lisans verme / vermeme konularında sorumlulukları yoktur veya daha radikal adımlar atma planları da yoktur.

COP26'dan farklı olarak, küresel sıcaklık artışının en büyük itici gücü olan kömür yakıtlı enerjiyi aşamalı olarak ortadan kaldırmaya yönelik çok ülkeli çabalar hakkında sadece birkaç yeni duyuru yapıldı. Bununla birlikte, İngiltere diğer G20 ülkeleriyle birlikte, büyük kömür ülkesi Endonezya'nın yenilenebilir enerji kullanımına geçişine yardımcı olmak için 20 milyar dolarlık yeni bir plan duyurdu. Euro News'ta bu planın "muhtemelen şimdiye kadarki en büyük iklim finansmanı işlemini veya ortaklığını" temsil ettiği konusunda görüş bildirildi.

Bazı Afrikalı liderler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'nın alternatif gaz kaynaklarına olan ihtiyacından kendi fosil yakıt sektörlerini geliştirerek yararlanmayı umuyorlar. Kaynaklarını, tıpkı küresel kuzeydeki ulusların daha önce yaptıkları gibi, kullanarak halklarına fayda sağlayabilmeleri gerektiğini savunuyorlar. Ancak COP27'de Afrikalı aktivistler, kıtaya güvenilir enerji sağlamak için yenilenebilir enerji kaynaklarının daha ucuz ve daha hızlı bir seçenek olduğuna işaret ederek bu söyleme karşı çıktılar. Nijeryalı bir aktivist fosil yakıt sektörünün sıradan insanlara çok az fayda sağladığını belirterek, ülkesinin diğerlerine "örnek" olması gerektiğini ifade etti. Afrika STK'larından oluşan bir koalisyon tarafından yayınlanan bir rapora göre, Afrika'da faaliyet gösteren petrol ve gaz şirketlerinin çoğunun yabancısı olduğunun altını da çizmek lazım. Çeşitli STK'lar tarafından COP'ta kabul edilen tüm çok ülkeli enerji anlaşmalarının bir analizi, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji anlaşmalarının gaz anlaşmalarından sayıca fazla olduğunu ortaya çıkardı; ilgili çizelge ise <https://t.co/9uKz0nLdFJ> adresinden izlenebilir. BM girişimine ek olarak, Birleşik Krallık Hükümeti'nin Geçiş Planı Görev Gücü de özel sektör firmaları için "İklim Geçiş Planları için En İyi Uygulama Altın Standart"ını başlattı.

Metan: CO2'ten sonra iklim değişikliğinin en büyük ikinci kaynağı sera gazı metan, bir kez daha COP27'de yer alan gelişmiş ülkeler için gündemlerden biri oldu. İlk olarak COP26'da başlatılan ve ABD ve AB'nin öncülük ettiği, 2030'a kadar metan emisyonlarını % 30 oranında azaltmaya yönelik çok ülkeli bir girişim olan Küresel Metan Taahhüdü'ne ilişkin bir güncelleme yapıldı. COP26'dan bu yana bu taahhüde imza atan yeni ülkeler arasında Avustralya, Mısır ve Katar yer alıyor. Bu taahhütte bulunan ülkeler petrol ve gaz üretiminden kaynaklanan metan emisyonlarıyla mücadele etmenin yanı sıra, "sığırların diyetlerini" değiştirme çabaları da dahil olmak üzere atık ve hayvansal tarımdan kaynaklanan metanla mücadeleye de başlayacaklar. Dünyanın en büyük yıllık metan yayıcısı olan Çin taahhüdü imzalamadı, ancak Çin'in Özel İklim Elçisi Xie Zhenhua ülkesinin kendi ulusal metan stratejisini hazırladığını bildirdi.

Ormansızlaşma: Birçok ülke, COP27'de ormansızlaşmayı durdurmayı ve ekosistemleri eski haline getirme-

yi amaçlayan yeni uluslararası girişimler ortaya koydu. En göze çarpanı, dünya ormanlarının üçte birini temsil eden 26 ülkeden oluşan ve “2030 yılına kadar orman kaybını durdurma ve tersine çevirme” çabalarına ilişkin “taahhütleri takip etmek” için yılda iki kez toplanacak olan “Ormanlar ve İklim Liderleri Ortaklığı” oldu. Bu girişim, geçen yıl COP26’da yapılan Glasgow Ormanlar ve Arazi Kullanım Beyanı üzerine inşa edilecek şekilde tasarlanmış olmakla birlikte, Climate Home News’ta belirtildiği üzere, bir önceki anlaşma dünya ormanlarının % 90’ından fazlasını temsil eden 145 ülkenin desteğine sahipti.

Tarım: COP27 ilk kez sadece gıda ve tarıma ayrılmış pavyonlara ev sahipliği yaptı. Bu girişim, küresel bir gıda krizinin ortasında iklim değişikliği ile gıda sistemleri arasındaki ilişkiye ışık tutmak açısından çok değerli idi. Zira, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Müdür Yardımcısı Maria Helena Semedo’ya göre, iklim finansmanı son on yılda artarken, tarıma giden pay giderek düşüyor.

Türkiye Ne Yaptı?: 2021 yılında Paris Anlaşması’nı imzalayarak net sıfır hedef tarihi olarak 2053’ü işaret eden Türkiye, COP27’de güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı’nı duyurdu ve 2030 için belirlenen yüzde 21 emisyon artıştan azaltım hedefinin % 41’e çıkarıldığını bildirdi. Bununla beraber, Türkiye’deki STK’lar oranının somut rakamlardan elde edilmediğini belirterek, Türkiye’nin emisyonlarında 2030 yılına kadar % 35 mutlak azaltım talep ediyorlar.

BİZLER SÜRECE NASIL KATKI KOYABİLİRİZ?

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri, bina enerji mevzuatı ve kanun üstü programlarla birleştiğinde sera gazı emisyonlarının azaltılmasında temel rolünü üstlenirler. Binalar, dağıtılmış yenilenebilir enerji üretiminin konuşlandırılması için kilit bir mekanizmadır. Net sıfır enerjili binalara yaygın bir şekilde ulaşılmasını destekleyen politikalar, temiz enerji kaynaklarına erişime dayanır. Temiz enerji politikalarının bina politikaları ve programlarıyla uyumlu hale getirilmesi, “sıfır emisyonlu, verimli ve dayanıklı binalar ve inşaat sektörü” elde etmek için önemli bir mekanizmadır.

Yapılı çevremiz, değişen, şehir merkezli nüfusların taleplerini karşılamak için sürekli olarak büyüyor. 2060 yılına kadar dünya nüfusunun üçte ikisi şehirlerde yaşayacak, ancak onları barındıracak kentsel dokunun yarısı henüz inşa edilmedi.

Bugün aldığımız tasarım ve yatırım kararlarında, inşa edilen bu varlıkları etkileyecek iklim değişikliği sonuçlarının ölçeğini, kapsamını ve ciddiyetini dikkate almak durumundayız. Yapılı çevre sektörü olarak, binaları ve altyapıyı tasarlama, yönetme ve kullanma şeklimiz yoluyla iklime uyum çalışmalarını iklim dayanıklılığı çalışmaları ile eş zamanlı yürüterek iklim dirençliliğine liderlik etme fırsatına sahibiz.

Sektördeki kapasite eksikliğini gidermek üzere bina kabuğu öncelikli tasarım ve inşaat modüllerini yüksek öğretim kurumlarındaki ve mesleki ve teknik liselerdeki derslere entegre ederek öğrencileri tasarım ve inşaatın geleceğine hazırlayabilmeliyiz. **(Resim 5, 6)** ❖

Kaynak: <https://twitter.com/Walk2COP27>

5. Türkiye’nin de dahil olduğu Walk2COP27 / COP27’ye yürüyüş sivil toplum hareketine STKlar, üniversiteler, yerel yönetimlerden binlerce kişi katıldı. Yürüyüş, koşu ve bisiklet etkinlikleri ile binlerce ağaç dikildi, Clubhouse uygulamasında sanal uluslararası paneller ve Türkiye ayağında Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde hibrit bir yerel buluşma gerçekleştirildi.

Kaynak: <https://climatechampions.untccc.int/collective-action-for-implementation-a-cop27-message-from-the-champions/> [Erişim: 10.01.2023]

6. Organizasyona yönelik pankartlardan

“Sosyal Konut Hamlesi” Krize Çözüm Olabilir mi?

Osman Balaban

Konut krizine yol açan etmenlerin son yıllarda devreye sokulan ekonomik politika tercihleriyle olan yakın ilişkisi aşikar. Krize ilişkin acil olarak yapılması gerekenleri listeleyen yazar, “krizden çıkışın yollarını, şehircilik önlemlerinden daha çok ekonomik önlemlerde” aramak gerektiğine dikkat çekiyor.

KRİZDEN KAÇIŞ KRİZE KAÇIŞ

Belki biraz klişe ancak başlıktaki ifade, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) dönemi Türkiye’sini anlatmakta oldukça etkili. AKP’nin uzun yıllar süren iktidarının başlangıcı, 2001 yılında yaşadığımız ekonomik krize dayanıyor. O kriz dönemini tecrübe edenler, yaşanan ekonomik sorunların, toplumda ne denli ağır etkileri olduğunu iyi hatırlayacaklardır. “Kara Çarşamba” olarak da adlandırılan kriz; çok sayıda insanın işsiz kalmasına, döviz kurlarında ani yükselişe, hayat pahalılığının artmasına ve milyonlarca hanenin yoksullaşmasına yol açmıştı. Bu olumsuz koşulların etkileri tazeyken yapılan Kasım 2002 seçimlerinde toplum, ekonomik krizden sorumlu tuttuğu siyasi partilerin adeta defterini dürdü ve parlamentoyu AKP-CHP ikilisine bıraktı, AKP’yi de % 34 oyla meclisin % 67’sine sahip bir iktidar yaptı.

Seçim sonrasında AKP, krizden çıkmak için bir yandan hazır şekilde elinde bulunduğu IMF programını uygularken bir yandan da inşaat sektörünün “ipine sarıldı”. Yine o dönemi tecrübe edenlerin hatırlayacakları gibi iktidarın seçim sonrası ilk icraatları arasında “duble” yollar, meclis lojmanlarının satışı, (Resim 1, 2) kamu arsa ve arazilerinin satış ya da tahsisi yer almıştır. Bu icraatları;

TOKİ ve belediyeler eliyle yürütülen toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri, kamunun türlü teşvik ve yardımlarıyla kolaylaştırılan özel AVM, rezidans, ofis ve benzeri gayrimenkul yatırımları, yeni stadyumlar ve havaalanları izledi. (Resim 3) Bugün bu icraat zincirinin son halkasını “Kanal İstanbul Projesi”nin oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Hülasa, AKP’nin 2002 seçimlerini kazandığı günden beri, dozu giderek artan bir “inşaat ekonomisi”ne maruz kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz.

Kriz ortamından çıkmak için inşaat ekonomisine güvenmenin bir mantığı var elbette. İnşaat sektörünün emek yoğun olması ve çok sayıda (alt) sektörle geri ve ileri bağlantılar kurması nedenleriyle inşaat yatırımları, kısa vadede hem istihdam artışına hem de ekonomik büyümeye doğrudan katkı yapıyor. Ancak sektörün üretkenliğinin sınırlı olması, orta ve uzun vadede irrasyonelite sorunu etrafında bazı olumsuz sonuçların yaşanmasına da yol açabiliyor. Bugün içinde bulunduğumuz çoklu kriz ortamı da bunun bir örneği olarak okunabilir.

ÇOKLU KRİZLER ORTAMI

Geride bıraktığımız 20 yıl boyunca bir krizden kaçarken birden çok krizin içine düştük. Ülke ciddi bir **siyasal ve yönetsel kriz** içerisinde; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iyi işlemediğini iktidar partisinin mensupları da kabul eder hale geldi. Son birkaç yıldır giderek derinleşen **ekonomik kriz**, küçük ve ayrıcalıklı azınlık hariç toplumun tüm kesimlerinin belini büktü. Kontrolsüz göçün de tetiklediği yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, farklı toplum kesimlerine yönelik nefret söylemlerinin artışı, kadına şiddetin ve çocuk istismarının adeta sıradan olaylar haline gelmesi yaşadığımız **toplumsal krizin**, yabana atılacak gibi olmadığını gösteriyor. Küresel bir

Osman Balaban
Prof. Dr., ODTÜ Şehir
ve Bölge Planlama
Bölümü

Kaynak: <https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/90039>

1. Ankara Oran'da mimar Altuğ ve Behruz Çinici tarafından tasarlanan TBMM Milletvekili Lojmanları (Atakent Sitesi) konutları günümüzde yıkılmıştır

sorun olsa da bizdeki etkileri daha can yakıcı olan **çevre ve iklim krizi** hem bugünkü hem de gelecek kuşaklar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu krizler zincirine birkaç yıldır eklenen son halkayı ise **konut ve barınma krizinin** oluşturduğuna hiç şüphe yok.

KONUT VE BARINMA KRİZİ

2021 yılının sonlarından itibaren konut fiyatlarında ciddi bir yükseliş oldu. Konutun son yıllardaki getirisinin pek çok yatırım aracını geride bıraktığına dair uzman değerlendirmelerine sıklıkla rastlıyoruz. Kurumsal veriler de bu durumu doğrular nitelikte. Merkez Bankası tarafından yayınlanan Ekim 2022 Konut Fiyat Endeksine (KFE) göre;¹ 2017 yılında 100 olan endeks değeri, ülke geneli için 605,8, İstanbul, Ankara ve İzmir için de sırasıyla; 555,5, 580,6 ve 631,9 olarak belirlenmektedir. Bu da son beş yılda konut fiyatlarının sadece büyükşehirlerde değil ülke genelinde de 6 katına çıkmış olduğunu gösteriyor. 2022 yılı ekim ayı itibarıyla ülke geneli ortalama konut fiyatı 16.563 TL / m² olarak belirlenirken, İstanbul'da ortalama m² fiyat 26.637 TL'ye kadar çıkmaktadır.

Konut fiyatlarındaki ani ve hızlı yükseliş, hane halklarının konuta erişimi üzerinde son derece olumsuz etkiler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Yukarıdaki verilere göre bugün Türkiye'de 120 m² büyüklüğünde bir konutun fiyatı yaklaşık 2 milyon TL'yi bulmaktadır. 2023 yılı için 8.500 TL olarak belirlenen yeni asgari ücret ile

bu tür bir konutu almak için yemeden içmeden tam 20 yıl boyunca para biriktirmek gerekiyor. Kiralık konutlarda da durum benzer nitelikte. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından yayınlanan bir araştırma notunda,² ülke geneli için 2+1 tipte ve 90 m² büyüklüğünde bir konutun kirası, 2017 yılı Eylül ayında 1.152 TL iken, 2022 yılı Haziran ayında 5.088 TL olarak tespit edilmektedir. Bugün ortalama aylık kirası 5.000 TL olan bir konutta yaşayacak ailenin, aylık gelirinin 30.000 TL düzeylerinde olması beklenir.³ Görece küçük bir konutun ortalama kirası için gereken bu gelir düzeyinin ülkedeki ortalama hane gelirinin epeyce üzerinde olduğu açık.⁴ Dolayısıyla, 2018 sonrasında yavaş yavaş baş gösteren, 2020 yılı yaz ayları ile ivmelenmeye başlayan ve 2021 Eylül sonrasında ise adeta alev alan bir konut krizinin içerisinde olduğumuz su götürmez bir gerçek.

KONUT BOLLUĞUNDA BARINMA KRİZİ

Konut krizinin nedenleri üzerine son dönemde epeyce yazıldı ve konuşuldu. Kanımca bu kriz, sadece arz taraflı sorunlara referansla açıklanabilecek bir şey değil.⁵ Son yıllarda ülke genelinde konut üretiminde yavaşlama söz konusu, hatta pandemi sırasında üretimin durduğu da oldu ancak son yirmi yılda üretilen ciddi de bir stok var. TÜİK tarafından derlenen konut istatistiklerine bakıldığında, 2002-2020 yılları arasında ülke genelinde üretilen toplam konut sayısının 12,5 milyon adet (yıllık ortalama

2. Yıkılan TBMM Milletveli Lojmanları yerine yapılan Park Oran Konutları ve Panora AVM

3. Ankara'da Gar yerleşkesi hizasında Ego Hangarları yerine yapılan Merkez Ankara projesi

650 bin) olduğu görülmektedir. Aynı dönemde, yine TÜİK verilerine göre, ülkedeki hane sayısına ise yaklaşık 4 milyon (yıllık ortalama 220 bin) yeni hane eklenmiş durumda. Bu da demek oluyor ki; 2001 krizini takip eden 20 yıllık dönemde ülke nüfusuna eklenen her yeni hane için en az üç yeni konut üretilmiş. Bu üretim son yıllarda yavaşlamış dahi olsa, mevcut konut krizini sadece üretim azlığı ya da daralması ile açıklamak olanaklı değil. Diğer bir ifadeyle; iktidarının mevcut konut krizine yol açan uygulama ve politika tercihlerini görmezden gelip

sorunu sadece arz / üretim meselesiyle ilişkilendirmek yanıltıcı olur. Bahse konu uygulama ve politika tercihlerinin ayrıntılarına aşağıda değinilmektedir.

Bu uygulamalardan ilki, 2018 yılında yabancılara konut satışı ile ilgili düzenlemede yapılan değişikliktir. Bu değişikliğe göre, konut alan yabancılara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilme sınırı, 1 milyon ABD dolarından, 250 bin ABD dolarına düşürüldü. Düzenleme öncesinde satış bedeli en az 1 milyon ABD doları olan bir konut almış yabancı vatandaşlık alabilirken, düzenleme sonrasında 250 bin ABD dolarlık bir konut, vatandaş olabilmek için yeterli hale geldi. Bu da yabancıların Türkiye konut piyasasına olan ilgisini artırdı. Yabancı ilgisinin artması piyasayı nasıl olumsuz etkiliyor diye sorulacak olursa, burada sorun yabancılara satılan konut miktarından daha çok fiyatlamaya davranışıyla ilgili. Yabancılar çok sayıda konut almasalar da marjinal fiyatlamaya yapabiliyorlar ve o da fiyatların genel seviyesini yukarı çekiyor. Yabancıların vatandaşlık ve benzeri motivasyonlarla kabul ettikleri yüksek satış bedelleri, emsal teşkil ederek genel fiyatlamayı ciddi biçimde etkileyebiliyor.

Bugünkü konut krizinin ortaya çıkmasında etkili olan bir diğer politika tercihi ise 2020 yılı haziran ayında kamu bankaları öncülüğünde yapılan konut kredi kampanyası oldu. Oldukça cazip faiz oranları ile konut kredisi verileceği açıklandığı andan itibaren fiyatlar artış eğilimine girdi. O dönem yoğun kredi kullanımına bağlı olarak artan talep nedeniyle birkaç hafta içinde konut fiyatlarının ortalama % 35'ler dolayında, hatta bazı bölgelerde % 50'lere varan oranlarda arttığını gördük. Türkiye'de kredi kolaylığı hemen her zaman fiyat artışı ile sonuçlandırdığından bu durum pek de şaşırtıcı değildi.⁶

Sonrasında bir dizi başka etmen, konut fiyatlarındaki artış eğiliminin sürmesini sağladı. Bunlar içinde; artan enflasyon sonucu inşaat maliyetlerinin artışı, üretimin yavaşlaması ve pandemi sonrası üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması başı çekti. Gidişatı daha da kötüleştiren ise 2021 Eylül ayı ile başlayan "Türkiye Ekonomi Modeli" oldu. Merkez Bankası'nca yapılan faiz indirimleri, TL cinsi mevduatın dövizde yönelmesine yol açarak kurlarda ani bir yükselişe yol açtı. Sonrasında gelen Kur Korunmalı Mevduat (KKM) müdahalesi ile döviz yatırım riskli hale gelince hanehalkları tasarruflarını konut ve otomobil piyasalarına yönelttiler. Yoğun talep, zaten artmakta olan konut fiyatlarını iyice uçurdu. 2022 yılı başından beri pek çok kentte konut fiyatlarının dolar bazında arttığını gördük.

SOSYAL KONUT HAMLESİ

Böyle bir ortamda iktidarın "sosyal konut hamlesi"ne girişmesi son derece anlaşılır. Ancak bu hamle, içinde bulunduğumuz konut ve barınma krizini çözmekte etkili olur mu, işte orası epey tartışmalı. "İlk Evim, İlk İşyerim" olarak adlandırılan sosyal konut uygulamasının sınırlı da olsa bir etki yapacağı düşünülebilir ancak ciddi bir çözüm seçeneği olamayacağı da açık.

Her şeyden önce; açıklandığı biçimiyle sosyal konut hamlesi, arz yönlü bir politika tercihinin karşılığı geliyor. Uygulama ile "sosyal" nitelikli konut arzının artırılması ve piyasa koşullarında konuta erişmekte zorlanan kesimlere daha uygun koşullarda konut sağlanması hedefle-

niyor. Oysa önceki bölümde ayrıntılı bir şekilde tartışıldığı gibi mevcut kriz, arz yetersizliğinden daha çok başka nedenlerden kaynaklanıyor. Bu nedenlerin başında ise, konutun yatırım aracı haline gelmesi, hatta son yıllarda ülkedeki en cazip yatırım aracı olması geliyor. Konutun yatırım aracı olma durumunun devam ettiği bir ortamda arzı artıracak müdahalelerin etkisi sınırlı olacaktır. Yeni üretimin miktarına ve inşaatların tamamlanma süresine bağlı olarak bu etkinin daha da sınırlı kalması mümkün. Bu yönüyle bakıldığında, iktidarın son dönem gündeme getirdiği sosyal konut hamlesinin, kiralarda üzerindeki etkisi olmayacağı ancak konut satış bedellerinin artış hızını bir miktar etkileyeceği söylenebilir.

Konunun merak edilen bir diğer yönü ise; sosyal konut hamlesinin iddia edildiği gibi dar gelirli ve gerçek ihtiyaç sahipleri açısından olumlu bir sonuç yaratıp yaratmayacağıdır. Kişisel görüşüm uygulamanın bu alandaki etkilerinin de sınırlı olacağı yönündedir.

Uygulamadan yararlanmak için mülk sahibi olmamak gerektiğinden sisteme ancak halihazırda kirada oturmakta olan aileler katılabilecekler. Ödemeler başladıktan sonra sahibi olacakları konuta taşınmak için geçecek 2-3 yıllık süre boyunca bu aileler hem kira hem de sosyal konut ödemesi yapacaklar. Aylık olarak 5.000 TL konut kirası, 3.000 TL de sosyal konut ödemesi yapacak bir ailenin, konutun diğer harcamaları da hesaba katılınca en az 10.000 TL'lik bir aylık ödeme yapması gerekecek ki bu da yaklaşık 40.000 TL civarı bir hane geliri gerektirecektir.⁷ Bu düzeyde bir gelire sahip olunabilmesi için 2023 yılı için belirlenen düzeyde en az beş asgari ücretin girmesi gerekiyor ilgili haneye. Buradan bakıldığında, sistemin gerçek ihtiyaç sahipleri için ne kadar erişilebilir olacağı tartışmalı görünüyor. Bu noktada akıllara "ne yapılabilir?" sorusu gelebilir.

Ülkenin bugün içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar düşünüldüğünde, sosyal konut projelerinin, yaygın ve anlamlı etki yaratabilmeleri için kiralık konut edindirme uygulamaları olarak geliştirilmeleri düşünülebilir. Üretilen konutların mülkiyeti kamu elinde tutularak bir kiralık konut stoku yaratılıp, bu konutlar gerçek ihtiyaç sahiplerine piyasa koşullarının altında kiralanabilir.⁸ Böylece, ihtiyaç sahibi hanelerin uzun süreli borç yükü altına girmeden sağlıklı konutlara erişimleri sağlanarak barınma ihtiyaçları karşılanabilir olur.

Kaynak: <https://a.toki.gov.tr/uygulama-goreselleri/tamamlanan-uygulamalar/kuzey-ankara-projesi>

4. TOKİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla 2014'te tamamlanan TOKİ Kuzey Ankara Projesi

Mevcut "sosyal konut hamlesi" ile ilgili olarak sahip olduğumuz endişelerin bir başka bölümü ise TOKİ eliyle geçmişte gerçekleştirilen toplu konut uygulamalarına dair deneyimlerimize dayanıyor. 2002 sonrası AKP iktidarının ilk döneminde de ciddi bir konut hamlesi başlatılmış ve TOKİ eliyle pek çok kentte toplu konut projeleri gerçekleştirilmişti. O dönem, arsa maliyetini en aza indirmek için konut projelerinin öncelikle hazine arazileri üzerinde yapılması bir tercih olarak benimsenmişti. Bu tercihin sonucunda; kentlere oldukça uzak mesafelerde, tarım arazisi, orman alanı, hatta taşkına maruz bölgelerde dahi toplu konut projelerinin yapıldığını deneyimledik. **(Resim 4)** Ankara'da Turkuaz Vadisi'nde yapılan toplu konut projesi, onca yıl geçmesine rağmen hâlâ kentle bütünleşebilmiş değil. Samsun'da dere yatağına yapılan "Kuzey Yıldızı Toplu Konut Projesi" ise acı bir deneyim olarak hafızalarımıza kazındı. 2012 yılında Mert Irmağ'ın taşması sonucu yaşanan selde, TOKİ konutlarının zemin katlarında yaşayan ve aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.⁹

Uygulamanın, yeterli ön hazırlık ve planlama olmadan başlatılmış olması, yeni sosyal konut hamlesi kapsamında yapılacak konut projelerinde de benzer sonuçlarla karşılaşabileceğimiz endişesini maalesef güçlendiriyor. Bazı konut projelerinin mevcut kentsel alanlara uzak bölgelerde yapılması halinde, uygulamanın dar gelirli haneler açısından etkisi iyice sınırlı hale gelecektir. Büyükşehirlerde ulaşım da en az barınma kadar önemli bir sorun haline gelmiş durumda. Mevcut çalışma alanları ile iş olanaklarından uzak bölgelerdeki konut projeleri-

nin, dar gelirli haneler açısından anlamlı bir tercih olmayacağı açıktır. İşe gidip geliş için harcanacak zamanın uzaması göze alınsa bile artan ulaşım maliyetinin göze alınması pek çok hane için o kadar kolay olmayacaktır.

NE YAPMALI?

İçinde bulunduğumuz konut krizine yol açan etmenlerin çoğu, son yıllarda devreye sokulan ekonomik politika tercihleriyle ilişkili olduğundan krizden çıkışın yollarını, şehircilik önlemlerinden daha çok ekonomik önlemlerde aramak gerekiyor. Bu çerçevede acil olarak yapılması gerekenlerin kısa bir listesi ile yazıyı sonlandırmak uygun olacaktır.

- Politika faizinin düşük tutulmasına dair tercih değiştirilerek faizler, enflasyon ile eş düzeye çekilmelidir. Bu süreçte ayrıca finansal araçlar üzerindeki baskılara son verilerek, konut dışı yatırım araçları cazip hale getirilmelidir.
- Yabancılar konut satışına dair mevcut uygulamada köklü değişikliklere gidilmelidir. Belirli bir süre yabancılar konut satışı yasaklanmalı, bu süre sonunda da vatandaşlık verilmesine dair parasal eşik yükseltilmelidir.
- Yatırım amaçlı konut alımını zorlaştıracak tedbirler devreye sokulmalıdır. Bir kişinin ikiden fazla konuta sahip olmasının maliyeti, vergiler ve benzeri mali tedbirler yoluyla artırılabilir. Bununla birlikte, ikiden fazla konutu olan kişilerin sonraki konut alımlarında konut kredisinden yararlanmaları zorlaştırılabilir.
- Kamunun konut politikası, sadece sahiplik seçeneği etrafında geliştirilmemelidir. Hızlı bir şekilde kamu elinde kiralık stoku geliştirilmeli ve ihtiyaç sahibi haneler için kamu konutunda kiralık seçeneği yaygın hale getirilmelidir.
- Uzunca bir süredir adeta unutulmuş konut kooperatiflerini canlandıracak adımlar atılmalı, kamu ve özel sektör yanı sıra kooperatifler eliyle üretim de desteklenmelidir.
- Tüm kentler özelinde kapsamlı bir konut ve yapı envanter sistemi geliştirilmelidir. Böylece mevcut konut stokuna dair bilgiler düzenli olarak izlenmeli ve konut üretimi, doğru ve güncel stok bilgisine göre planlanmalıdır. Yeni konut üretimi ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmeli, yatırım amaçlı alınan konutların boş tutulmasının önüne geçilmelidir.
- Son olarak belirtilmesi gereken bir husus da konut üretim sürecinde anlamlı bir planlama ve denetim mekanizmasının eksikliğidir. Son yıllarda gerçekleştirilen konut üretiminin ağırlıklı olarak yüksek gelir gruplarını hedeflediği gözlenmektedir. Bu da stokta nicelik soru-

nundan daha çok nitelik sorununun ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Yatırımcılar ve yüksek gelirli için lüks konut üretimine öncelik veren dar bir üretimden, tüm kullanıcıları hedefleyen kapsayıcı bir üretime geçişi sağlayacak politikalar devreye sokulmalıdır. ❖

KAYNAKLAR

- "Konut Bolluğunda Barınma Sorunu", <https://fikirturu.com/toplum/konut-bollugunda-barinma-sorunu/> [Erişim: 10.01.2023]
- Balaban, Osman, 2007, "Bir Konut Finansman Aracı Olarak Mortgage Sisteminin Türkiye'de Olası Etkileri Üzerine", **Kent ve Planlama: Geçmiş Korumak, Geleceği Tasarlamak**, İmge Kitabevi, Ankara, ss.237-257.
- "Asgari Ücret Konut Fiyatlarını ve Kiralarını Ne Ölçüde Karşılıyor?", <https://betam.bahcesehir.edu.tr/wp-content/uploads/2022/10/ArastirmaNotu263.pdf>
- Pickvance, C., 2012, "Housing and Housing Policy", **Social Policy**, Oxford University Press, New York, ss.341-368.
- URL 1. "TCMB Konut Fiyat Endeksi", <https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/8bbac42a-c854-4c58-8b0c-e7e55c35ec2d/KFE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8bbac42a-c854-4c58-8b0c-e7e55c35ec2d-okqllsZ> [Erişim: 09.01.2023]
- URL 2. <https://www.csgeb.gov.tr/haberler/bakan-bilgin-tisk-28-olagan-genel-kurulu-na-katildi/> [Erişim: 09.01.2023].
- URL 3. Samsun'da TOKİ tarafından yapılan Kuzey Yıldızı Konutlarını vuran taşkın olayı hakkında bir haber: <https://www.hurriyet.com.tr/gundem/irmak-kenarina-fransiz-balkonu-20918485> [Erişim: 09.01.2023].

NOTLAR

1. URL 1.
2. URL 2.
3. Sağlıklı bir konut piyasasında hanelerin aylık gelirlerinin % 25'ini konut harcamalarına ayırmaları beklenir. Balaban, 2007. Diğer bir deyişle, hanelerin aylık toplam konut harcamasının en az dört katı düzeyinde bir gelire sahip olmaları gerekir. Ortalama kirası 5.000 TL olan bir konutun, ısınma, elektrik vb. diğer hizmet bedelleri ile aylık toplam maliyetinin 7.500 TL olacağı göz önüne alındığında, gereken aylık hane geliri en az 30.000 TL olarak düşünülebilir.
4. Bu gelir düzeyi, 2023 yılı için belirlenen asgari ücretin 3,5 katı kadardır. Çalışma Bakanının 6 Aralık 2022 tarihli açıklamasına göre ise ülkedeki çalışanların % 37'si asgari ücretlidir. Açıklama için Bakanlığın web sitesine bakılabilir: <https://www.csgeb.gov.tr/haberler/bakan-bilgin-tisk-28-olagan-genel-kurulu-na-katildi/>
5. Bu konuya dair detaylı bir tartışma için Balaban 2021'e bakılabilir.
6. Bu yazının tamamlanmak üzere olduğu günlerde, bu kez orta sınıfı hedefleyen yeni bir konut kampanyası duyuruldu. Henüz uygulamaya dair tüm ayrıntıları bilemediğimiz için yeni kampanya hakkında bu yazıda kapsamlı bir değerlendirme yapmak olanaklı değil. Ancak yine de bazı tespitler yapılabilir. İktidarın farklı kesimlere yönelik konut kampanyalarını peşi sıra devreye sokması, yaşadığımız konut krizinin önemli siyasi endişelere yol açtığının göstergesi olarak kabul edilebilir. Yeni kampanyanın sadece "sıfır konutları" kapsamı, kredi kolaylığının yeni bir fiyat artış dalgasına yol açmasından endişe edildiğini de gösteriyor. Öte yandan, açıklandığı haliyle bu kampanyanın beklendiği düzeyde bir etki yaratması zor. Büyükşehirlerde orta sınıfa hitap eden yeni konutların fiyatları oldukça yüksek ve bu fiyatları karşılayacak şekilde alınacak konut kredilerinin aylık geri ödemesi, çoğu orta sınıf hanenin altından kalkabileceği gibi değil. Bu da bir süre sonra "ikinci el konutları" da kapsayan yeni bir kredi kampanyasının devreye sokulması ihtimalini güçlendiriyor ki o durumda yeni bir fiyat artış dalgası kaçınılmaz olacaktır. Bu kısır döngüden, konut kampanyaları türü palyatif tedbirlerle değil ancak yapısal politika müdahaleleri ile çıkılabilir. Yazının son bölümünde bu müdahalelerin bazı örneklerine değinilmektedir.
7. Daha önce de belirtildiği gibi sağlıklı bir konut piyasasında hanelerin, konut harcaması yanında diğer harcamalarını da karşılayabilmeleri için toplam hane gelirinin en çok % 25'lik bir kısmını konut harcamalarına ayırmaları beklenir. Buradaki hesap, bu varsayımına dayanmaktadır.
8. İngiltere'de uzun yıllardır uygulanmakta olan "Council Housing" ismiyle müsemma konut politikasının önemli bileşenlerinden birisi de bu türden kamu eliyle kiralık konut uygulamasıdır. Bu konu üzerine detaylı bir değerlendirme için şu kaynağa bakılabilir: Pickvance, 2012, ss.341-368.
9. URL 3.

Bir Rönesans İnsanı: Şandor Hadi

Belkıs Uluoğlu

Şandor Hadi'nin ailesi ve geçmişi, yaratıcı yönünü ortaya koyan sanat ve zanaat çalışmaları ve mimari çalışmalarını içeren "Çok Yönlü Bir Mimar: Şandor Hadi, Türkiye'de İkinci Nesil Bir Macar" sergisi İstanbul Macar Kültür Merkezi, Liszt Enstitüsü'nde 24 Kasım 2022 akşamı yapılan açılışı sonrası başladı ve 1 Nisan 2023 tarihine kadar sürecek. Mimarlara ilişkin sergiler genellikle mimari işlerini içerirken, bu sergi katmanlı bir kurguya sahip olması ile farklılaşıyor. Serginin bir bölümü Şandor Hadi'nin kişisel özgeçmişine ayrılmış, bir bölümü sanat ve zanaat işlerini kapsıyor; bir bölümü de mimari işlerine ait olarak kurgulanmış. Serginin kişisel malzemeleri ve sanat çalışmalarını içeren bölümü çoğunlukla Sevinç Hadi koleksiyonundan. (Resim 1, 2)

Şandor Hadi'yi hep erken bir kayıp olarak düşünmüştüm. Vefatı benim asistanlık yıllarımdı, ani gidişini üzüntü ile hatırlarız. Genç mimarın yaş sınırı genellikle 40 olarak kabul görür, olgun dönemi, yani bir mimarın asıl eserlerini verdiği dönemi ise 50'ler olarak bilinir. Dolayısıyla belki de asıl eserlerini ortaya koymadan aramızdan ayrılmıştır diyebiliriz. 55 yıllık yaşantısında, gençliğinden itibaren pek çok yaratıcı iş üretmiş bir kişi olarak bu sergi onun çok boyutluluğunun belgelerini görmek üzere mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir adres.

1. "Kendinden küçük iki erkek kardeşiyle birlikte, Boyabat-Sinop çevresinde, doğayla iç içe geçen ve anılarını hiç bir zaman unutmadığı mutlu bir çocukluk yaşadı."¹

Şandor Hadi, 1930'lu yıllarda eşi Rozsa ile birlikte Türkiye'ye gelen ve Tosya, Boyabat ve Sinop'ta çalışan Macar teknisyen Hadi János'un üç çocuğundan en büyüğü olarak 1931 yılında Kastamonu'da doğdu. Çocukluğu Boyabat, Sinop'ta geçti. II. Dünya Savaşı nedeniyle

Liszt Enstitüsü - İstanbul Macar Kültür Merkezi tarafından düzenlenen "Çok Yönlü Bir Mimar: Şandor Hadi, Türkiye'de İkinci Nesil Bir Macar" başlıklı sergi, 25 Kasım 2022 - 1 Nisan 2023 tarihleri arasında Ufuk Demirgüç'ün küratörlüğünde ve Sevinç Hadi'nin danışmanlığında gerçekleşiyor. Yazar, Hadi mimarlığının "düşünmek, tasarlamak ve yapmak arasındaki" yolculuğuna dikkat çekiyor.

aksayan ilkököl eğitimine 1943'te Yeşiköy 1. Pansiyonlu İlkokulu'nda devam etti. Hazırlık sınıfını St. Benoit'da, ortaokul ve lise eğitimini 1947'de başladığı St. Michel'de tamamladı. 1954 yılında sanat çalışmaları nedeniyle ödüllendirildiği bir burs ile İtalya'ya gitti. 1955 yılında üniversite eğitimine başladı.

Şandor Hadi'nin yaratıcılık özelliği çocukluk yıllarından itibaren ortaya çıkar. Sevinç Hadi, onun ilkököl yıllarını anlatırken buradaki resim öğretmeni Zakire Öğretmen'den hep minnetle bahsettiğini; onun yeteneği ve ilgisini fark edip sahne tasarımı (balerin Ninette de Valois'nın oynadığı sahneyi düzenlemiş), bahçe düzenlemesi gibi işler için teşvik ettiğini belirtir.² (Resim 3, 4)

2. "Fırçanın en ince uçlusundan, inşaatın en kaba işçiliğine kadar her şeyi yaparım"³

Rönesans insanı, insanın çok yönlü olabilme kapasitesine gönderme yapan bir terimdir. Geçmiş, Rönesans döneminin insanı odağına alan ve yapabileceklerine inanan anlayışına, "hümanistler"e dayalıdır. Mimar, ressam, şair, bilim insanı ve matematikçi Alberti gibi, ya da

Belkıs Uluoğlu
Prof. Dr.,
İTÜ Mimarlık Bölümü

1. Serginin mimari işler bölümünden görünüm.

2. Serginin sanat çalışmaları bölümünden görünüm.

3. Sergide "Kamp Hayatı" temasında yer alan fotoğrafı. 8 yıl boyunca her yaz 1 ay Uludağ, bir ay Mudanya'da kampaadır.

4. Sergide St. Michel Lisesi 1954-1955 yıllığında sanata olan ilgisinden söz edilerek eserlerinden örnekler yer verilmiş.

5. Sergide yer alan resimlerinden, saat yönünde sırasıyla: *Gemiler, A. Laslo koleksiyonu, 1959; *İsimsiz, S. Hadi koleksiyonu, 1955; *İkarus yorumu, İ. Hadi koleksiyonu, tarihsiz; *İnsanın elini fark etmesi, S. Hadi koleksiyonu, 1958.

ressam, mühendis, bilim insanı Leonardo da Vinci gibi. Mimar, ressam, heykeltıraş, zanaatkar olma özellikleriyle Şandor Hadi'nin bir Rönesans insanı olduğunu bu sergi vesilesiyle öğrenmiş oldum. Sanatçı özelliğinin, yaratıcı ve soyutlayıcı yanını geliştirmiş olduğu anlaşılıyor. (Resim 5)

Sergide beni etkileyen resimleri oldu, özellikle gerçeküstücü olanları görünce epeyce şaşırđım ve hayranlıkla ilk önce onları inceledim. Mimarların resim sanatıyla ilgilendiklerini biliyoruz, ancak benim kişisel tecrübem mimarların resimlerinin mimari temsil diline veya grafiğe çok yakın olduğu ve resim sanatından az nasiplendikleri olmuştur. Öte yandan, Hadi'ni resimleri mimar resimleri olmaktan uzak, resim sanatına daha yakın. Başta 1950'lerde tamamlanmış ve gerçeküstücü olanlar olmak üzere, doğadan görünümüler, tekneler, evler, gibi temalarla resimler çalışmış, resimlerinde farklı teknikleri kullanmış.

Sanatçılığının yanı sıra zanaatçılığı çeşitli defalar dile getirilmiş, mimarlıkta da benzer özellikleri vurgulanmış, işin nasıl yapılacağını ustaya yaparak gösterme becerisi olduğu anlaşılıyor. Oğlu İmre Hadi, bu özelliğini şöyle dile getiriyor: "Babamın eline malayı, çekici alıp, ustalara falanca işin doğrusunun nasıl yapılacağını örnek bir miktar yapmak suretiyle gösterdiğini görürdüm. Marangozhanede bazı aletleri bizzat kullanıp şöyle olacak diyerek bir parça, bir geçme, bir birleşme şekli hazırladığını ve ustalara verdiğini hatırlıyorum."⁴

3. "Aslolan, bence, engin doğa içinde yaşamaktır... Duvar, bir gereksinme sonucu gelişmiş." "Ben ilk çalışmaya Beyazıt Meydanı'nda başladım."

Şandor Hadi (1931-1986), 1955'te başladığı İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden 1961'de mezun oldu.⁵ Öğrenciliğinin son yıllarından itibaren ve mezuniyetinden sonra Turgut Cansever ile çeşitli projelerde çalıştı. Cansever kendisi için "Modern dünyanın temel yanlışlarından birisi olan, teknolojinin gelişmiş ürünlerini birer put (ilah) addeden ve varlığın diğer cephelerini görmeyen, göremeyen, görmemezlikten gelen tek taraflılığını aşarak, Şandor'un basit kır tuğlasının uygun yerde, doğru kullanımının örneğini açıklama gayretinin mimarlık hayatında herkesin hatırlaması gereken bir uyarı, çok önemli bir örnek olduğunu bu tutuma saygı ile zikretmek istiyorum."⁶ demiştir. 1961-1968 yılları arasında İbrahim Yolal İnşaat firmasında "Beyazıt Meydanı Projesi"nde ve uygulamasında çalışmıştır.⁷ 1964'de Sevinç Hadi ile birlikte çalışmaya başladılar, 1966'da evlenirler. Bu tarihlerden itibaren işlerinin çoğu ortak, tek başına çalışmaları da mevcuttur.

Sergide sunulan metinde mimari işleri şöyle yer almıştır: Dumlupınar Zafer Anıtı Mimari Proje Yarışması (2.lık Ödülü, 1962, Şerafettin Öztürk ile); İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Mimari Proje Yarışması (1.lık ödülü, 1964⁸, Hüseyin Başçetinçelik ile); Mecidiyeköy'de Milli Reasürans T.A.Ş. Mecidiyeköy Abide Yapı Kooperatifi Sitesi (1964, Sevinç Hadi ile, uygulanmamış); Kadırga Öğrenci Yurdu Mimari Projesi (1965)⁹; İstiklal Caddesi, İbrahim Yolal restorasyon projesi (1966); Fatih Anıtı Mimari Proje Yarışması (5. Mansiyon, 1967, S. Hadi ile); İstanbul Reklam Sitesi Mimari Proje Yarışması (2.lık ödülü,

1968, S. Hadi ile); Beyazıt Meydanı Çevre Çarşısı Mimari Proje Yarışması (1.lık ödülü, 1969); İstanbul Arkeoloji Müzesi Ek Binası (1970, H. Başçetinçelik ile); Bursa Çekirge'de İnta Apartmanları mimari projesi (1972, S. Hadi ile); Hadi Evi (1972, S. Hadi ile); Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Kütüphanesi (1973, S. Hadi ile); Sivas Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması (2.lık ödülü, 1973, S. Hadi ile); Valérie Szaszy Glavani Apartmanında Daire Restorasyonu (1973, S. Hadi ile); Rumelihisarı'nda Valérie Szaszy Evi (1974, S. Hadi ile); Ankara Adliye Sarayı Mimari Proje Yarışması (2.lık ödülü, 1974, S. Hadi ile); Rumelihisarı'nda İbrahim Öner Hortaçşu (1976, S. Hadi ile) ve Yıldırım Oktay Öge Evi restorasyonu (1977, S. Hadi ile); Tuzla'da Tütüncü ve Hadi Yazlık Evi (1978, S. Hadi ile); Denizli Belediye Sarayı Mimari Proje Yarışması (4. Mansiyon, 1978, S. Hadi ile); Yeniköy Saif Halim Paşa Yalısı restorasyonu (1980); Bimhol TAŞ Suudi Arabistan ve Körfez Ülkeleri için villa projesi (1980, S. Hadi ile); Altınoluk'ta Hadi Laslo Evi (1981, S. Hadi ile); Gecekondu Önleme Bölgeleri ve Geri Kalmış Yörelerde Kiralık Konut Ulusal Mimari Proje Yarışması (2. Lik ödülü, 1981, S.Hadi ile); Florya'da Hikmet İzmirli Evi (1982); Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Okulu, Öğrenci Yurdu ve Meslek Okulu Projeleri (1984, S. Hadi ile); Milli Reasürans T.A.Ş. Genel Müdürlük Binası, Yan Tesisleri, İş ve Ticaret Merkezi Yarışma Projesi (1.lık ödülü, 1984, S. Hadi ile); Süleymaniye'de Tollu Evi restorasyonu (1985). Eğitimci olarak da görev almıştır; 1966-1984 Işık Mimarlık Yüksek Okulu'nda, daha sonra DGSA Mimarlık Yüksek Okulu'nda 2 yıl asistanlık ve 13 yıl öğretim görevliliği bulunmaktadır.¹⁰

“Duvarı konuşurmak istiyorum”

Mimarlar Odası'nın 1984 yılında Marmara Adası'nda düzenlediği söyleşilerden ilkinde, toplantıya katılan mimarlara tasarımlarında egemen olan biçim ilkeleri olup olmadığı sorusu yöneltilir.

Burada Şandor Hadi topoğrafya, duvar ve ışık üçlemesi ile mimari biçimlenme anlayışını özetler; mekân dizimini ise bir ana mekân etrafında örgütlenen diğer mekânlar olarak tanımlar. Cephe tasarımıyla ilgili yaklaşımı sorulduğunda ise asıl ilkenin duvar sevgisiyle ilgili olduğunu söyler ve ardından ekler, “duvarı konuşurmak istiyorum”.¹¹ Duvarı konuşurma isteğinin bir parçası duvarı saklamamak, duvarın kendini göstermesini sağlamak olsa gerek, Tuzla'daki aile evi¹² için “Şevki Bey'in (Vanlı) aksine onu sıvamadım. Üzerine badana sürdüm. Ben duvarın neyle yapıldığını göstermeyi de seviyorum.”¹³ demiştir. (Resim 6)

“Bir ana mekân çevresinde örgütlenmiş ikincil mekânlar”

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi, doktora öğrenciliğimden bu yana kullandığım ve çok sevdiğim bir mekân; büyük bir boşlukla içine alan, çalışırken, kitap raflarının arasında gezinirken beni mutlu eden bir yapı. Bu yapı Hadi'nin pek çok yapısında uyguladığı mekân organizasyonu anlayışının bir örneği. 1984'teki söyleşide bu görüşünü şöyle dile getiriyor: “Yapıyı bir ana mekân çevresinde örgütlenmiş ikincil mekânlar olarak tasarlamaya çalışıyorum. Bu benim Türk camilerinden öğrendiğim bir ilke. Konut da dahil birçok yapıda kullanılabilir. Bir bağlantılı mekân; örneğin Boğaziçi kitaplığında da var.”¹⁴ (Resim 7)

6. Sergide yer alan “Tütüncü ve Hadi Evleri” fotoğraflarından.

“Eski ve yeni ayırmaksızın bütün yapıları gezerim. İçlerine girer çıkarım. Kendi yaptıklarımın boyutsal etkisini kestirebilmek için, onları bir tür maket gibi kullanıyorum.”¹⁵

Bu cümleyi okuduğumda etkilendim çünkü aynı şeyi kendim de yaparım. Bu yapı kaç metre yükseklikte, bu boşluğun eni boyu nedir, gibi kendime referans olacak bir eleman seçip onun boyutu ile karşılaştırarak gözümle orayı ölçerim. İlk mimari proje stüdyom H. Kemali Söylemezoğlu'nunki idi, her şeyi ölçtüürdü, otoparka gidip arabaları ölçerdik, merdivenlere gidip basamakları ölçerdik, evde sandalyeleri iki kenara dizip aradaki mesafe nedir, nasıldır bakardım. Bugün stüdyonun en önemli problemlerinden birisi ölçek, ölçeği anlayamamak, hissedememek; onu ortadan kaldıran ekran ile birlikte ölçek yeni sorunumuz. Bir diğer sorun eski - yeni ayrımı yapmak, eski yapının deneyiminden eski olmayan bilgiye ulaşmanın deneyimini takdir edememek. Hadi'nin bu sözleriyle, mimarın bizzat deneyimlenmesinin mimarın eğitimindeki önemini bir kez daha hatırlatması iyi geldi. (Resim 8)

7. Sergide yer alan Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Kütüphanesi fotoğrafları.

8. Serginin kişisel bölümüne girişte yer alan fotoğraflardan.

4. SERGİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Mimarlığın Okul Dışı Bilgi Kaynakları

Doktora çalışmalarına başladığımda tezimi mimarın okul dışı eğitimi üzerine geliştirmek istemiştim. Formel mimarlık eğitimi almamış olmalarına karşın, Le Corbusier, Luis Barragán gibilerinin farklı coğrafyalarda gezinmesi; Tadao Ando, Mies van der Rohe, gibilerinin farklı özgeçmişleri; ve benzeri mimar hikayeleri bana ilham vermişti. Dokümanete etme eksiklikleri olabileceği gerekçesiyle bu meseleyi bir tarafa bırakmak zorunda kaldım ve mimarın bilgisini başka boyutları ile ele aldım. Mimarlık eğitiminin büyük bir kısmının okul dışında olduğunu ve olması gerektiğini düşünenlerdenim. Akşam geç vakitlere kadar süren stüdyolar yerine öğrenciler bir sergiye, bir sinemaya gitsinler, bir tepeye tırmansınlar, bir pazarda tezgahları dolaşsınlar, bir eskici dükkanını kurcalasınlar, hatta öylesine amaçsız orada burada gezinsinler, hayatı yaşasınlar, dışardan gözlemlemek yerine içinde olsunlar isterim.

Mimarlık eğitiminde farklı kentlere seyahate veya farklı pratiklere yer ayıran ve bunları önemseyen modeller mevcut. Örneğin, İngiltere I. kademe eğitimin sonunda II. kademeye başlamadan 1 yılı okul dışında geçirmek

üzere yönlendiriyor, bir mimarın ya da inşaat sektöründen bir başka uzmanın gözetiminde pratik yapmanın yanı sıra, 1 yıllık bu arayı uzatmak ve bir süre daha mimarlık pratiğinde yer almak, yurt dışında çalışmak veya seyahat etmek seçenekler arasında. II. kademe sonundaki pratiğin yarısının (12 ay) Avrupa Çevre Ajansı, Manş Adaları ya da Man Adası'nda yapılması isteniyor.¹⁶ Yapı, kent, ülke, hangisi olursa olsun, farklı ortamlarda bulunmak bir mimarın eğitimi için önemli. Şandor Hadi'nin tüm hayatı bu farklı türden deneyimlerin bir belgeseli gibi.

Soyut-Somut Arasında Olmak

Sergide, Ersen Gürsel'in Şandor Hadi için söylediği sözler, akıl ile elin birlikte çalışmasının önemini vurguluyor ve onun becerisi kadar soyut olan tasarımcı özelliğine de gönderme yapıyor: "Şandor'un projelerinin benim için en önemli özelliği yapısal ayrıntıların birlikteliğine verdiği özen ve çözümlerinde tesadüflere yer vermeyen ilkesel tavidir. [...] projelerinde tesadüflere yer vermemesi ve akıl yolunu seçmesi beni her zaman etkilemiştir. [...] Şandor Hadi benim için gerçek bir yapı tasarımcı ustasıdır."

Düşünmek, tasarlamak ve yapmak arasındaki bu cezbedici ilişki mimar olmayı çok özel kıyor; soyut olanla somut olan arasındaki gidiş gelişler inanılmaz bir deneyim. Üniversite eğitimimde meslek seçimine karar verirken bu soyut-somut ilişkisi en vazgeçemediğimdi, var olmayı hayal et ama somut olarak bir şey yarat, müt-hiş bir yolculuk. Şandor Hadi, mimarlık eğitiminin haya-

tin içinde olması gerektiğini ve soyut-somut arasındaki ilişkinin nelere ergi olduğunu göstermede önemli bir rol modeli. ❖

*Fotoğraflar yazar tarafından çekilmiştir.

NOTLAR

1. Hadi, Sevinç, 2010. Namal, Yücel, 2011, "Türkiye'de İkinci Kuşak Bir Macar: Mimar Şandor Hadi", **Toplumsal Tarih**, sayı:206, s.84.
2. Volkan, Aydan; Köknar, Sait Ali; Hadi, Sevinç, 2019, "1960'lar Ofis Hayatı", **XXI**, <https://xxi.com.tr/i/1960lar-ofis-hayati> [Erişim: 16 Ocak 2023]
3. İmre Hadi, Şandor Hadi'den aktıyor. Kaynak: Melike Ayça Güzel, 2023, "Macar Asıllı Bir Cumhuriyet Mimarı: Şandor Hadi", **Artdog İstanbul**, <https://artdogistanbul.com/macar-asilli-bir-cumhuriyet-mimari-sandor-hadi/> [Erişim: 15.01.2023]
4. Güzel, 2023.
5. 1960-1961 Akademik Yılı Mezunları / Graduates of 1960-1961 Academic Year <https://mim.itu.edu.tr/mezun/mimmezun/mim1961.htm> [Erişim: 15.01.2023]
6. Cansever, Turgut, "Şandor Hadi'nin Anısına Saygıyla", **Mimarlık**, sayı:1986/1, s.42.
7. Namal, 2011, ss.84-88.
8. Sevinç Hadi, ARKIMEET 2013 açılış konuşması. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi tarafından 1964 tarihinde yarışmaya açıldı, 1969 yılında sözleşmesi yapıldı. <https://youtu.be/SsSYQ2nhtpo> [Erişim: 16 Ocak 2023]
9. Kadirga Öğrenci Yurdu Mimari Projesi için 1965 yılında Ufuk Demirgüç'ün metninden hareketle, sergide ise 1969 tarihi belirtilmiştir.
10. Bu özgeçmiş sergide yer alan metinden ve şu kaynaklardan derlenmiştir: Demirgüç, Ufuk, 2015, "Sevinç Hadi, Şandor Hadi", **Türk Mimarisinde İz Bırakanlar: Türk Mimarisinde Abide Şahsiyetler**, cilt:4, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ss.129-143. "Şandor Hadi", <https://www.arkiv.com.tr/mimar/sandor-hadi/7018> [Erişim: 17.01.2023] Namal, 2011.
11. Doğan Kuban (yöneten ve derleyen); Mehmet Adam, Zafer Akay, Erdem Aksoy, Sibel Dostoglu, Niyazi Duranay, Haldun Ertekin, Sevinç Hadi, Şandor Hadi, Aydan Keskin, Nevzat Kurdoğlu, Hüsnüye Şahin, Şevki Vanlı (katılanlar). "Söyleşi: Modern Mimarlık Hareketinin Türkiye'deki Etkileri", **Mimarlık**, sayı:1984/11-12, ss.24-34.
12. "Tütüncü ve Hadi Ailesi Evi", Sevinç Hadi ile birlikte.
13. **Mimarlık**, sayı:1984/11-12, s.33.
14. **Mimarlık**, sayı:1984/11-12, s.32.
15. **Mimarlık**, sayı:1984/11-12, s.33.
16. "Pathways to Qualify as an Architect", <https://www.architecture.com/education-cpd-and-careers/how-to-become-an-architect#:~:text=Part%202%20will%20provide%20you,e.g.%20BArch%2C%20Diploma%2C%20MArch> [Erişim: 20.01.2023]

İyi Tasarım İzmir: Tasarımın “Yaşamsal” Boyutu

Çiçek Ş. Tezer Yıldız

Bu yıl yedincisi düzenlenen İyi Tasarım İzmir, 4-14 Ekim 2022 tarihleri arasında İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu’nda izleyicisiyle buluştu. Yazar, “doğa, insan, insan dışı canlıların döngüsel varoluşu; eko-feminist bir anlayışla dişil bilgeliğin dönüştürücü gücü; ortakyaşam evrenine yuva olan kapsayıcılık ve dahiliyetçilik üzerine bir tartışma ortamı yaratmayı, tasarım çözüm ve senaryolarını teşvik etmeyi” hedefleyen organizasyonun ardından öne çıkan başlıklara değiniyor.

2015 yılından bu yana her yıl düzenlenen İyi Tasarım İzmir’in bu yıl belirlenen teması “yaşamsal” oldu. Organizasyonun tasarım alanı içindeki özgün yerini anlatabilmek için öncelikle etkinliğin düzenleyicisi İzmir Akdeniz Akademisi’nden ve programdan bahsetmek gerek.

İzmir Akdeniz Akademisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin müdürlüklerinden biri olmakla birlikte, katılımcılığı merkeze alan organizasyon şemasıyla oluşturduğu programıyla özgün bir yapıya sahip. Akademi, 2009 yılında İzmirli ve İzmir ile ilişkili bilim, sanat ve kültür alanında çalışan kişilerin katılımıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında düzenlenen İzmir Kültür Çalıştayı’nda kent için saptanan yeni bir gelişme vizyonu doğrultusunda şekillendirildi ve 2012 yılında çalışmalarına başladı. Bu yeni vizyon, kentin “geleceğinde daha ileri bir noktaya gidebilmesi için yenilik ve tasarım kenti haline getirilmesi, bu vizyonu yurt dışına açık ve Akdeniz kent-

leri ile kurduğu ağ ilişkilerinden yararlanarak geliştirilmesi ve demokratik ve katılımcı pratikler içinde sağlaması” doğrultusunda biçimlendirildi ve Akdeniz Akademisi de “Akdeniz’in Kültür, Sanat ve Tasarım Kenti İzmir” hedefini yaşama geçirecek birim olarak kuruldu.¹

İyi Tasarım İzmir ise, bilim, sanat, tasarım ve kültür alanında önemli yayınların ve programların yürütüldüğü bu özgün oluşumun tasarım alanında sürdürdüğü bir program; İzmir’de sürekliliği sağlanan en kapsayıcı tasarım etkinliği. Program her yıl; sivil toplumu, akademiyi ve bağımsız araştırmacıları, tasarımcıları, sanatçıları bir araya getiren, çok disiplinli Akdeniz Akademisi Tasarım Danışma Kurulu görüşmelerinde belirlenen bir tema çerçevesinde oluşturuluyor. Söyleşi / panel, atölye ve sergi olmak üzere temelde üç bölümde kurgulanan içeriği, açık çağrıya yapılan başvurular ve davetli etkinlikler oluşturuyor. İyi Tasarım İzmir, aynı zamanda İzmir’de tasarımın çeşitli alanlarıyla ilişkilenen kurumlarla ve sivil toplumla bir iletişim ağı kurarak, tema kapsamında içerik oluşturma sürecinde ortaklıklar geliştirmeyi önemsiyor. Etkinlik süresince kentte tasarım bir süre için önemli bir gündem oluşturuyor; tasarımcılar İyi Tasarım İzmir’de buluşuyor, konuşuyor ve üretiyor, kent dışından gelen konuklarla ilişkilenebiliyor. Mekân olarak ilk yıldan bu yana kentte kamusal bir park olan Kültürpark’ı kullanan İyi Tasarım İzmir aracılığıyla çok disiplinli tasarım konuşmaları, sergileri ve atölyeleri kentli için de görünür oluyor.

Geçtiğimiz yıllarda “Çıktı”, “Alan Açmak”, “Birazda Alan Açmak”, “Döngü”, “Müşterek Gelecekler” ve “Yeniden Müşterek Gelecekler” temalar olarak belirlenmişken, 2022 yılında etkinlik “Yaşamsal”² teması ile şekillendirildi.

Çiçek Ş. Tezer Yıldız
Y. Mimar

1. Atölye: “Rüzgârla Konuşmak”, Yürütücüler: Berk Selamoğlu, Mauricio Gabriel Morales Beltran

2. Atölye: “Yaşamsallığın Bahçesi”, Yürütücüler: Dilek Hımmam Er, Elif Tekcan, Melis Baloğlu

3. Atölye: "Ağaçtan Ağaca", Yürütücü: Bariş Bilen Atal

4. Atölye: "Düşünseli", Yürütücü: Cansu Pelin İşbilen

"Yaşamsal", içinde bulunduğumuz tekinsiz insan sonrası çağda, iklim krizi sorunsalıyla gündelik hayatlarımızdaki kaçınılmaz göstergeler vesilesiyle yüzleşmeye başladığımız bu dönemde, bizlere köklerimizi, yerimizi, gezegenimizle ve insanın yanında her şeyle ilişkimizi sorgulatan, hatırlatan ve sorunları görünür kılarak çözümler aratan bir tema. Tasarımın yaşamsal boyutunu düşünmek bir yandan primitif ve organik bir alan açarken diğer yandan çok sert gerçeklerle yüzleşmeye vesile oluyor.

Tema, insan odaklı bir tasarım anlayışına alternatifler ararken, yeryüzü ile ortak yaşam imkanlarını ve bağlantısallığı³ gözetken, nazik ve şiddetsiz bir dili nasıl oluşturabileceğimizi; yaşayış biçimlerimizi olduğu kadar tasarım üretimlerimizi de nasıl yeniden nasıl ele alabileceğimizi, tasarım nesnelere ve mekânları var olan halleriyle nasıl yeniden değerlendirip sürdürülebilirliğimizi soruyor. Döngüsellik ve tasarımın dönüştürücü gücünü ele almayı önceliyor, bu tartışmayı atıktan onu üreten ve dönüştüren emeğe, ekonomisine ve süreçlerdeki eşitlik arayışlarına kadar kapsayıcı bir şekilde ele almanın gerekliliğine vurgu yapıyor. "Dişil bilgeliği" ve eko-feminist yaklaşımları tasarımla birlikte düşünmenin önemini vurguluyor. Üretim ve tüketim döngüsüne alternatif akışları tasarım düşüncesi üzerinden üretmeye, bu amaçla tasarımda teknolojinin ve canlı sistemlerin kullanımıyla ilgili çalışan kişileri tecrübelerini aktarmak ve birlikte düşünüp üretmek üzere davet ediyor. Tasarım yoluyla ya da tasarım için bir araya gelip nasıl üretebileceğimizi, dayanışma modellerini, ortak mekanlarımızı nasıl şekillendirebileceğimizi konuşmak, bu alanda geliştirilmiş ve deneyimlenmiş yöntemleri paylaşmak için alan açmayı hedefliyor.

İyi Tasarım İzmir'in "yaşamsal" temalı atölye programı açık çağrıya yanıt veren ve enerji kaynaklarını, hammadde sorununu, üretim biçimlerimizin iklim değişikliğine ve iklim değişikliğinin üretim biçimlerimize etkisine tasarım üzerinden yanıtlar arayan dokuz atölye ile geliştirildi. Eko-print uygulamaları, atık malzemelerin geri dönüşümü, kağıt hamurunun tasarım nesnelere üretim için malzeme olarak kullanılması, üretim-tüketim ilişkileri üzerinden kent okumaları, yaşamsal tasarım pratiklerinin araştırılması için zihinsel izlerin takibi ve ifa-

5. Atölye: "Rüzgârla Konuşmak", Yürütücüler: Berk Selamoğlu, Mauricio Gabriel Morales Beltran

deleri, yaşamsal hassasiyetlerle tasarım nesnelere ve giysilerin üretilmesi atölyelerin odaklandığı konulardandı. Atölyelerin bir kısmı çevrimiçi ortamda yürütülürken, bazıları ise uygulamalarını Kültürpark'ın açık yeşil alanları üzerinde, yürüyüş yapan kentlilerin ve fuardaki hayvanların eşliğinde yapma imkanı buldu. (Resim 1-5)

Açık çağrı üzerine yapılan başvurulardan seçilen ve davet edilen toplam sekiz çalışma ise İyi Tasarım İzmir_7'nin sergileme kısmını oluşturdu. Sergilemede, yapay zeka ve dijital teknolojilerden, bakterilerle, biyotatıklarla, sürdürülebilirliği merkeze alan biyotasarım araştırmalarına geniş bir çerçevede ele alan çalışmalarla; "ekosistemle uyumlu, etik-politik sosyal sistemler aracılığıyla üretim ve tüketim ekseninde sürdürülebilir bir tasarım yaklaşımının olanaklarını araştıran projeler"⁴ yer aldı. Sergileme kısmında ayrıca İzmir'den ve diğer şehirlerden üniversitelerin tasarım bölümlerinden bazı projeler de yer aldı.

İyi Tasarım İzmir_7'nin panel ve söyleşi programı ise, "yaşamsal" temasının geniş tartışma alanına yayılan bir zeminde kurgulandı. Tasarımın yaşamsal olan her şeyle ve yaklaşımlarla çok boyutlu ve organik bir ilişkisi olduğu düşünülürken; bu ilişkileri konuşmak ve tartışmak

6. Panel: "Yaratıcı Alanlarda Ortakyaşam Tecrübeleri", Elif Kocabiyik Savasta (mod.), Emre Gönülçür, Ferhat Kentel, Ezgi Bakçay

7. Açılış Konuşması (çevrimiçi): "Sürdürülecek Olan Nedir?" (What is to be Sustained?), Otto von Busch

8. Panel: "Yere Tasarım Gözüyle Bakmak", Çiçek Ş. Tezer Yıldız (mod.), Sinan Logie, Bihter Almaç, Ozan Avcı

üzere şekillendirilen bu program da bir hikaye anlatımı gibi kurgulandı. Bu hikayenin yapısı, temelde üç bölümde ele alındı. (Resim 6-13)

İlk bölüm yeryüzü ile ortaklıklarımızı tasarım aracılığıyla nasıl düşünebileceğimize odaklandı. Bu amaçla, yaşamsal olanı kavrayabilmek için köklere ve yere bakarak çeşitli sorular üretildi: Kentlere ve kırlara yaşamsal bir perspektifle, tasarım aracılığıyla nasıl yeniden bakabiliriz ve üzerine düşünebiliriz? Yeri; topraktan, sudan ve havadan, yapılardan, nesnelere ve tüm diğer canlılardan ayrı düşünmeden nasıl tekrar ve tekrar ele alabiliriz? Tasarım, yeri anlamak konusunda nasıl bir katkı sağlayabilir?

İkinci bölümde, yeryüzünün insanın etkisiyle geldiği durumda, iklim değişikliği tüm coğrafyalarda etkisini artık somut şekilde göstermeye başlamışken ve bununla birlikte savaşları ve göçleri yaşarken nasıl devam edebileceğimiz konusu tasarım üzerinden konuşuldu. Geleceğe bugünkü eylemlerimiz ve tecrübelerimiz aracılığıyla bir perspektif açmak amacıyla, bizi saran coğrafyayla tasarım öğelerini döngüsel yaklaşımlar üzerinden anlamayı ve tasarımın bu anlayışla desteklenmesini konuşmaya odaklanıldı. Var olan tasarım nesnelere, malzemeleri, mekânları döngüsel bir tasarım anlayışıyla nasıl yeniden ele alabiliriz ve bundan sonra yaşama katılacak olanlar için nasıl bir yaşam döngüsü öngörebiliriz? Bu konudaki bilgi birikimi ve tecrübeler, tasarımın dönüştürücü gücünü anlamak ve bunu her alanda uygulamaya geçirmek için önemli bir zemin sağladı. Bu kısımda, tasarımın onarıcı ve bakım sağlayan yönü de önemli bir yer teşkil etti.

Üçüncü kısım ise, eşitlikçi bir anlayışla ortak yaşam alanlarımızı ve imkanlarımızı tasarımla nasıl mümkün kılabileceğimiz ve güçlendirebileceğimiz konusuna odaklandı. İnsan odaklı bakışı sorgulayarak, yeryüzü ile tasarım yoluyla nasıl ilişkilendiğimiz konusu tekrar düşünüldü; bir arada daha eşitlikçi düzlemler yaratarak nasıl yaşayabileceğimiz, üretebileceğimiz, dayanışmayı tasarım pratiklerimize nasıl dahil edebileceğimiz konuşuldu. Bu kısımda yoğunlukla ve oturumların çoğunda, eko-feminist ve kuir bakış açılarına yer verildi.

9. Panel: "Feminist-Kuir Ekolojiler: Disiplinlerötesi Pratikler, Tahayyüller", Yağmur Yıldırım (mod.), Eda Gecikmez, Ezgi Hamzaçebi

10. İzmir İtalyan Konsolosluğu Davetli Tema Konuşması (çevrimiçi): "Dişil Biyofilya" (Female Biophilia), Giulia Tomasello

2022 yılında "yaşamsal" temasıyla kurgulanan ve gerçekleştirilen İyi Tasarım İzmir_7'nin, tasarım ve özellikle mimarlıkla ilgili belirginleşen iki önemli yaklaşımı var. Bunlardan ilki, tasarımın ve mimarlığın icraatındaki ve algısındaki egemen eril ve temelinde var olan dişil tavrının çelişkili, çatışmalı ve fakat işbirliği zorunlu yapısı. İkincisi ise tasarımın yaşamsallığını düşünürken; bir yandan çok disiplinli bir tartışma ortamını, diğer yandan bağlamla ilişkilenen teknik ve yöntemlerin tecrübelerinin paylaşılıp uygulamalarının yapılmasını sağlamak.

İlk yaklaşımı daha kapsamlı ifade edebilmek için Hilde Haynen'in mimarlığın ve modern mimar kimliğinin egemen eril tavrını ele alış biçiminden⁵ bahsetmek zihin açıcı olabilir. Haynen, mimarlığın ve modern mimar kimliğinin egemen eril tavrını üç yönüyle ilişkilendirir. İlki mimarlığın geleneksel rol modelinin erkek olarak cinsiyetlendirilen "dâhi" (genius) olması, ikincisi nitelikli mimarlığı tarif etmek için çoğunlukla kullanılan teknolojik (cutting edge), inovatif (innovative), iddialı (daring) ve özgün (original) sözcüklerinin genellikle eril özelliklerle uyumlu olmasıdır. Haynen üçüncü durumu ise mimarın eser sahibi olarak müelliflik (authorship) kavramının eril bir fikri desteklemesi olarak ifade eder. Diğer yandan mekân yaşar, organik ve sürekli dönüşür; esnek, uyumludur, çatışmalıdır ve yaratıcıdır. Mimarlığın hem ilk üretiminde hem de mekânın yaşam süreci içinde bakılmayı, onarılmayı, sürdürülmeyi ve dönüştürülmeyi kapsayan faaliyetleri ve tavrı dişil olana işaret eder. Bu ikili tanımlama oluşan bu algıyı şekillendiren toplumsal cinsiyet kodlarının önemli bir eleştirisini içerir. Fakat mimarlığın bütünü oluştururan tüm faaliyetler, bileşenler ve yetkinlikler, böylesi bir sınıflandırmanın çok ötesinde bir örüntü içinde birbiriyle ilişkilendirilir ve oluşan bütün ise nitelikli mimariyi oluşturur. Bunlarla birlikte, iklim felaketlerinin, eşitsizliklerin ve kaynak sıkıntılarının yaşandığı günümüzde mimarlığın temelinde var olan insanların barınmasını, güvenliğini ve iklim koşullarından korunmasını sağlama işlevlerinin önemi ve aciliyeti, mimarın konumlarına bir yenisini ekleyebilir: "Gündelik yeniden üretimi sağlayan bir bakım emekçisi"⁶.

İyi Tasarım İzmir_7 kapsamında gelişen tartışmalarda; iklim felaketlerinin, eşitsizliklerin, kaynak sıkıntılarının yaşandığı bugünlerde, tasarımı yaşamsallığı ile ilişkili şe-

11. Sergi: "Biyofabrik Hasadı", Filiz Özbengi Uslu, Gözde Damla Turhan, Selen Çiçek

12. Sergi: "Mimarlığın Ehlileştirilmemiş Alanlarında Bir Konuşma", Bihter Almaç

13. İyi Tasarım İzmir_7 Performans Alanı, Performans: Bárbara Serafım-003, Lale Madenođlu-Olduđu gibi (As it is) ("Ađaç Olmak: Ađaçlar Bize Ne Anlatır?" başlıklı sergi ile birlikte kurgulandı, Studio Spaces Between: Gülıstan Kenanođlu, Çađlar Hanaylı)

14. İyi Tasarım İzmir_7 Performans Alanı, Performans: Bárbara Serafım-003, Lale Madenođlu-Olduđu gibi [As it is] ("Ađaç Olmak: Ađaçlar Bize Ne Anlatır?" başlıklı sergi ile birlikte kurgulandı, Studio Spaces Between: Gülıstan Kenanođlu, Çađlar Hanaylı)

kilde ele alırken, mevcut olanın sürdürülmesini, yaratıcı şekilde ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilmesini ve dönüştürülmesini sağlayan "dişil bilgiđe" vurgu yapıldı.

Temaya hakim olan bu bakış açısı, genel olarak konuşmaların bütününde örtük ya da doğrudan ilişkilenecek var olsa da özellikle tartışmanın merkezine oturduğu paneller ve söyleşiler de programda yer aldı. Etkinlik programının oluşturulmasında belirginleşen ikinci yaklaşım ise, hem tasarım disiplinleri içindeki çeşitliliđi gö-

15. Sergi: "studioSUSTAIN 2017-2021: sürdürülebilirlik, yerellik, tasarım", İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü _ studioSUSTAIN: Simge Göksoy & Aslı Kıyak İngin

zeten ve diđer alanların bakış açılarıyla ilişkilenen bir tartışma ortamının yaratılması hem de bu tartışmaları destekleyen teknik ve yöntemlerin tecrübelerinin paylaşılıp özellikle sergi ve atölyelerde uygulamalarının görülməsi oldu.

Bu anlamda ikinci kısımda biyo-tasarım yaklaşımları kapsamında geliştirilen malzemeler ve uygulanan yöntemler; teknolojinin tasarım ve uygulama aşamalarında kullanım biçimleri ve aldığı rol; yapının ekolojisinin nasıl çok boyutlu olarak ele alınabileceđi; gıda sistemlerinin tasarım ile ilgili boyutları ve ortak kültürel üretim alanlarında mekânsal ve ortak üretim yöntemlerine dair tecrübeler konuşuldu, sergilendi ve deneyimlendi.⁷ ❖

* Fotoğraflar İzmir Büyükşehir Belediyesi arşivinden alınmıştır.

KÜNYE

Tema Küratörleri: Şölen Kipöz, Derya İrkdaş Dođu

Program Geliştirme: Çiçek Ş. Tezer Yıldız

Sergi Geliştirme: Onur Mengi, Özgül Kılınçarslan

Atölye Geliştirme: Emre Yıldız

Etkinlik Koordinatörü: Beste Uđur

Grafik Tasarım: Ahmet Ulukaya

Akdeniz Akademisi Tasarım Koordinatörü: Elif Kocabıyık

Akdeniz Akademisi Tasarım Asistanları: Bahar Arat Yama, Özgür Yurttaş Erda

NOTLAR

1. İzmir Akdeniz Akademisi resmî web sitesine www.izmeda.org adresinden erişilebilir.

2. İyi Tasarım İzmir 7 ana sayfasında son tema olan "Yaşamsal" metni, www.iyitasarimizmir.org, [Erişim: 10.01.2023]

3. Kılıç, Türker, 2020, **Yeni Bilim: Bağlantısallık, Yeni Kültür: Yaşamdaşlık**, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

4. "İyi Tasarım/Good Design İzmir_7 "YAŞAMSAL/VITAL"e Dair", www.izmir.art/tr/iyi-tasarim-good-design-izmir_7-yasamsal-vital-e-dair [Erişim: 10.01.2023]

5. Heynen, Hilde, 2012, "Genius, Gender and Architecture: The Star System as Exemplified in the Pritzker Prize", **Architectural Theory Review**, cilt:17, sayı:2-3, ss.331-345.

6. İyi Tasarım İzmir_7 Söyleşi programında yer alan "Mimarlık ve Bakım Emeđi" başlıklı çevrimiçi söyleşinin tanıtım metninden alınmıştır. Söyleşide Derya Özkan ve Marvi Mazhar, Elke Krasny'nin konuyla ilgili metinlerini temel alarak tartıştılar. Tüm panel ve söyleşilerin kaydına youtube "İzBB İzmir Akdeniz Akademisi" kanalından erişilebilir.

7. İyi Tasarım İzmir_7 web sitesi için, bkz: www.iyitasarimizmir.org/ [Erişim: 10.01.2023]

140 Yılın Mimarlığına Tanıklık

Ülkemizde mimarlık eğitiminde ve mimarlık üretiminde öncü rolü ile bilinen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Mimarlık Bölümü, üniversitenin kuruluşunda yer alan dört bölümden biri olarak 2022 yılı içerisinde 140. yılını kutladı.

1882'de kuruluşunun ardından 1883 yılından itibaren kesintisiz olarak öğretime devam eden bölümün 140. yıl etkinlik programı Prof. Dr. İlky Koman, Prof. Dr. Nezih R. Aysel ve Prof. Dr. Ebru Özeke Tökmeci'den oluşan Yürütme Kurulu'nca 2021 Eylül ayında oluşturuldu. Program kapsamında, mimarlık bölümünün bir taraftan gelenek ve deneyim aktarımından beslenen, diğer taraftan her dönemde çağdaş mimarlık üretimine katkı sağlama amacı ile ilerleme ilkesine dayanan yapısına paralel olarak, çok yönlü ve disiplinlerarası bir bakış açısı ile mimarlık eğitimi ve uygulamalarını tartışmak hedeflenmiştir.

Yukarıda kapsamı özetlenen programda "140. Yıl Toplantıları / Mimarlık Bölümünden Portreler" dizisi ve "140 Yılın Mimarlığına Tanıklık: 1882-2022 Sempozyumu" gerçekleştirildi. Bu toplantılarda; profesyonel mimarlık üretiminde olduğu gibi eğitimcilerin de sosyal, teknolojik ve üretken ihtiyaçlara uyum sağlamak ve yeni yaklaşımlar geliştirerek uygulamaya koymak sorumluluğuna vurgu yapmak amacı ile çok sayıda konuşma yapılmış, geçmiş uygulamalar, mimarlık alanındaki önemli aktörler ve eserleri ile geleceğe ışık tutan yeni yaklaşımlar tartışmaya açılmıştır.

140. Yıl Toplantıları / Mimarlık Bölümünden Portreler

M. Kerem Özel

Doç. Dr., MSGSÜ Mimarlık Bölümü

Dilvin Hazal Akkaya Usman

Arş. Gör., MSGSÜ Mimarlık Bölümü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin kuruluşunun 140. yılını kutlamak amacıyla Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nün düzenlediği etkinliklerin ilk bölümü 2021-2022 öğretim yılı bahar yarıyılında, konukların gerek sağlık gerekse yurtdışında olmaları gerekçeleriyle çevrimiçi düzenlendi. Ayda bir olmak üzere üç kere gerçekleştirilen etkinliklerin ilk bölümünün tema başlığı "140 Yılın Mimarlığına Tanıklık: 1882-2022" idi ve her üçünün moderatörlüğünü Nezih R. Aysel üstlendi. Kurumun mekân ve eğitim tarihi ile ilgili araştırmalarıyla tanınan Aysel 3 Mart 2022 tarihli ilk etkinlikte önce "Bir Çağdaşlaşma Projesi: Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şâhâne / Güzel Sanatlar Akademisi ve Mimarlık Eğitimi" başlıklı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin kuruluşunun 140. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlik serisi Kasım 2022 - Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Toplantıların organizasyonunda yer alan yürütücülerin katkısı ile kaleme alınan metinlerde üniversitenin köklü tarihi üzerinden mimarlık dinamiklerindeki değişim irdeleniyor. Etkinlik serisi kapsamında 5 - 8 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen 140 Yılın Mimarlığına Tanıklık: 1882-2022 Sempozyumu'nun kaydına ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi YouTube hesabı üzerinden erişilebilir.

sunumu yaptıktan sonra, kuruma 60 yıl emek vermiş olan ve mimarlık bölümünün en tecrübeli hocası Prof. Esad Suher ile söyleşti. 1959 yılında katıldığı GSA Yüksek Mimarlık Bölümü öğretim kadrosundan, 1997 yılında 38 yıllık hizmet süresini tamamlayarak emekli olan ve 2020 yılı bahar dönemi başından itibaren tüm dünyayı etkileyen pandemi koşullarına kadar MSGSÜ Mimarlık Bölümü Mimari Proje Atölyesindeki proje hocalığı görevine aralıksız olarak devam ederek genç mimar ve hocaların yetişmesine katkı vermeyi sürdürmüş olan Suher ile Aysel'in mimarlık bölümünün birikimi üzerine yaptıkları söyleşi geniş bir dinleyici kesim tarafından ilgiyle izlendi.

Aysel, 15 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen ve "Kağıt, Kalem, Mimarlık" başlıklı ikinci etkinlikte, kurumun mezunlarından ikisini, Hüseyin Yanar ile Ayhan Böyür'ü konuk ederek, mimarlık pratiğinde ve eğitiminde "kağıt ve kalem" in yeri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide, eskiz kavramı, mimarlık eğitimi ve pratiğinde mimarın düşünce ile yapı(t) arasındaki yolculuğu, tasarımcının kendi dilini oluşturması, sanat-mimarlık ilişkisi tartışmaya açılırken yazı ile çizgi arasındaki ilişkiye de değinildi. Hüseyin Yanar, 1970'ler Akademisi'nde eskizin öğrenciler için bir "özgürlük meşalesi" olduğunu dile getirdi.

Aysel 28 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen üçüncü etkinlikte ise Prof. Nursel Onat ile "Mimarlık Eğitiminde 60 Yıl: Öğrenci / Hoca / Yönetici" başlıklı bir söyleşi yaptı. Yıllar içinde Akademi'den Üniversite'ye dönüşen kurumda Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Kürsüsü ve Mimari Proje Atölyeleri üyesi olarak geçirdiği ve 50 yılı aşan akademik hayatında mimarlık bölümü başkanlığı da yapan Onat, öğrencilik ve asistanlık dönemindeki Aka-

1. 140 Yıl Toplantıları / Mimarlık Bölümü'nden Portreler dizisinin afişi

2. Ahmet Tercan moderatörlüğünde gerçekleştirilen 140 Yıl Toplantıları etkinliğinin afişi

3. 140 Yıl Toplantıları 4 Şubat'ta gerçekleşecek panel "Mehmet Ali Handan"ı konu alıyor

demokratik ortamını ve bu ortamı etkileyen olayları anlattığı konuşmasında öğrenci, hoca ve yönetici olarak tanıklık ettiği 60 yıllık sürece ait anı ve gözlemlerini izleyicilerle paylaştı.

2022-2023 öğretim yılının başlamasıyla birlikte mimarlık bölümü 140. yıl etkinliklerinin formatını değiştirdi. "140. Yıl Toplantıları: Mimarlık Bölümü'nden Portreler Dizisi" başlığıyla düzenlenen toplantıların her biri mimarlık bölümünün tarihinde eğitmen ve/veya yönetici olarak iz bırakmış bir şahsiyete ayrılmıştı.

Kasım 2022 - Şubat 2023 tarihleri arasında iki haftada bir cumartesi günleri, kuruma bağlı İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Konferans Salonu'nda yüz yüze gerçekleştirilen toplantılarda üçer araştırmacı toplantının konusunu oluşturan şahsiyeti farklı yönleriyle ele aldı. (Resim 1)

Alexandre Vallauriy'e ayrılan 5 Kasım 2022 tarihli ilk toplantıda Prof. Dr. Oğuz Ceylan "Alexandre Vallauriy'e Mimarlığına Katkıları", Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çağlayan Özkurt "Yeni Veriler Işığında Alexandre Vallauriy'in Hayatı ve Mesleki Etkinlikleri" ve Doç. Dr. Seda Kula "Yeni Türk Sanat- Mimarlığı" Talebi ve Vallauriy Eklektizmi" başlıklı sunumları gerçekleştirdiler. Toplantının moderatörlüğünü ise İlkay Koman üstlendi.

19 Kasım 2022 tarihli ikinci toplantı, kurumun mimarlık eğitiminde yaptığı köklü değişikliklerin izleri günümüzde hala devam etmekte olan Ernst Egli'ye ayrıldı. Prof. Dr. Leyla Alpagut "Ankara'da Zaman: Başkent'in İmarında Ernst Egli'nin İzleri", Arş. Gör. Dr. Neslinur Hızlı Erkilic "Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Eğitimi Reformu ve Ernst Arnold Egli" ve Doç. Dr. Ebru Omay Polat "Ernst Egli'nin Mirası: Kavramsal Değerlendirmeler" başlıklı konuşmalarıyla Egli'nin mimarlık üretimini ve mimarlık pedagojisindeki etkisini ele aldılar. Toplantının moderatörü Prof. Dr. Ebru Özeke Tökmeci idi.

Üçüncü toplantıda Mimarlık Bölümü Başkanlığı yapmış olan Bruno Taut'un mimarlığa bakışı kuramsal, temsilci ve pratik boyutlarıyla ele alındı. 3 Aralık 2022 tarihli toplantıya katkıda bulunan konuşmacılar "Kuramsal Yönüyle Bruno Taut" başlıklı konuşması ile Prof. Dr. Esin Boyacıoğlu, "Bir Hoca, Bir Mimar, Bir Şef: Bruno Taut Türkiye'de" başlıklı konuşması ile Arş. Gör. M. Sinan Tarakçıoğlu ve "Düşüncüyü Düşüncüye Yücelten Bir Hayalperest: Bruno Taut" başlıklı konuşması ile Arş. Gör. Dr. Melek Kılınç idi. Toplantının moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Elvan Erkmen üstlendi.

Akademi'nin Bina Bilgisi Kürsüsü hocalarından Asım Mutlu'ya ayrılan dördüncü toplantıda ise Arş. Gör. H. İlke Alatl "Erken Cumhuriyet Dönemi Sağlık Örgütlenmesinde Akademik Bir Mimar: Asım Mutlu", Prof. Dr. Figen Kıvılcım Çorakbaş "Yakınlık ve Uzaklık Kavramları Bağlamında Köy Enstitüleri ve Asım Mutlu" ve Prof. Dr. Zühre Sözeri Yıldırım "Bir Tasarı Anlayışının Cumhuriyet'in İlk Eğitimcilerinin Mekânlarına Dönüşümü" başlıklı konuş-

malarıyla Mutlu'nun mimarlık üretimini ele aldılar. Toplantıyı Prof. Dr. F. Gülşen Gülmez yönetti.

Sedad Hakkı Eldem'e ayrılan 7 Ocak 2023 tarihli beşinci toplantı çevrimiçi gerçekleşti. Aykut Köksal'ın "Cumhuriyet'in Mimarlık Odağı: Sedad Hakkı Eldem", Suha Özkan'ın "Sedad Eldem ile Söyleşiler" Kitabı Üzerine" ve Prof. Dr. Bülent Tanju'nun "Sedad Hakkı Eldem: Çok Tanıdık, Neredeyse Yabancı" başlıklı konuşmalarıyla katkı sundukları toplantının moderatörü Prof. Dr. Ayşin Sev idi.

21 Ocak 2023 tekrar yüz yüze gerçekleşen toplantı dizisinin konusu Utarit İzgi idi. Doç. Dr. Ş. Ömer Deniz "Akademi'nin İnce Yapısı", Prof. Dr. Nezh R. Aysel "Utarit İzgi Mimarlığında Mekân ve Teknoloji İlişkisi" ve Sasnuhi Muşlıyan ile Fulin Güzeldere ortak sunum olarak "Utarit İzgi Deneyimi 3D: Detay + Disiplin + Dayanışma" başlıklı konuşmalarıyla İzgi'nin mimarlık üretimini ve mimarlık pedagojisindeki etkisini ele aldı. Toplantının moderatörlüğünü, aynı zamanda İzgi'nin mimari bürosunda da çalışmış olan Prof. Dr. Ahmet Tercan üstlendi. **(Resim 2)** Toplantı dizisinin planlanan etkinlikleri kapsamında ise 4 Şubat 2023'te gerçekleşecek yedinci toplantıda Mehmet Ali Handan konu edilecek. Toplantıda Prof. Dr. Nezh R. Aysel "Y. Mimar Muallim Mehmet Ali Handan Mimarlığına Bir Bakış", uzun yıllar Handan'ın asistanlığını yapmış olan Ersen Gürsel "Ehemmi Mühimme Tercih Etmek" ve Doç. Dr. M. Kerem Özel "Mumammer Onat'ın Gözüyle Hocası Mehmet Ali Handan" başlıklı konuşmalarıyla Handan'ı eğitimci ve mimar olarak ele alacaklar. Toplantının moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Güzin Konuk üstlenecek. **(Resim 3)**

Dizinin 17 Şubat 2023'te gerçekleşecek sekizinci ve son toplantısında ise Prof. Dr. İlkay Koman "Gerçekten Tahayyüle, Kâğıttan Pula Bir Külliyyattan Kesitler: Nazımi Yaver Yenal", Prof. Dr. Önder Küçükerman "Nazımi Yaver Yenal Hocam: Kendi Kozası İçindeki Bir Bauhaus Ustası" ve Büke Uras "Bir Kâğıt Mimarının Hayali Dünyası: Nazımi Yaver Yenal" başlıklı konuşmalarıyla Nazımi Yaver Yenal'ı ele alacak. Toplantının moderatörü ise Nezh R. Aysel olacak. Bu toplantılar Mimarlık Bölümü bünyesindeki Etkinlik Komisyonu üyelerinden Doç. Dr. M. Kerem Özel (Koordinator), Doç. Dr. Burcu Selcen Coşkun, Dr. Öğr. Üyesi Erdem Ceylan ve Arş. Gör. Dilvin H. Akkaya Usman tarafından düzenlenmiştir.

140 Yılın Mimarlığına Tanıklık: 1882-2022 Sempozyumu

Nezh R. Aysel

Prof. Dr., MSGSÜ Mimarlık Bölümü

İlkay Koman

Prof. Dr., MSGSÜ Mimarlık Bölümü

140 Yılın Mimarlığına Tanıklık etkinlikleri kapsamında 7 Mart 2022 tarihinde, "mimarlık eğitiminin tarihini ve geleceğini tartışmak", "mimarlığın eğitim, düşünce ve pratik dünyasına katkı veren aktörleri ve eserlerini hatırlamak", "mimarlığın meslekleşme sürecine, mimarın değişen çalışma koşulları ve ortamına yakından bakmak",

4. 140 Yılın Mimarlığına Tanıklık: 1882-2022 Sempozyumu'nun afişi

"tarih, tasarım, teknoloji ve koruma alanlarındaki kuramsal gelişimi", "yenilikçi araştırma, uygulama ve örnekleri paylaşmak" ve "mimarlığın disiplinlerarası boyutu" konularına odaklanan çalışmaları sürdüren araştırmacılara açık bir çağrı yaparak hem kurumun köklü geçmişine hem de mimarlık ortamının geleceğine dair bilgi, düşünce ve deneyimleri paylaşmaya imkân verecek bir ortam yaratmayı hedefledi.

Sempozyum 5 - 8 Aralık 2022 tarihleri arasında MSGSÜ Resim Heykel Müzesi'nde iki forum, dört çağrılı konferans ve on dört ayrı oturum ile gerçekleşti. Kırk bir sunumun yapıldığı sempozyuma 95 bilim kurulu üyesi ve 111 akademisyen katkı sundu.

Yoğun bir dinleyici katılımıyla gerçekleşen Sempozyumun Düzenleme Kurulu'nda Prof. Dr. İlkay Koman, Prof. Dr. Ebru Özeke Tökmeci, Prof. Dr. Nezh R. Aysel, Doç. Dr. A. Derin Öncel, Dr. Öğr. Üyesi Mevlüde Kaptı, Dr. Öğr. Üyesi Nihal Coşkun, Araş. Gör. Dr. Aylün Ayna, Araş. Gör. Cem Baççioğlu ve Araş. Gör. Fırat Kaya yer aldı. **(Resim 4)** MSGSÜ Mimarlık Bölümü'nün merhum hocaları ile Onur Kurulu'nda yer alan hocalara ithafen gerçekleşen sempozyumun açılışı 5 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin 3. kat galerisinde yapılmıştır.

MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Mimarlık Fakültesi Dekanı Ayşin Sev ve Mimarlık Bölümü Başkanı İlkay Koman'ın Mimarlık Fakültesi ve Mimarlık Bölümü'nün 140 yılında üstlendiği misyon ve değerlerine vurgu yapan konuşmalarının ardından program "Tanıklık" başlığı ile gerçekleşen forum ile devam etmiştir.

“Tanıklık” Forumu

Ahmet Tercan

Prof. Dr., MSGSÜ Mimarlık Bölümü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen 140 Yılın Mimarlığına Tanıklık kapsamında planlanan Forum etkinliği “Tanıklık” 5 Aralık 2022 günü, Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi’nde gerçekleşti. Ersen Gürsel, Nejat Yavaşoğulları, Tan Oral ve Yılmaz Değer’in konuşmacı olarak katıldığı forum, Ahmet Tercan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. (Resim 5)

Kurumun tarihindeki 140 yıllık sürecin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Mimar Sinan Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi dönemlerinden

5. Ersen Gürsel, Nejat Yavaşoğulları, Tan Oral ve Yılmaz Değer’in konuşmacı olarak katıldığı “Tanıklık” forumundan

6. “Geleceğe Önsöz” forumundan

tanıklıkların aktarıldığı program, 7 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen “Geleceğe Önsöz” forumunun öncülü olarak bir arka plan oluşturma amacını da üstlendi.

Ahmet Tercan’ın, ele alınan dönemler içinde yaşanan gelişmeler, kırılma noktaları ve dönüşümlerle ilgili tanıklıkların önemi, bugünü anlama ve geleceği planlamadaki rolünü vurgulayan bir sunuşunun ardından Ersen Gürsel, Akademi’deki öğrencilik yıllarından sonra aynı kurumdaki asistanlık yaptığı döneme ait tanıklıklar aktardı. Dönemin özellikleri ve kendine özgü koşulları içinde Sedat Hakkı Eldem ve Mehmet Ali Handan gibi önemli figürleri ile yaptığı çalışmaları, görüşleri ve tartışmaları aktardı, Şehircilik Bölümü’nün kurulmasının arka planını ve sürecini anlattı.

Nejat Yavaşoğulları Akademi’de geçen öğrencilik yıllarını, derslerin dışında ortak alanlarda kurulan dostlukların, etkileşimlerin önemini, özgürlükçü ortamı anlattı, dünyada yaşanan gelişmelerin eğitim ve Akademinin kurumsal yapısındaki yansımaları değerlendirdi. Tan Oral eğitiminin ardından başladığı asistanlık dönemine ait özellikleri aktardı, sanat ve mimarlık ortamlarının dönemsel özelliklerinden kesitler paylaştı. Yılmaz Değer ise eğitim yıllarındaki öğrenci temsilciliği kurumunu, 1960 yılların farklı ortamını ve eğitim reformu çalışmaları ve tartışmalarını yorumlayarak aktardı.

Tüm konuşmacılar genel olarak Akademi’den üniversiteye dönüşme sürecini en önemli kırılma noktası olarak tanımladılar ve beş yıllık eğitimin dört yıla indirilmesindeki sorunları yorumladılar. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin bugünü ve geleceği için öngörü ve görüşlerini paylaştılar.

“Geleceğe Önsöz” Forumu

Cem Sorguç

Mimar, Öğr. Gör., MSGSÜ Mimarlık Bölümü

Bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Benim okuduğum yıllarda Mimar Sinan Üniversitesi. 1983 öncesinin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ya da konuşma dilinde ve bugünlere kadar gelen telaffuzuyla Akademi.

Okulun 140. kuruluş yılı olması sebebiyle mimarlık bölümü tarafından düzenlenen “140 Yılın Mimarlığına Tanıklık” başlığı altındaki program 5 - 8 Aralık tarihleri arasında İstanbul Resim Heykel Müzesi’nde yapıldı.

Sempozyumun forum ayağının ikincisi “Geleceğe Önsöz” adı altında 7 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşti. Konu forumun yapısını oluştururken farklı yerlerden bakılabilesinin, farklı yollardan çıkılarak bütünde tamamlayıcı olmasının iyi olacağını düşündük. Temelde mimari eğitimin içerisinde gelen ama zaman içerisinde alanın merkezinde veya çevresinde tutulan farklı meşgaleler, ölçekler, güzergahlar ile aktarılabilecek deneyim, biriken ve belki terk edilen fikirler, eleştiriler faydalı olabilirdi. İyi niyetli, faydacı bir gerilim oluşturması niyetiyle katılımcılar arasında hem akranlık hem kuşak farkını içeren çeşitlilik oluşturmak da bir diğer belirleyici oldu.

Benim dönemimin okullu olduğu yıllar YÖK öncesi ve YÖK sonrası öğrencilerin aynı yapıda bir arada olduğu birkaç yıla denk geliyor. Buradan yola çıkarak davet ettiğimiz Aslı Özbay ve Emre Arolat 1982 yılında okula giriyor. Restorasyon, koruma üzerine uzmanlaşan tasarım, proje yanı sıra saha tecrübesine de sahip Aslı Özbay ile gene tasarımın muhtelif alanlarında proje, yapı üreten Emre Arolat kendi dönemleri üzerinden içeriye dair bakışlar sundular. Mimarinin temsili ve temsil araçlarının akıbeti dün ve gelecek kesişmesinde diğer katılımcılarla bu noktada açıldı, tartışıldı. Benim de dahil olduğum 1986 girişlilerden mimari faaliyetini çeşitli ölçeklerde yürüten Kerem Erginoğlu ile farklı ölçekler ve kullanımlardaki tasarımlarının malzemeyle ilişkisini sorgulayan, deneyimleyen Nilüfer Kozikoğlu 80 ikinci yarısının üzerinden bugüne kadar gelen tecrübelerini paylaştı. 1990'larda okulda bulunan Cevdet Erek öğrenciliğinin bir dönemi ve mezuniyet sonrası bir süre mimari ofis tecrübesinin akabinde başlayan ve bugün de farklı alanlarda yoğunlaşan ses, müzik, yerleştirme, tasarım ve sanatın farklı kollarında ilerliyor olmasının örneklemesi ile mimariyi terk etmeden hatta aldığı eğitimin katkısıyla oluşturduğu deneyimi paylaştı. Yine 1990'lar öğrencilerinden iç mekân ve mobilya tasarımları ile tanıdığımız Sefer Çağlar ile kentsel ve yapısal mimari projeler üreten Arman Akdoğan, 2000'ler dönemi içerisinde akademik kariyeri, idareciliği, eğitimciliği ile Ece Ceylan Baba yer aldı. Katılımcıların en genç üyesi ise Ali Dostoglu'ydu. Forum içerisinde dışarıdan bir bakış olmasının da kıymetli olacağı düşüncesiyle Ömer Selçuk Baz'ı da davet ettik ve öyle de oldu. **(Resim 6)**

Forum şahsi deneyimlerin eşliğinde zaman zaman eğitim yıllarına giderek mimari tercihler, yapma şekilleri, mimarinin gündelik halleri ve hassasiyetleri, eğitimin araçları ve imkanları üzerinden ilerledi. İş alanları ve mimarlık uğraşı, fırsat eşitliği, pandeminin etkisi, ekonomik güçlüklerle de değişerek mimarlık ve mimarlık eğitimine dair öngörüler, temenniler üzerinden düşünülecek, yeniden üretilen sorularıyla dönemler, deneyimler arası bir kesişme oluşturdu.

140 yılın 40 yılına dair farklı aralıklardan ortaya konan bu tanıklık, samimi paylaşımları, pekiştirmeleri, ayrıştırmaları da içeren kıymetli bir birliktelik olarak hafızada yer aldı. Bu daveti kabul ettikleri, düşüncelerini paylaştıkları için tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim.

140 Yılın Mimarlığına Tanıklık: 1882-2022 Sempozyum Oturumları

A. Derin Öncel

Prof. Dr. MSGSÜ Mimarlık Bölümü

Mevlûde Kaptı

Dr. Öğr. Üyesi, MSGSÜ Mimarlık Bölümü

Sempozyum oturumlarının ilk sunumunda, Sanayi-i Nefise Mektebi'nin planlama ve kuruluş aşamalarından 1928 yılında Güzel Sanatlar Akademisi adını aldığı döneme kadar olan süreçte, büyük ölçüde arşiv belgeleri ile birincil kaynaklara dayanan, kurumun yetiştirdiği, mezun ettiği mimarların kimlikleri ve yaptıkları işler üzerine

sürdürülen araştırma aktarılmıştır. Daha sonra Sanayi-i Nefise Mektebi Mimarlık Şubesi'nin eğitim programının içeriğine yönelik birinci elden tanıklık etmiş olan mezun mimarların izlenimleri üzerinden ilk dönemde benimsenen neoklasik üslubun hâkim olduğu mimarlık eğitimine odaklanan yaklaşımın irdelendiği araştırma sunulmuştur. Bu oturumun sonunda ise Türkiye'de mimarlık eğitiminin kurumlaşmasında iki önemli aktör olan Güzel Sanatlar Akademisi ve İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık bölümlerinin 20. Yüzyılın ortasına kadar geçen sürede eğitim yaklaşımlarının ve programlarının karşılaştırması ile yapısal benzerlik ve farklılıkları üzerinde durulmuştur. İkinci oturumda, 1930'larda Güzel Sanatlar Akademisi eğitiminde reform süreçlerinin aktörlerinden olan Ernst Egli ve Bruno Taut'a yönelik arşiv araştırmaları ve bu reform öncesi mimarlık eğitimi alan ve Türkiye'de I. Ulusal Mimarlık döneminin önemli mimarlarından biri olan Arif Hikmet Koyunoğlu'nun mesleki faaliyetlerine yönelik araştırmalar aktarılmıştır. Sempozyumun ilk gününün son oturumunda ise Güzel Sanatlar Akademisinin yetiştirdiği ve Türk mimarlığının önemli aktörleri arasında sayılan Leyla Turgut, Mualla Eyüboğlu ve Sedat Hakkı Eldem üzerine yapılan özgün araştırmalar sunulmuştur. İlk günün sonunda davetli konuşmacı Prof. Dr. Edhem Eldem "Modernleşen Osmanlı İmparatorluğu'nda Güzel Sanatlar Alanında Atılan İlk Adımlar" başlığında bir konferans vermiştir. Eldem'in, 19. yüzyıl Osmanlı modernleşmesi bağlamında sanat üretimi, tüketimi ve algısını, tarih, sanat ve kent-mimarlık alanlarının arakesitinde irdelenmiş olduğu sunumu ardından ilk gün etkinlikleri sona ermiştir.

Sempozyumun ikinci günündeki ilk oturumda Güzel Sanatlar Akademisi hocaları üzerine yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Mimar ve ressam kimliği ile Akademi'nin yetiştirdiği ve kurumu yansıtan önemli isimlerden biri olan Hüseyin Baban ile yapıları ve yazdıklarının üzerinden yapı ve malzeme teknolojisi ile detay çözümlerindeki yaklaşımı mimarlık düşüncesi paralelinde irdelenen Utarit İzgi konu alınmıştır. Bu oturum, Ataman Demir'in uzun yıllar görev yaptığı MSGSÜ Mimari Proje Atölyesinde geliştirmiş olduğu eğitim anlayışını sözlü tarih yöntemi kullanarak ele alan araştırmanın sunulmasıyla sona ermiştir. Bir sonraki oturumda mimari koruma alanına ağırlık vererek, Akademi mezunlarının etkin rolleri ile kültür mirasının korunmasında kültür-bellek bağlamı ve yeniden işlevlendirmede mimari dönüşümlerin değerlendirildiği lisansüstü çalışmalar sunulmuştur. Öğleden sonraki oturumlarda ise Nevşehir Kale ve çevresi ile Antakya'nın çok katmanlı yapıları ve kent hafızası olgularını koruma bağlamında ele alan araştırmalar ile modern dönem yapılarında miras değeri ve performans gereksinimleri arasındaki dengeyi konu alan çalışmalar yer almıştır. Günün son oturumuna 19. yüzyıl Alman mimarlık teorisi bağlamında statik ve tekil imgelerle çoklu form ve kurallar arasındaki fark üzerine yapılan okumaları içeren çalışma ile başlanmış, ardından İstanbul'da art deco mimarlık örnekleri üzerine yapılan araştırma aktarılmıştır. Son sunumda ise günümüz mimari tasarım anlayışında yeni dönem değişkenleri ele alınarak tartışılmıştır. Günün sonunda, sempozyumun davetli konuşmacılarının konferanslarının ikincisini, Prof. Dr. Elvan Altan "Cumhuriyet Dönemi Mimarlığına Ankara'dan Bakmak" başlığı altındaki sunumuyla gerçekleştirmiştir. Konferansta Ankara'da üretilen mimarlığın tarihinin nasıl

yazıldığı, nasıl görüldüğü ve bu bağlamda Cumhuriyet dönemi mimarlığı ve Cumhuriyet dönemi mimarlık tarihi yazımı genel bir çerçevede sunulmuştur.

Üçüncü günün ilk oturumunda toprak malzemesi ve nitelikleri üzerine bilgi ve yapım teknikleri ayrıntılandırılarak aktarılmış, sonrasında ise günümüzde kullanımı yaygınlaşan Yapı Bilgi Modellemesi sistemlerinin (BIM) yapıda döngüsellik kavramının içerdiği ilkeler doğrultusunda tartışıldığı çalışma aktarılmıştır. Aynı oturumda bir diğer sunumda ise yine BIM sisteminin kavramsal arka planı ele alınmıştır. Devamındaki oturumda ise ilk olarak Türkiye'deki mimari miras koruma uzmanı eğitiminde sayısal mekân belgeleme teknolojilerin kullanımına yönelik bir araştırma sunulmuştur. Ardından doktora programında Alaçatı üzerine alan araştırmasını kapsayan bir çalışma ele alınmış, son olarak ise döngüsellik teorilerinin farklı disiplinlerdeki karşılıkları incelenip, teoriler arasında karşılaştırılmalı analizler sunulmuştur. Günün son oturumunda, günümüzde mimarlık eğitiminde deneysel yöntemlere ağırlık veren atölyeler üzerine yapılan araştırmaları aktaran iki sunum yer almıştır. Bu sunumların ardından MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci'nin "Mimari Dönüşümlerin Türk Romanındaki Temsilleri" başlıklı konferansı gerçekleştirilmiştir. Sunumda 1870-1970 yılları arasında yazılan romanlarda, geleneksel konaktan modern apartmana evrilen "ev" imgesinin değişiminin edebiyat dünyasında, romancıların dilinden yansıması dinleyicilere aktarılmıştır. Üçüncü günün son etkinliğinde ise "Geleceğe Önsöz" başlığı, geniş katılımlı bir forumda ele alınmıştır.

Sempozyumun son gününde mimarlık eğitiminin farklı yaklaşım ve anlatım yöntemlerine ilişkin örneklerin aktararak tartışıldığı araştırmalar yer almıştır. Bu yaklaşımlardan biri mimari tasarım atölyelerinin kavramsal ve maddi araçları olarak anlatı ve anlatı çizimine dair, teorik ve pratik araştırma yöntemleri üzerine yoğunlaşırken bir diğeri Akademi eğitimi geleneğinde önemli bir yer tutan mimari proje eskiz sınavları üzerine yapılan araştırmaları aktarmıştır. Mimari tasarım stüdyosunda alternatif bir öğrenim modeli önerisi olarak Scamper tekniği üzerine yapılan araştırma ise, mimarlık eğitiminin alternatif modellerine yoğunlaşan bu oturumun son sunumu olmuştur. Mimarlık - iç mimarlık ekseninde tasarım bü-

tünlüğü yaklaşımını mekân-zaman bağlamında tartışan sunum ile başlayan oturum, kent imgesini hareket halinde bireyin algı dünyasından ele alan okuma yöntemini dönüştürerek dijital dünyanın olanakları bağlamında deneyimleyen ve tartışan araştırmanın sunulmasıyla devam etmiş, mimarlık eğitiminde birbiriyle keşişen iki farklı pedagojik eğilimin tanımından yola çıkarak, baskın olana alternatif oluşturan otobiyografik mekânsal anlatılara odaklanan sunum ile sona ermiştir. Ardından gelen oturumda ilk olarak günümüzün mimarlık eğitiminde izlenen ve alışılmış müfredatın yerine önerilen yeni eğitim modelleri örnekler üzerinden tartışılmıştır. İkinci sunumda da benzer bir yaklaşımla mimari öğrenme ve yapma biçimlerine bir katkı olarak 19. yüzyıl bilgi kaynaklarına alternatif bir okuma ile yaklaşan araştırmalar ele alınmıştır. Nörobilim ve mimarlık arasında tanımlanmaya çalışılan ilişki üzerine sürdürülen çalışmaların aktarımı ise bu oturumun son sunumu olarak gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun son oturumu mekânsal ayrışma olgusunu Türkiye'de farklı toplumsal katmanlar üzerinden inceleyen "Gurbet Kuşları" filmine dikkat çeken sunum ile başlamış modern Türk mimarlığının önemli aktörlerinden biri olan ve çok genç yaşta yitirilen bir figür olan Hasan Halit Femir'in eserlerine odaklanan bir çalışma ile devam etmiştir. Sempozyumun son sunumu ise Türk mimarlık tarihi alanının en önemli figürlerinden biri olan Doğan Kuban'ı Sanat Felsefesi yaklaşımı ile ele alan kapsamlı bir araştırmanın aktarımı olmuştur. Sempozyumun son davetli konuşmacısı olarak Bülent Tanju "140 Yılın Mimarlığı" üzerine gerçekleştirdiği konferansta, sempozyum temasını geniş bir çerçevede ele alarak mimarlık dinamiklerindeki değişim ile 21. yüzyılda gelişen noktayı irdelemiştir. Konferans sonrasında dinleyicilerin de katılımıyla oluşan çok verimli bir tartışma ortamının ardından sempozyum sona ermiştir.

Son Söz

Köklü tarihi ile ülkenin önde gelen "Mimarlık Akademisi" olan MSGSÜ Mimarlık Bölümü, kurulduğu günden bugüne olduğu gibi etik ve eşitlikçi değerlerini önde tutarak mimarlık eğitimi sürdürürken 2022 yılında gerçekleştirdiği etkinlikler ile mimarlık alanının paydaşları ile ilişkilerini güçlendirme, geçmişten günümüze aktarılan ve geleceğe yönelik konuları tartışma ortamını yeniden oluşturmayı ve sürekli kılmayı hedefliyor. ❖

Mirası Erişime Açmak: docomomo_tr Açık Kapı 2022

Yıldız Salman

2020 yılında deneyimlediğimiz küresel salgın kaynaklı kısıtlamalar o güne değin bir araya gelerek yaptığımız çeşitli etkinlikleri yeniden ve bu kez çevrimiçi ortama göre kurgulamamızı gerektirmişti. Nitekim 2020 yılında çevrimiçi ortamda düzenlenen Mimarlık Festivali kapsamında, docomomo_türkiye'nin ilkinin gerçekleştirdiği Açık Kapı etkinlik dizisi de normal koşullarda halka açık olmayan, girilemeyen ya da kolay erişilemeyen ve korumaya dair sorunları olan modern mimarlık kapsamındaki yapı ve yerlerin, video sunumlarıyla tanıtılmasını hedefliyordu. (Resim 1)

Son yıllarda modern mimarlık mirasımızın korunması konusunda yaşanan sorunlu süreçler üzerinden yakın geçmişin mimarlık mirasına ilişkin konuları çevrimiçi ortamda gündeme getirebilmek ve böylelikle bu süreçleri konu ile farklı açılardan ilgilenen herkesle paylaşabilmek docomomo_türkiye'nin kuruluş amaçlarında da yer alan "kamuyu oluşturma" etkinliklerini zenginleştirme şansı yaratmıştı.

Çoğunluğun evinde geçirdiği bu dönemde düzenlenen çok sayıda bilimsel ve mesleki etkinlikler ile hem alışageldiğimiz paylaşımları yapmaya devam edildi hem de bu biraraya gelmenin farklı yolları denendi. 2020 yılının Aralık ayında düzenlenen İstanbul Mimarlık Festivali de mimarlık odaklı bir kültür, sanat ve araştırma platformu olan The Circle ile mimarlık yayıncılığı ve sektörel iletişim projeleri yapan Binat İletişim ve Danışmanlık işbirliğinde düzenlenmişti.¹

Bir hafta süren etkinlik kapsamındaki çeşitli etkinlik ve tartışmalar kent - mimarlık odağında sadece mimarları ve sektör temsilcilerini değil, kentlilerin genelini kapsayan bir diyalog ortamı yaratmayı hedeflemişti. Bu önemli girişim vesilesi ile docomomo_türkiye de yeni bir etkinlik dizisini başlatma fırsatı bulmuştu. Pandeminin gündemimize aldığı anlatım biçimlerinden faydalanarak 20. yüzyılı ve modern mimarlık mirasını temsil eden yapılar / alanları tanıtmayı ve bu alanların gündemdeki koruma sorunlarını geniş bir platformda tartışmayı hedefleyen Açık Kapı etkinlik dizisinin ilkinde Ankara, İstanbul ve Girne'de 1950 sonrasında tarihlenen konut ve otel yapılarının video sunumları yer almıştır.² Tanıtılan yapılardan ilki ve en tanınanı Ankara'da Mimarlar Derneği 1927'nin de bulunduğu Meydanlar Müdürlüğü İşçileri Yapı Kooperatifi -bilinen adıyla- Cinnah 19 apartman bloğudur. (Resim 2) Mimar Nejat Ersin'in 1956 yılında tasarlamaya başladığı yapı ikonik modernist dili, mekân kurgusu ve malzeme kullanımıyla öne çıkmaktadır. Etkinlikte tanıtılan bir diğer yer İstanbul'un 1950'lerdeki önemli konularından olan "mesken meselesi" konusunda belediye tarafından planlanan ve uygulanan ilk ucuz konut alanlarından olan Selamsız Ucuzevler'dir. (Resim

Normal koşullarda halka açık olmayan, girilemeyen ya da kolay erişilemeyen yapıların video sunuşlarla tanıtılmasını hedefleyen Açık Kapı etkinliği, 22 Aralık 2022'de çevrimiçi olarak gerçekleşti. Yazar, endüstri, sağlık ve eğitim gibi farklı işlevler için tasarlanan üç farklı örnekte de ortak olarak gündeme gelen sorunun "çok sayıda yapıdan oluşan yerleşke türü alanlarda karşılaşılan tescil kararları" olduğunu vurguluyor. Etkinliğin YouTube kaydına ise <https://www.youtube.com/watch?v=ww30YSSSYJA> adresinden erişilebilir.

1. Etkinlik afişi

2. Cinnah 19

Yıldız Salman
Dr. Öğr. Üyesi,
İTÜ Mimarlık Bölümü,
docomomo_türkiye
Ulusal Çalışma Grubu
Eş-başkanı

3. Selamsız Ucuzevler, İstanbul

4. Mare Monte Moteli, Girne

3) 1951 yılında temeli atılan Selamsız Ucuzevler üç farklı etapta tamamlanmıştır. Girne’de Alsancak bölgesinde oldukça geniş bir arazi içinde konumlanan Mare Monte Oteli iki önemli Kıbrıslı mimar Diomides Kythreotis ve Taskis Zembylas tarafından 1967-1969 yılları arasında tasarlanmıştır. (Resim 4) Docomomo Kıbrıs³ tarafından hazırlanan ilk 100 yapı listesinde yer alan ve Kıbrıs’ta turizmin öncü örneklerinden olan yapı grubu zaman içinde eklenen yapılar ile uzun yıllar önemli bir turistik tesis olarak hizmet vermiştir. 2007 yılında tesisi kirala-yan şirketin yeni yapılaşma girişimleri sırasında arkeolojik kalıntıların ortaya çıkması çalışmalar durmuş ve tesis bugün terk edilmiştir.

2020 yılında sunulan modern mimarlık mirası kapsamındaki her üç yapı üzerinden 20. yüzyıl mimarlık mirası değerleri, mirasınin kullanımda olma, korumaya konu olma, yasal koruma statüsüne sahip olma, değişim ve dönüşüm konusundaki baskılar tartışmaya açılmıştır. 2021 yılı itibarı ile docomomo_türkiye Açık Kapı etkinliği⁴ Mimarlar Derneği 1927 ile işbirliği içinde düzenlenmeye başlanmış, bu kapsamda derneğin desteklediği araştırma projelerinin Açık Kapı etkinliklerine dahil edilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamında 2021 yılındaki Mimarlar 1927 Derneği’nin desteklediği araştırma projesi kapsamında hazırlanan Diyarbakır Dilan Sineması ile birlikte İzmir SSK Blokları ve Kırklareli Keşirtepe Köy Enstitüsü yapıları da etkinlik kapsamında tanıtılmıştır. (Resim 5)

Harutyun Sarafyan tarafından tasarlanmış olan Diyarbakır Dilan Sineması, kentin ilk sinema yapılarından

5. Dilan Sineması, Diyarbakır

6. SSK Blokları, İzmir

olması nedeniyle kent tarihinin önemli bir bileşenidir. Kültür Varlığı olarak tescilli olan yapı 2009 yılından bugüne kullanım dışı kalmış ve yıkım tehdidi altındadır. İzmir SSK Blokları ise Konak Meydanı’nın önemli bir bileşeni olarak karşımıza çıkar. (Resim 6) Orhan Dinç’in tasarladığı karma kullanımlı yapı bloğu, açık ve kapalı mekânlarının kurgusu yer ile özel bir ilişki kurar. Ayrıca Aziz Gorbon tarafından tasarlanan seramik panoları ile dönemin mimarlık- güzel sanatlar işbirliğinin önemli örneklerindedir. Ancak İzmir depremi sonrasında yakın zamanda yıkılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Binası gibi deprem güvenliği gerekçesi ile yıkım tehdidi altındadır. Etkinlikte tanıtılan son örnek, Keşirtepe Köy Enstitüsü ise, Cumhuriyetin eğitim yapıları içinde özel bir öneme sahip olan köy enstitüsü yerleşmelerinin önemli örneklerinden birisidir. (Resim 7) Tümüyle enstitü öğrencileri tarafından inşa edilen yapıların da bulunduğu yerleşke, günümüzde atıl durumdadır ve yerleşke içindeki tüm yapılarda kullanım dışı kalmanın olumsuz etkileri açıkça gözlenmektedir. Tartışmalarda öne çıkan, 20. yüzyıl mimarlık mirası kapsamında yer alan, eğlence, ofis - ticaret ve eğitim gibi farklı işlevler için tasarlanmış yapıların, tarihsel, sosyal-kültürel ve mimari açılarından önemli miras değerleri barındırmalarına ve hatta bazıları yasal koruma statüsü kazanmış olmalarına rağmen ortak noktalarının güncel baskılarla ya da kullanım dışı kalarak bu değerlerini yitirme riski ile karşı karşıya kalmış olmalarıdır.

docomomo_türkiye Açık Kapı etkinlik dizisinin üçüncüsü ise 2022 yılı Aralık ayında gerçekleştirilmiştir. Mimarlar Derneği 1927’nin modern mimarlık araştırmaları desteği alan araştırma projesinden üretilen İstanbul Heybeliada Sanatoryumu’nun yanısıra Aydın Ortaklar Köy Enstitüsü ve Antalya MKEK PİL Fabrikası

7. Kepirtepe Köy Enstitüsü, Kırklareli

8. Ortaklar Köy Enstitüsü, Aydın

9. MKEK Pıl Fabrikası, Depo, Antalya (seçenek 1) / MKEK Pıl Fabrikası, Antalya (seçenek 2)

Yerleşkesi'nin tanıtıldığı çevrimiçi etkinlik, öncekilerde olduğu gibi çeşitli nedenlerle gündemde olan modern mimarlık mirası kapsamındaki yapılar üzerinden yakın geçmişimizin korunması tartışmalarını kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyordu. (**Resim 8, 9**)

Büyük bir toplumsal ihtiyaca karşılık vermek amacıyla kurulan ve 1924 yılında faaliyete geçen Heybeliada Sanatoryumu, sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin sağlık yapıları kategorisindeki en önemli modern mimarlık mirası örneklerinden birisidir. (**Resim 10**) Özellikle 1932'de eklenen 3. pavyon modernist dilleyle Heybeliada'nın peyzajının önemli bileşenlerindedir. 1999 depreminde hasar gören yapılar, 2009 yılında çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelmiştir. Ancak Sanatoryumun yakın zamanda kamuoyunun gündemine gelmesi 2018 yılında mülkiyetinin Diyanet İşleri Başkanlığı devri ile oldu. Türk Toraks Derneği, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Verem Savaş Derneği ile TMMOB, sanatoryumun bir tıp kurumu ve müzesi olarak hayatına devam etmesi talebi ile bu tahsis kararına karşı çıktı ve 2022 yılı Temmuz ayında çıkan haberlerde bu tahsisin durdurulduğu duyurulmuştur. Etkinlikte yer alan diğer yapılardan Aydın Ortaklar Köy Enstitüsü, 2021 yılında sunulan Kepirtepe

10. Heybeliada Sanatoryumu, İstanbul

Köy Enstitüsü ile benzer bir kaderi paylaşmaktaydı. Türkiye'nin önemli kadın mimarlarından Mualla Eyüboğlu Anhegger'in de tasarımına ve kısmen uygulamasına katkıda bulunduğu yerleşke hiç şüphesiz yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim politikasının öncü bileşenlerinden olan köy enstitülerinin günümüze ulaşan önemli örneklerinden olmasına rağmen Kepirtepe'de olduğu gibi kullanım dışı kalmanın tüm olumsuzlukları yerleşkede ve yapılarda açıkça gözlenmektedir.

Antalya MKEK Pıl Fabrikası Yerleşkesi ise sosyal tesisleri, lokali, kreşi, misafirhanesi, açık hava sineması, yüzme havuzu, futbol sahası, tenis kortu vb. sosyal tesislerinin çeşitli ve sayısı ile 1970'lere tarihlenen önemli bir endüstri mirası alanıdır. Yerleşkede bulunan yapılarda, betonarme katlanmış plak, betonarme prefabrik strüktür, betonarme prekast güneş kırıcılar gibi döneminin ileri yapım teknikleri kullanılmıştır. Çalıştığı dönemde, özellikle sosyal ve spor alanları ile kentin sosyal hayatın da bir parçası olan alandaki yapıların bazıları günümüzde kültür varlığı olarak tescillenmiştir ve günümüzde tesisin yeniden değerlendirilmesi gündemdedir.

Antalya MKEK Pıl Fabrikası Yerleşkesi ve Aydın Ortaklar Köy Enstitüsü özelinde yerel yönetimlerin bu alanların yeniden kullanımı konusunda rol aldığı dile getirilmiştir. Etkinliğe katılan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, kaderine terk edilen bu miras alanlarının anı değerlerinin de yaşatılabileceği yeniden kullanım önerilerinin geliştirilmesi konusunda yerel yönetim olarak girişimde bulunmak istediklerini belirtmiştir.

Endüstri, sağlık ve eğitim gibi farklı işlevler için tasarlanan üç farklı örnekte ortak olarak gündeme gelen sorun, çok sayıda yapıdan oluşan yerleşke türü alanlarda karşılaşılan tescil kararları olmuştur. İlgili koruma kurullarının sorumluluğundaki tescil süreçlerinde özellikle 20. yüzyıl mimarlık mirası söz konusu olduğunda, tasarlanmış açık alanların da tescile konu edilmesi gerektiği ve özellikle yeniden kullanım kararları belirlenirken yerleşkeye bütüncül bir bakış ile yaklaşmanın önemi tartışılmıştır.

docomomo_türkiye'nin 2020 yılında başlayan Açık Kapı etkinlik dizisi, ileriki yıllarda da devam edecek ve çoğu meslek alanımız içinde bile bilinmeyen ancak önemli miras değerlerine sahip 20. yüzyıl yapı ve alanlarını, bu alanlarda karşılaşılan koruma sorunlarını gündeme taşıyarak tüm aktörler için bir tartışma platformu olmaya çalışacaktır. ❖

*Görseller etkinlik arşivinden alınmıştır.

NOTLAR

1. <https://www.istanbulmimarlikfestivali.com/festival-hakinda> [Erişim: 10.01.2023]
2. İstanbul Mimarlık Festivali kapsamında düzenlenen docomomo_türkiye Açık kapı etkinliği videosuna İstanbul Mimarlık Festivali YouTube hesabından erişilebilir: <https://www.youtube.com/watch?v=CFjEA-1mpGU> [Erişim: 10.01.2023]
3. Kıbrıs Rum Kesimi
4. 2021 yılından itibaren düzenlenen docomomo_türkiye Açık Kapı etkinlik dizisi videolarına docomomo_türkiye YouTube hesabından erişilebilir: <https://www.youtube.com/channel/UCRzXQop3Rni2AGFf-Dwq3Q> [Erişim: 10.01.2023]

17. İstanbul Bienali'nin Ardından: Mekân(sallık) ve Tema(sızlık)

Serhat Ulubay, Ömür Kararmaz

Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh'in üstlendiği 17. İstanbul Bienali 17 Eylül - 20 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Bienalde sergi alanları, sadece birer mekân olarak değil buldukları mahalleler ve o mahallelerle kurdukları ilişki üzerinden de öne çıkıyor.

17. İstanbul Bienali, Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh'in küratörlüğünde kentliyle buluştu. Pandeminin yarattığı etki nedeniyle, tıpkı bizlerin bir süreliğine kısıtlamak zorunda kaldığımız kent mekânı ile olan ilişkimiz gibi, bienal de bir yıl rötarla gerçekleştirildi. Kent mekânı ile olan bu zorunlu ayrılığımız sonrası, güçlü bir kentsel mekân-tema ilişkiselliği ile karşılaşmayı beklerken, küratörler ters köşe bir tema ile bienali kurguladılar: "temasızlık".

Bienalin temasının "temasızlık" olarak belirlenmesi, kuşkusuz bir merakı kamçılattığı gibi, kent, mekân ve sanat üzerine bildiklerimizi sorgulamamız gerektiğini bizlere hatırlattı; Gerçekten bir temaya yaslanmanın gerekliliği var mıydı? Tema(s) ettiklerimiz, tema ettiklerimizden daha güçlü değil miydi? Sergileme ortamını "beyaz küp"ten yaşam alanına çıkarmak, sergi nesnesi kadar sergileme mekânıyla da kurulan başka bir tür tema(s)'ya işaret etmiyor muydu? Kente dağılan bienal duraklarında sergi mekânı nerede başlıyor, sergi nesnesi nerede bitiyordu?

Brian O'Dorherty'nin "beyaz küp"¹ metaforu ile tartışmaya açtığı sanat nesnesi -sergileme mekânı diyalektiği,

günümüzde de sanat nesnesinin mekânsallaşması-mekânın sanatsallaşması durumu üzerinden sorgulanmaktadır. Sanatın kaidesi ile ilişkisinin sorgulanması, kaideden koparak yerini araması ve deneyselleşmesi böylece sanatın, sanat galerilerinden çıkıp gündelik yaşam mekânlarına adım atmasının yolunu açmıştır.² "Son birkaç yüzyıldır, Batı görsel sanatlarının en etkili eserleri genellikle, insanın algı deneyimine eleştirel bir gözle yaklaşan, bu deneyimin on iki sınırlarını sınyan ve içinde barındırdığı imkânları, mekânları 'genişleten' sanatçıların çalışmaları olmuştur".³ 20. yüzyılda sanatın yerini arama hali, 21. yüzyılın başlarında, gündelik hayat ile sanatsal alan (artistic realm) arasındaki sınırın şeffaflaşması, sanat yapıtını da bir nesne olmanın ötesinde sosyal-kamusal mekân ile bütünleştirmektedir.⁴ 21. yüzyılda sanat mekânı değiştirir; sınırlarını, taşıdığı olasılıkları keşfeder ve ona eklediği sanatsal duyum ile mekânı, sanat ortamının yeri haline getirir; böylece artık sanat mekâna özgü, duymusal süreçleri içeren bir ortam olarak karşılık bulurken, mekânsallık da bir sanat ürünü haline alır. Bu durum bir tema(s) olma halidir.

Kentte tema(s) ettiklerimizi daha iyi kavramak için, mekân kelimesinin fiziksel sınırlarını zorlamak, bu tartışmayı derinleştirmek için elzemdir. Heidegger'e göre mekân, ölçülebilir bir somutluğu barındırırken, mekânsallık ise yaşantıya ait tüm unsurları konu edinmektedir.⁵ Yani mekân, bir tanımlanabilirliği, mekânsallık ise çoklu bir belirsizliği içermektedir. Mekânsallığın bu yaşar halinin, özneliği, aidiyeti, geçmişi ve geleceği kapsadığına vurgu yapan Dündar, mekânsallığı özne ve nesnenin birbirini uzaktan izlediği bir hal değil, karşılıklı olma hali olarak değerlendirmektedir.⁶

Mekânsallık durumunu, kentsellik ve gündelik yaşantı bağlamında da yorumlayan Dündar, "karşılaşma"nın zenginliğine ve çeşitliliğine vurgu yapmaktadır. Kent (özellikle İstanbul), karşılaşmanın sayısız kombinasyonunun yaşanabileceği çok boyutlu ve devingen bir yapıdır. Bu durum karşısında sanat, bir izleyici aramaz, her farklı temasla yeniden ve yeniden üretilen bir eylemselliğe bürünür. Sanat, mekânı dönüştürürken, mekân da sanatı dönüştürür.⁷ Galerilerin, müzelerin içerdiği bitmişliğin aksine, gündelik hayatın raslantısallığı, sanatı yaşantının bir uzantısı haline getirir. Kentli sanata gitmez, yaşantının varoluşsal bir parçası gibi sanat bir anda karşılarında beliriverir.⁸ Sanatın aktörü gündelik yaşantılarımız, bedenlerimiz, kent mekânına ait yaşanmışlıklar, bir başka deyişle mekânsallıkları var edenin bütünüdür.

Deneyimin sonsuz korelasyonu sanatın tahayyül edilemez çoklu anlamlarını yaşantımızda var eder. Özel'in aktarımıyla Shepherd'in tiyatroyu "bedenler tarafından tanık olunan bedenler sanatı" olarak tanımladığı gibi,⁹

Serhat Ulubay
Öğr. Gör. Dr., YTÜ
Mimarlık Bölümü

Ömür Kararmaz
Arş. Gör., YTÜ
Mimarlık Bölümü

1. Müze Gazhane

kamusal sanatı da var eden kamusal temaslarımızdır. (Resim 1)

Bu açıdan bienalin, temasızlık tema başlığıyla ortaya çıkışı, esasında güçlü tema(s)ları barındıran yoğun bir içeriğe işaret etmektedir. Bu sarsıcı tema(sızlık), derinlerden yankılanan sesleri duyabilmenin, görülmeyen katmanları okuyabilmenin, yosun tutmuş kentsel ilişkileri duyumsayabilmenin, kısacası kentin ve gündelik yaşantımızın sahip olduklarına temas edebilmenin fırsatı olarak görülmektedir. Örneğin, Merkez Rum Kız Lisesi'nin mekân(sallık), buranın salt bir bienal-sergi mekânı olmadığını, kentin bir dönem sahip olduğu kozmopolit ruhunu ve zengin kültürel panoramasını çarpıcı bir biçimde sunmakta ve hatırlatmakta iken, Pera Müzesi'nin ev sahipliği yaptığı kadın emeği sergisi, bir başka "gözden kaçma"nın görünür kılındığı zihinsel bir sarsılmadır. Bu durum, öğrenmenin yollarını sorgulama gerekliliğini, alışılmışın dışında bir deneyimden öğrenmenin zenginliğini, entelektüel birikimin arşivden öğrenme ile sınırlı olmadığını sanat aracılığıyla görünür kılmaktadır. Orkan Telhan'ın Gazhane bahçesinde sergilenen minyatür bostan sanat yerleşirmesi de bu türden bir değer kaybının ve yüzleşmenin çarpıcı bir örneğidir. Kentin var olduğu zaman diliminden, yakın bir tarihe kadar varlığını sürdürmüş olan bostanların günümüzün atıl alanlarına dönüşmesi, eleştirel ve sanatsal bir yorumla ortaya konmuştur. Yerleştirilen mikro ölçekli bostanlar, esasında bu öznelerin hayatımızda kapladıkları yer kadar, yokluklarının temsiliyeti bağlamında da trajik bir yüzleşmeyi sağlamaktadır. (Resim 2-4)

Bir başka örnek, kentin ve kentlinin de dahil olduğu bir etkinlik üzerinden verilebilir. Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü'nde gerçekleşen "Toplumumuzun Kötülükleri" başlıklı tiyatro performans etkinliği, kentlinin aktif olarak yer aldığı sanatsal eylemsellik ve üretime dayalı bir içeriğe sahiptir. Bread and Puppet Theater, katılıma dayalı bu içeriği; "kentte var olan kötülüklerin neler olabileceğini, bu kötülüklerle karşı neler yapabileceğimizi katılımcılarla tartışmak, ucuz ve geri dönüştürülebilir malzemelerle bu duruma tepkisel bir karşı duruşu var etmek" olarak ortaya koymaktadır. Bir kukla tiyatrosu olan Bread and Puppet Theater'ın kurguladığı performans, katılımcılarla birlikte ürettikleri koreografi ve sahne tasarımlarını içermektedir. Böylece kentin kendisi bir sahne ve dekor, kentin sahip oldukları bir senaryo, kentliler ise bu tiyatroyu kuran özneler olarak var olmaktadır.¹⁰ (Resim 5)

"Temasızlık" temasıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapan 17. İstanbul Bieneali'ni özgün kılan başka etki ise yalnızca sergi mekânlarının ve sanat etkinliklerinin taşıdığı içerikler değil, sergi duraklarını bağlayan deneyim sürecinde temas ettiğimiz mekânsallıkların da zenginliğidir. Bu mekânsallıkların devingenliği, karşılaşılan durumların anlık ve kendine özgü taşıdığı anlamlar, temas edilenin bir sanat sahnesi olarak belirmesini sağlamaktadır. Bunun farkındalığının bir göstergesi olarak, bazı mekânsal durumların deneyimleri halihazırda olan halleri ile sunulmaktadır. Bienalde sergilenen ve sergilerin yerleştiği mekânların bir kısmı kent belleğinde var olan ancak 21. yüzyılda gündelik yaşam pratiklerinin içerisine katılmayan "hayalet mekânlar" iken; diğer bir kısmı ise yaşam pratiklerinin bir parçası olan ancak sanatsal

Fotoğraf: Ulubay, Karamaz.

2. Merkez Rum Kız Lisesi, Ekim 2022.

Fotoğraf: Ulubay, Karamaz.

3. Merkez Rum Kız Lisesi, sergilere ev sahipliği yapmasının yanı sıra, kentin kaybettiği kozmopolit yapının zenginliğini sunmaktadır. Ekim 2022.

bir içerikle yeniden deneyimlenmesi önerilen "gündelik mekânlar"dır. Simit fırını, pastane, aktar, çizme dükkanı, kitapçı, turşu dükkanı, meyhane gibi kimi mekânların sahip olduğu atmosferik yapının kendine özgülüğü ve onlara aşına olma durumlarımız ve temasımız anımsatılmak istenmiştir.

Bienalin farklı sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması için belirlediği mekânlar, öngörülen bir rotanın parça-

4. Orkan Telhan - Minyatür bostan yerleşimesi

Fotoğraf: Sahir Uğur Eren, URL1.

5. Bread and Puppet Theater - Toplumumuzun Kötülükleri başlıklı tiyatro performans etkinliği, Santral İstanbul Kampüsü.

Kaynak: URL2.

sı değildir. Güncelin sıkça ağına düştüğü rota tanımı, raslantısallığı, karşılaşmanın getireceği çoklu anlamları tektipleştirmektedir. Tanımlı bir rotanın olmadığı gibi, etkinlik de bir başlangıç ve bitiş mekânı ile sonlanmaktadır. Bienal kapsamında her ne kadar mekânlar belirtilmiş olsa da; bu mekânlar ve mekânsallıklarla deneyimleyici tarafından kurulan güzergâhın kendisi de sanat sahnelerinin, eylemlerinin, gündeliğin ve türdeş olmayan eşsiz akışını içermektedir. İki sergi mekânı,

farklı güzergahlar ve zaman dilimlerinde farklı anlam-sallıkları içerebilmektedir. Bu bağlamda bienal, sokağın sahip olduğu “olanaklar ortamı”ndan olabildiğince beslenmektedir.¹¹ Dolayısıyla tamamlanmamışlık had safhadadır. Hatta bienal bittiğinde bile, bienalin kentte sunduklarından köken alan bu tamamlanmamışlık sürmeye devam edecektir.

Kentte var olma biçimimiz, temas ettiğimiz ara(lık)lar kadardır. Temasızlık temalı 17. İstanbul Bienali, temas ettiğimiz ara durumları çeşitlendirmesi açısından, kente ait farklı derinlikleri görünür ve hissedilir kılmıştır. Bienale ev sahipliği yapan mekânlar, sanat eserlerini sergilemek için seçilen salt fiziksel kapalılıklar değil, sahip oldukları mekânsallıkla karşılıklı çeşitlenmeyi çoğaltan özneler olarak öne çıkmaktadır. Bu “Beyaz Küp”ün bozumunun, sanatsal üretim alanında sanat nesnesi ile sergi mekânı geçişliliğinin bir örneğidir. Kent - kentli - sanat eseri etkileşimi başlı başına bir mekânsallıktır, durmaksızın devam eden, çoğalan, biriken, değişen, dönüşen, devingen bir sanatsal eylemselliği ve üretimi içermektedir. Bu sebeple 17. İstanbul Bienali, sanatın yalnızca izleyicisi olmadığını, deneyimlerimiz ve algılarımızla sanat üretiminin aktif bir öznesi olduğumuzu göstermiş; temasızlık ise, kente tema(s) etme durumlarımızı hatırlatmıştır. ❖

KAYNAKLAR

- Augé, M., 2009, *Non-Places: An Introduction to Supermodernity*, Verso Books, Londra, New York City.
- Cray, J., 2005, *Yeni Milenyumda Enstalasyon Sanatı: Duyular İmparatorluğu*, Akbank Kültür ve Sanat Dizisi, İstanbul.
- De Oliveira, N.; Oxley, N.; Petry, M., 2005, *Yeni Milenyumda Enstalasyon Sanatı: Duyular İmparatorluğu*, (çev.) Osman Akinhay, Akbank Kültür ve Sanat Dizisi, İstanbul.
- Dündar, Z., 2020, “Tibet Nehri Kıyısında Tesadüfî Karşılaşmalar Üzerine”, *Mekânsallık Sanat Üretiminde Eşzamanlılık Durumu*, (ed.) Özyayın, G., Tezer, S. T., Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, ss.77-86.
- Foster, H., 2013, *Mimarlık Sanat Kompleksi: Küreselleşme Çağında Sanat, Mimarlık ve Tasarımın Birliği*, (çev.) Serpil Özaloğlu, İletişim Yayınları, İstanbul.
- Heidegger, M., 2022, *Varlık ve Zaman*, (çev.) K. Ökten, Alfa Yayınları, İstanbul.
- Norberg-Schulz, C., 2000, *Architecture: Presence, Language and Place*, Skira, Milano.
- Özel, M. K., 2020, Tiyatral Yerde Mekânsallığın Yaratılmasında Seyirci Ögesi ve Mimari Karşılıkları, *Mekânsallık Sanat Üretiminde Eşzamanlılık Durumu*, (ed.) Özyayın, G., Tezer, S. T., Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, ss. 96-110.
- O’Doherty, B., 1988, *Inside the White Cube*, Lapis Press.
- Yayalar, T., 2020, *Yirminci Yüzyılın Perspektifinden Mekânsal Bir Sanat Olarak Müzik, Mekânsal Sanat Üretiminde Eşzamanlılık Durumu*, (ed.) Özyayın, G., Tezer, S. T., Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, ss.162-172.
- URL1, “Bir Arşiv Projesi: 17. İstanbul Bienali”, <https://www.artkolik.net/yazilar/bir-arsiv-projesi-17-istanbul-bienali-11515> [Erişim: 07.01.2023]
- URL2, “BİLGİ 17. İstanbul Bienali Kapsamında İstanbul’a Gelen Bread and Puppet Theater’a Ev Sahipliği Yaptı”, <https://mag.bilgi.edu.tr/tr/haber/bilgi-17-istanbul-bienali-kapsaminda-istanbula-gel/> [Erişim: 07.01.2023]

NOTLAR

1. “Beyaz Küp” metaforunu içeren eleştirisi, Brian O’Doherty tarafından modern sanat galerileri ve müzelerinin izleyiciden ve eserden yalıtılmış, dış dünya ile içi ayıran boş bir kabuk olma hali üzerine temellenmektedir. Bu yaklaşımda sergi mekânının, mekânsallığını kaybederek yok-yer (non-lieu, Augé, 2009)’e dönüşümü: “Biraz kilise kutsiyeti, biraz mahkeme salonu resmiyeti, biraz deney laboratuvarı gizemiyle sık bir tasarımı buluşturan modern sanat galerileri benzersiz estetik mekânlar olarak 20. yüzyıl sanatının kendine has kabuğudur.” sözleri ile açıklanır. Daha fazla bilgi için, bkz: O’Doherty, B., 1988, *Inside the White Cube*, Lapis Press.
2. Foster, 2013.
3. Cray, 2005.
4. De Oliveira vd., 2005.
5. Heidegger, 2022.
6. Dündar, 2020.
7. Yayalar, 2020.
8. Dündar, 2020.
9. Özel, 2020.
10. URL2.
11. Norberg-Schulz, 2000.

2022 Tiflis Mimarlık Bienali: Savaş Sonrası Göç, Barınma ve Kalıcı Geçicilik

Mustafa Tahir Ocak

Tiflis Mimarlık Bienali'nin kökenleri Sovyetler Birliği'nin dağılmasının hemen öncesine, 1988 yılına dayanıyor. Sovyetler Birliği'nin dünyaya açılmaya başladığı bir dönemde birçok ülkenin katılımı ile yapılan bienal ilk kez Tiflis'te yapıldı ancak etkinlikler ülkenin içinde bulunduğu siyasi karmaşadan dolayı tamamlanamadı. Mimarlık bienalinin böylesine otoriter bir yönetim altında düzenlenebilmesi, Tiflis'in sanatsal olarak özgürlüğünü ve kapalı bir toplum içinde yeni fikirlerle açıklığını yansıtıyor. Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve birlikten ayrılan Gürcistan'da süregelen siyasi istikrarsızlık bienalin tekrar yapılmasına uzun yıllar imkan tanımasa da Gigi Shukakidze, Otar Nemsadze ve Tinatin Gurgenidze'den oluşan çekirdek ekip tarafından 2018 yılından itibaren düzenleniyor.¹

8-29 Ekim 2022 tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenen Tiflis Mimarlık Bienali'nde, kentsel ve toplumsal yaşamda "geçicilik" kavramı odak tema olarak belirlendi. Geçicilik kavramı zaman, mekân ve yapı çevre bağlamında ele alındı. Mimarlığın fiziksel ölçütlerden ziyade gündelik yaşamla süre açısından nasıl bir ilişki kurduğu anlaşılmaya çalışıldı. Bienalde farklı nedenlerle ortaya çıkan, kalıcılık ve istikrar kavramlarına tabi olmayan koşulların incelenmesi amaçlandı. Gürcistan halkı uzun yıllardır geçici bir durumda yaşamakta ve gençler çocukluklarından beri yaşam alanlarından, sınırlı kaynaklardan, siyasi istikrarsızlıktan, savaşlardan ya da geçim kaygılarından bahsederken kendilerini sık sık geçicilik kavramıyla karşı karşıya buluyorlar. Yarının ne getireceğini, hayatta kalmalarını gerektirecek bir sonraki durumun ne olacağını bilememe durumu ve bunun sonucunda oluşan endişe ortamında bienalin sloganı olan "Sırada ne var?" (What's Next?) sorusu ortaya çıkıyor. **(Resim 1)**

Bienal ekibi geçicilik kavramını tartışırken, yalnızca kısa sürede yok olacak mekânlara değil, aynı zamanda geçici olması gereken ancak var oldukları süre boyunca kalıcı hale gelen mekânlara da odaklanıyor. Bu bağlamda "kalıcı geçicilik" veya diğer bir deyişle geçiciliğin kalıcılığa dönüşme durumu bienalde üzerinde durulan temel olgulardan biri oldu. Bienalde olduğu gibi ben de bu kavramla beraber tartışılan, Gürcistan'ın uzun yıllardır gündemini meşgul eden savaş sonrası göç ve barınma sorununa daha geniş ölçekte değinmek istiyorum. Bienalde yapılan tartışmaları, doktora araştırmam için Tiflis'te bulunduğum bir yıllık zaman diliminde yaptığım gözlemlerle örtüştürerek aktarmak, geçiciliğin kalıcı olma durumunu ve bunun Gürcistan halkının zihninde nasıl yansımalarının olduğunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Tiflis'e gelmemin üzerinden henüz iki gün geçmişken Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilim savaşa dö-

2017 yılından bu yana üçüncü kez gerçekleştirilen Tiflis Mimarlık Bienali, 8-29 Ekim 2022 tarihleri arasında kentsel ve toplumsal yaşamda "geçicilik" temasıyla düzenlendi. 3 hafta boyunca kentin dört bir yanına yayılarak gerçekleştirilen bienali değerlendiren yazar, uluslararası ölçekte gündemden düşmeyen afet ve savaş sonrası konut ihtiyacı konusunun bienalde çeşitli varyasyonlarla işlenişine dikkat çekiyor.

nüştü ve kendimi bir anda savaşın Gürcistan'a sıçramasından endişe eden insanların arasında buldum. Gürcistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından itibaren, otuz yılı aşkın süredir, içinde bulunduğu ve zaman zaman yükselen bu endişe durumu, savaş sonrası göç ve barınma konularının böyle bir ortamda etkin şekilde tartışılmasına ve güçlü söylemlerin oluşturulmasına olanak sağlıyor.

1990'lı yılların başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Gürcistan'ın Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti sınırlarının devamı şeklinde bağımsızlığını ilan etmesiyle Abhazya² ve Güney Osetya³ bölgelerinde etnopolitik çatışmalar ortaya çıkmıştır. Bu çatışmalar kısa sürede savaşa dönüşmüş ve bu bölgelerde yaşayan Gürcü nüfus Gürcistan'ın diğer bölgelerine göç etmiştir. Gürcistan devleti ve uluslararası kuruluşlar Abhazya'nın halen Gürcistan toprağı olduğunu kabul ettikleri için savaş sırasında göç edenleri "mülteci" olarak değil, IDP (Internally Displaced People) olarak

Mustafa Tahir Ocak
Arş. Gör., İTÜ
Mimarlık Bölümü

1. Tiflis Mimarlık Bienali afişi

Fotoğraf: Mustafa Tahir Ocak

2. Halen IDP'lerin yaşadığı Tiflis'in Bagebi semtinde yer alan üniversite yurtları

Fotoğraf: Mustafa Tahir Ocak

3. Tskaltubo'da yer alan Medea Sanatoryumu'nun girişi

Fotoğraf: Mustafa Tahir Ocak

4. Kartli Sanatoryumu'nun gecekondulaşmış cephesi

tanımlamışlardır. IDP kavramı mülteci kelimesinden ayrı olarak, bir ülkenin kendi topraklarından yine kendi topraklarına göç edenler için kullanılmaktadır. Ülke içinde yerinden edilmiş kişiler olarak çevrilebilecek olan terim uluslararası olarak IDP kısaltması ile yaygın olarak kullanıldığı için bu yazıda da bu şekilde devam edeceğim. Birleşmiş Milletler'in rakamlarına göre bu iki savaş sırasında yerinden edilen kişi sayısı iki yüz bini aşmaktadır.⁴ 1990'lı yıllarda Gürcistan'ın nüfusunun beş milyon civarında olduğu ve göç eden insanların daha çok kentsel bölgelere yerleştirildiği düşünüldüğünde tablonun ne kadar ağır olduğu anlaşılmaktadır.

Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra yaşadığı ekonomik zorlukların üzerine bir de Abhazya ve Güney Osetya savaşlarında evsiz kalan insanların bir çoğunun başkent Tiflis'e yerleştirilmeleri, halihazırda ekonomik krizle mücadele eden Gürcistan için çözülmesi zor bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Tiflis'te ortaya çıkan konut krizine bağımsızlığını henüz ilan etmiş hükümetin bulunduğu "geçici" çözüm ise Abhazya ve Güney Osetya topraklarından Gürcistan'ın diğer bölgelerine göç eden IDP'lerin ülkede çok sayıda bulunan sanatoryum ve üniversite yurtlarına yerleştirilmesidir. (Resim 2) Bienal'in ana mekânı olarak ise IDP'lerin "geçici" olarak yerleştirildiği ancak zamanla "kalıcı" yaşam mekânlarına dönüştüğü yerlerden biri olan Kartli Sanatoryum'u seçilmiştir.

Sovyetler Birliği'nde tedavi amaçlı tatil anlayışı vardı. 1920'lerden itibaren inşa edilen bu sanatoryum binaları, devlet tarafından finanse edilen bir kupon sistemi sayesinde işçilere tatil imkanı sağlıyordu. Medikal birimler ve kaplıcanın birleşimi olan Sovyetler Birliği dönemi sanatoryumları, zamanlarının en yenilikçi binaları arasında gösterilmektedir.⁵ Doğası, ılıman iklimi ve termal sularının zenginliği nedeniyle Gürcistan, Rusya İmparatorluğu döneminde imparator ve soyluların, Sovyetler Birliği döneminde ise halkın gözde tatil yerlerinden biri olmuştur. Gürcistan'ın sanatoryumlar bölgesi olan ve Abhazya'ya yakın bir konumda bulunan Tskaltubo'daki sanatoryumlara bu göç dalgası sırasında çok sayıda IDP yerleştirilmiştir. Ülke turizminin önemli bir merkezi olan Tskaltubo, IDP'lerin zamanla kalıcı olmasıyla beraber çöküntü bölgesi haline gelmiştir. Savaş sonrası bu durum, Gürcistan'ın sahip olduğu bu turizm komplekslerini uzun yıllar kullanamamasına ve ülkenin önemli bir gelir kaynağından mahrum olmasına neden olmuştur. Son yıllarda bu bölgedeki tesislerin yenilenmesi ve otel olarak hizmet etmesi için çalışmalar sürse de az bir kısmı tamamlanabilmiştir. Bienal kapsamında Tskaltubo'ya yapılan teknik gezide IDP'ler tarafından henüz yeni terkedilmiş sanatoryumların durumu ve kötü yaşam koşulları gözlemlenmiştir. Bu gezi sırasında katılımcılara Sovyetler Birliği'nde sanatoryumun ne anlam ifade ettiği, nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verilmiştir. (Resim 3)

Yaşanan bu sorunun mimarlık alanını doğrudan ilgilendiren yönü ise ne sanatoryumların ne de öğrenci yurtlarının konut olarak tasarlanmamış olmaları ve buralara yerleştirilen ailelerin uzun süre yaşamaları için uygun olmamalarıdır. İlk yıllarda geçici konaklama şartlarına alışmaya çalışan IDP'ler, Abhazya ve Osetya'da sıcak savaşın bitmesi ve Gürcistan tarafından tanınmasa da bir sınırın oluşmasıyla anayurtlarına dönemeyeceklerini anlamış ve mevcut şartlarını iyileştirmeye çalışmışlardır.

Fotoğraf: Giorgi Kolbala, Anka Gıjıabırdze

5. Kartli Sanatoryumu'nun giriřinde yapılan aılıř etkinliđi

Fotoğraf: Giorgi Kolbala, Anka Gıjıabırdze

6. Kartli Sanatoryumu'nun giriř terasında kurulan aħřap atölyesi

Zamanla IDP'lerin řartlarının iyileřtirilmesi belediye ve meclis seimlerinde seim vaatleri haline gelmiř ancak soruna kalıcı bir özüm bulunamamıřtır. Yan yana veya karřılıklı birkaç oda görünmeyen sınırlarla birleřtirilirken, koridorlar hem bina ii hem "konut" ii sirkülasyon öđesi haline gelmiřtir. U kısımlara yerleřmiř olanlar bu koridorların kendi bölümlerini duvar veya kapı ile ayırabilen "řanslı" azınlıđı oluřturmuřlardır. Ayrıca balkonlar kapatılmıř ve odalara dahil edilmiřtir. Bu "iyileřtirme" abaları yıllarca devam etmiř ve sonucunda günümüzdeki gecekonduľařmıř sanatoryumlar ortaya ıkmıřtır. Ortak kullanım alanlarının ve cephelerin zamanla gecekonduľařması sadece geici olarak yerleřtirilen sanatoryumlarda deđil, Tiflis'in merkez sayılabilecek mahallelerinde yer alan Sovyetler Birliđi döneminden kalan konut bloklarında da görülebilmektedir. **(Resim 4)**

Tiflis'in sanatoryumları, kentsel alanları ve dönüřtürülmüř yapıları mekân olarak seilen bienal kapsamında sergiler, atölyeler, sempozyumlar, konuřmalar, rehberli teknik geziler, film gösterimleri gibi etkinlikler düzenlendi. Ayrıca bienal iin hazırlanan makale sekisi ve dijital iřler bienalin internet sayfasında sergilendi.

Bienalin aılıřı etkinliđin ana mekânı olan Kartli Sanatoryumu'nda yapıldı. **(Resim 5)** Düzenleme komitesinin tema sunumundan sonra sanatoryumda yařayan IDP'lerin temsilcileri bu yapıya geliřlerini ve otuz yıllık süreçte neler yařadıklarını anlattı ve yařam kořullarının zorluklarından bahsetti. Aılıř konuřmaları ve film gösterimi sonunda sanatoryum binasının farklı bölümlerine yerleřtirilmiř sergi gezildi. Katılımcılar, seilen mekânlar ve oluřturulan rota sayesinde sanatoryum sakinlerinin günlük yařamlarına tanık olma, sorunlarını daha yakından hissetme fırsatı buldu.

Gürcistan'ın 2023 yılının ilk eyređinde tamamlamayı planladığı Kartli Sanatoryumu'nda yařayan IDP'ler iin yeniden yerleřim programı kapsamında burada yařayan aileler yeni konutlara nakledilecektir. Ancak Kartli Sanatoryumu sakinleri geicilikten kalıcılıđa geiř sürecinde karřılařtıkları en büyük zorluklardan bir tanesi temel mobilyaların eksikliđidir. Aılıř etkinlikleri kapsamında düzenlenen aħřap atölyesinin katılımcıları, gönüllü

Fotoğraf: Giorgi Kolbala, Anka Gıjıabırdze

7. Geiciliđin Totemi

öđrenciler ve sanatoryum sakinlerinin katılımı ile basit aħřap mobilyalar tasarlandı, üretimleri gerekleřtirildi. Atölyede üretilen mobilyalar sanatoryum sakinlerine teslim edildi. **(Resim 6)**

Annamaria Chelidze, Bachir Benkirane ve Megi Davitidze tarafından oluřturulan "Geiciliđin Totemi" (Totem of Temporality) alıřması günümüz řehir insanının geici olduđunu düřündüđü öpün aslında gözlerden uzak yerlerde kalıcı öp dađlarına dönüřmesine odaklanıyor. "Geicilik ve kalıcılık fiziksel bir formda birleřince ne olur?" sorusuyla yola ıkan ekip řehrin evresinden toplanan öplerle daha kalıcı řeffaf bir malzemeyi farklı fiziksel formlarda birleřtirerek sergiliyor. Tiflis'in öp sahasına yakın harabe bir yapıya yerleřtirilen totem, günlük alışkanlıklarımızı sorgulamaya ve eylemlerimizi yeniden düřünmeye davet ediyor. **(Resim 7)**

Etkinlik kapsamında geicilik temasını iřleyen üç dijital iř seildi ve dijital platformlarda yayımlandı. Bu diji-

8. Kartli Arşivi çalışması için üretilen çizimler

tal işlerden en dikkat çeken Maria Espinoza and Shirley Chen tarafından kurulan bir tasarım pratiği olan DoZa'nın "Kartli Arşivi" çalışmasıydı. Çalışma, Kartli Sanatoryumu'nun geçmişini ve bugünü süperpoze eden spekülâtif çizim setleri üretmek için sosyal ve mekânsal dönüşümünü görünür kılmayı amaçlıyor. (Resim 8)

Davetli konuşmacılar arasında İsviçre merkezli mimarlık ofisi Christ & Gantenbein'in ortağı ve aynı zamanda ETH Zürih'te stüdyo yürüten Christoph Gantenbein de vardı. Mimarlık ortamında barınma sorununun nasıl ele alındığını aktarırken ve Tiflis'te dikkatini çeken konut detaylarını paylaştı.

Son olarak, afet ve savaş sonrası konut ihtiyacı dünyanın farklı bölgelerinde gündemden düşmeyen bir konudur. Gürcistan bu sorunu 1992 yılından itibaren derinden hissetmektedir. Tiflis Mimarlık Bienali'nin süregelen bu soruna ulusal anlamda oluşturduğu farkındalığın yanı

sıra etkinliğe bir şekilde temas etmiş yabancı katılımcılara konuyu aktarmakta başarılı olduğu söylenebilir. Tiflis Mimarlık Bienali'nin ölçeği dikkate alındığında "yerel" bir bienal olarak tanımlamak yanlış olmaz. Ancak bu tanımlama tartışılan konuların önemini ve evrenselliğini deşğirtirmiyor. Tiflis Mimarlık Bienali'nin küratör ekibi, 2023 yılında düzenlenecek Venedik Mimarlık Bienali'nde "Ocak, Şubat, Mart" projesiyle Gürcistan Pavyonu'nda yer alacak. ❖

NOTLAR

1. Tiflis Mimarlık Bienali, www.biennial.ge [Erişim: 10.01.2023]
2. Birleşmiş Milletler'e bağlı ülkelerin neredeyse tamamının tanıdığı şekliyle "Abhazya Özerk Cumhuriyeti" kağıt üstünde dışişlerinde Gürcistan'a bağlı bir otonom olarak yönetilen bir ülkedir. Ancak fiili olarak Gürcistan bu bölgede tam olarak hakimiyet sağlayamamıştır. 1994 yılında "Abhazya Cumhuriyeti" olarak bağımsızlığını ilan etmiş ancak sınırlı sayıda ülke tarafından tanınmıştır.
3. Güney Osetya, Birleşmiş Milletler'e bağlı ülkelerin neredeyse tamamı tarafından Gürcistan'ın Rusya tarafından işgale uğranmış bir bölgesi olarak tanınmaktadır. 2017 yılında "Güney Osetya Cumhuriyeti - Alanya Devleti" olarak tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş ancak Gürcistan ve diğer BM üyesi ülkeler tarafından tanınmamıştır.
4. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Gürcistan Ekim 2009 Raporu.
5. Omid, Maryam, 2017, *Holidays in Soviet Sanatoriums*, Fuel, Londra.

Bir “İdeolojik” Çatışma Hikayesi: “Karalar Bağlayan” İzmit Halkevi’ne Yaklaşımlar

T. Gül Köksal
Doç. Dr., Mimar

Dönemin partisi CHP'nin halka eğitim-kültür aşılama amacıyla kurduğu ve diğer kamu yapıları gibi Cumhuriyet ideolojisinin kent planlaması ve mimariye yansımalarının açıkça okunduğu halkevi zincirlerinden birisi olan İzmit Halkevi'nin temeli 1938'de atılır. Projesi Seyfi Arkan'a ait olan ve 1942'de kullanıma açılan yapı diğer halkevleri gibi ulus-devletin laik kimliğini sergiler; yapının kulesi yakınındaki caminin minaresiyle yarışır ve bir fabrika bacasını andıran biçimiyle eğitim-kültür üretimine selam verir. Konumu itibarıyla kentin o dönem kıyı kenarında yer alan yapı ulus-devleti simgeleyen diğer kamu yapıları gibi çevresinin imarına öncülük eder, meydana da bölgeye adını verir. Çok partili sisteme geçilince diğer halkevleri gibi 1951'de kapatılır, 1980'e kadar atıl kalır, bu tarihten sonra da “halk eğitim merkezi” adıyla yeniden kullanılır. Mülkiyeti Milli Emlak'a ait yapı, İstanbul İl Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 02/03/1993 tarih 3028 karar numarasıyla tescil edilir.

Bugüne gelirse, başlığa aktardığım tırnak içindeki iki ifade yapının güncel durumuna dair ipucu taşıyor. Neşe Gurallar'ın yüksek lisans tezinden üretilmiş Halkevleri: İdeoloji ve Mimarlık isimli kitabına atıfla İzmit Halkevi'nin “ideolojik” niteliği yapıya güncel yaklaşımları da etkiler. Kimi kentli siyasi geçmişine referansla yapının yıkımını savunur. Halkevi'nin konumu nasıl ki zamanında da özel bir önem arz etmişse, bugün de benzer şekilde dikkat çeker. Örneğin AKP'li bir milletvekili, kentin önünü açmak için yapının yıkılarak yerine meydan yapılmasını gündeme getirir. Başlıktaki “karalar bağlayan” ifadesi de İzmit Kent Konseyi ve Biz İzmit'iz Platformu'nun ifadelerine atıfla, bir kısım kentinin yapının bakımsız durumuna dair hislerini belirtmek için kullandığı sözlere. Hatta bunu göstermek için yapıya siyah kurdeleler takarak bir kampanya da düzenlerler. Bu arada siyasi partiler, milletvekilleri bir yandan Valiliğe seslenirken, İzmit ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi gibi kurumlar da yapının restorasyonuna talip olduklarını ve/veya kendilerine tahsisini isterler. Zira yapının restorasyonu için 2021 yılından bugüne

dört kez ihale yapılmış, ancak ihaleler yeterli katılım veya bütçe olmaması vb. nedenlerle iptal edilmiştir. Son olarak yerel basın Ocak 2023'te yapının restorasyonunun bir kez daha ihaleye çıkarılacağı haberini verir. İzmit Halkevi geçmişten bugüne ideolojik yaklaşımların ve buradan türeyen siyasi kutuplaşmanın mekâna nasıl yansıdığından örneklerinden bir tanesidir. Yapı mimari biçimlenişi, konumu, hafızadaki yeri vb. nitelikleriyle bugüne önemli bilgiler taşıyor ve strüktürel olarak sağlıklı bir halde. Tüm bu değerlerini bir kenara bıraksak bile, kentin merkezinde kullanım değerini halen muhafaza eden, restorasyonu ardından düzenli bakımıyla tüm kentinin kültür-sanat-eğitim gibi ihtiyaçlarına bedelsiz olarak hizmet edebilecek durumda. Buna rağmen sürekliliğine ilişkin tartışmalar sürüyor. Bu tartışmaları yapı lehine çekmek için belki de bu ideolojik gerilimleri göz önüne alarak, yani bu gerilimler yokmuş gibi değil de tam aksine bunları görerek, ortak paydayı müşterek değerlerimiz üzerinden kuracak yeni bir yaklaşım geliştirmek gerekiyor. Örneğin hepimize eşit mesafede duran bir değer olarak yapının kullanım değerini vurgulamak gibi. Veya yapının ve çevresinin kullanım niteliğini artıracak çözümlerle tartışmayı ekonomik ve ekolojik yönleriyle korumanın toplumsal yararına çekmek. Demem o ki kent planlama ve mimarlık gibi korumanın da hakiki bir politik çatışma alanı olduğu bilinçle söylemi ve eylemi dönüştürmenin yollarını denemeli. Zira sistemsel yaratıcı-yıkım hevesine maruz kalabilecek toprak değeri yüksek ve fakat günümüzün ekonomik ve ekolojik kriz ortamında -onca itibarsızlaştırmaya karşın- kullanım değeri de en az aynı oranda yüksek çok sayıda müşterek değerimiz var... ❖

Bilanço 100: Yapılı Çevre ve “Cumhuriyet”

Bülent Batuman

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümünü karşılamaya hazırlanırken başlattığımız “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Doğru” başlığı her sayıda çeşitli disiplinlerden isimleri bir araya getirecek, derginin 433. Eylül-Ekim 2023 sayısında ise bir dosya yer alacak. Bölümün ilk yazısını kaleme alan yazar, “yapılı çevre ile cumhuriyet arasındaki ilişkiyi ele alırken yapılı çevrenin cumhuriyet kavramı çerçevesinde yüz yıllık siyasal deneyimi, ve yapılı çevre ile cumhuriyet arasındaki bu ilişkinin bilgisi, bir başka deyişle cumhuriyetin yapılı çevresinin tarih yazımı” üzerinden yüz yıllık bilanço ile Cumhuriyetin yol haritasını değerlendiriyor.

Yıl dönümleri bitmiş dönemleri işaretler; daha doğrusu devam eden süreçleri dönemler halinde düşünmeyi mümkün kılar. Bu da, geçmişle gelecek arasında durup düşünmeye imkan veren (kurgusal) bir gözlem noktasında konumlanmaya ve buradan geriye dönük değerlendirme yapmaya fırsat verir. Bu düşünme biçiminde geriye dönük değerlendirmeler bugüne ve yarına bağlıdır; zira gerçekten bitmiş bir dönemin muhasebesi değildir söz konusu olan. Daha çok bugüne dair memnuniyetsizliklerin ve geleceğe dair kaygıların merceğinden bakılır geriye, bugüne ve yarına dair daha derin bir kavrayış sağlayacağı inancıyla. Öyleyse, bu retrospektif düşünüş biçimine bir anlamda nostaljinin baş aşağı çevrilmiş hali diyebiliriz. Her iki bakış açısı da geçmişle ilgilidir; nostaljide geçmişe özlem duyulur, retrospektif bakışta ise odak gelecektedir. İlkinde geçmiş yüceltilirken, ikincide bugüne kurgusal bir anlam -bir kırılma noktası olma niteliği- atfedilir. Bu durumda, yıl dönümleri vesilesiyle retrospektif okumalar yapmanın iki boyutu olduğunu ileri sürebiliriz. Bunlardan ilki geçmişten geleceğe bir süreklilik içinde eylem üretmeye yönelik itki; diğeri ise, geçmişle okumaya dönük bir eğilim. Siyaset ve tarih (yazımı) yani.

Ne olursa olsun, yüzyıl (ya da yüz yıl) gibi bir dönüm noktasının dönemleme açısından cazibesini inkar etmek olanaksız. Nitekim, Cumhuriyet’in kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023, çeşitli alanlarda geçtiğimiz yüz yılın değerlendirildiği yayınlar, dergi özel sayıları, derleme kitaplar, konferanslar, panel, sempozyum ve benzeri etkinlikler açısından kayda değer bir üretime sahne olacak. Mimarlık dergisi de, Mimarlar Odası’nın 48. Dönem Çalışma Programının omurgası olarak kurgu-

lanan “Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılına Doğru” üst başlığı çerçevesinde tüm yılın sayılarını böylesi bir yaklaşımla içeriklendiriyor. 2023 yılı içerisinde çıkacak sayılar, cumhuriyet, kent ve mimarlık üzerine, süreklilik içerisinde tasarlanan temaları ele alan yazıları ve Eylül-Ekim sayısında yer alacak bir dosyayı içerecek. Bu kurgu içerisinde bu yazı, ileriki sayılarda yer alacak tartışmalara bir giriş niyetiyle kaleme alındı. Bu kısa yazıda amaçladığım şey, yapılı çevre ile cumhuriyet arasındaki ilişkiyi ele alırken yukarıda işaret ettiğim iki başlığa dikkat etmek gerektiğini göstermek: yapılı çevrenin cumhuriyet kavramı çerçevesinde yüz yıllık siyasal deneyimi, ve yapılı çevre ile cumhuriyet arasındaki bu ilişkinin bilgisi, bir başka deyişle cumhuriyetin yapılı çevresinin tarih yazımı.

“Cumhuriyet” / “cumhuriyet”

Başlangıç olarak “Cumhuriyet ile cumhuriyet” arasında bir ayırım yapmak gerektiğini ileri sürmek istiyorum. “Cumhuriyet” (büyük harfle) dediğimde özgül bir tarihsel olgu olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni, “cumhuriyet” dediğimde ise genel bir siyasal kategori olarak cumhuriyeti kastediyorum. Bu ayırım ilk bakışta önemsiz görünse de aslında yapacağım tartışma açısından oldukça kritik. Dahası, bu ayırım genellikle ihmal edip farkında olmadan üzerinden atladığımız, iki terimi birbirleriyle eş anlamlıymış gibi ele aldığımız bir kör noktaya işaret ediyor. Böyle olunca mesele bir yazım farklılığı, hatta yazım hatası haline geliyor. Nitekim şimdiye kadar bu terimleri kullandığım yazıların hemen hepsinde editör marifetiyle bu anlam ayrımı bozulmaya uğradı. Bazen dilbilgisi kaygısı, bazen de “Cumhuriyeti koruma içgüdü” ile benim kullandığım “cumhuriyet”ler basılı versiyonlarda “Cumhuriyet”e dönüştü. Oysa “Cumhuriyet”ten bahsederken bile “cumhuriyet”e değinmek, Cumhuriyet’in özgüllüklerini tartışabilmek için elzem.

Kategorik olarak bakıldığında cumhuriyet, en basit tanımıyla monarşi olmayandır. Bu çerçevede bugünün dünyasında birbirinden çok farklı rejimlere sahip cumhuriyetler mevcut. Bu anlamda cumhuriyet ile (yine kategorik olarak) demokrasi arasında doğrudan bir koşutluk ilişkisi de bulunmaz (Örneğin, İran İslam Cumhuriyeti). Buna karşılık, siyaset felsefesi açısından, antik dönemden Aydınlanma’ya kadar cumhuriyet bir ideal olarak kavranmış ve tartışılmıştır. Böyle ele alındığında ise cumhuriyet, koşutluk bir yana, demokrasi ile gerilimli bir ilişki içerisinde. Örneğin Platon için cumhuriyet, yozlaşma eğilimi ile malul bir biçim olan demokrasinin antitezidir ve ideal bir toplumsal düzenin otoriter yöntemlerle sürdürülmesini ifade eder. Burada cumhuriyet ile demokrasi arasında kurulan karşıtlık, kamu yararı ile bireysel özgürlük arasındaki gerilimin uzlaşmaz bir zıtlık olarak kavranması ve ikisinden birinin (Platon için ilkinin) öncelenmesi sonucu ortaya çıkar.

Bülent Batuman
Doç. Dr., Bilkent
Üniversitesi Kentsel
Tasarım ve Peyzaj
Mimarlığı Bölümü
Başkanı

CUMHURİYET VE YAPILI ÇEVRE

Türkiye'nin geçen yüz yılına bakıldığında hem "Cumhuriyet'in kentlerinden hem de kentlerin Cumhuriyeti'nden" söz etmek mümkündür. Öncelikle kentler Cumhuriyet'in modernleşme projesinin nirengi noktaları olmuştur. Hepimizin bildiği gibi, her kent değişen ölçülerde Cumhuriyet'in kalkınmacı müdahaleleri ile şekillenmiştir. Ama aynı zamanda bu ilişkinin tek yönlü olmadığını da görmek gerekiyor. Zira sonuna geldiğimiz yüz yıllık dönem, toplumsal dinamiklerin hemen her boyutuna damga vuran, yoğun bir kenteleşme sürecine tanık oldu. Bu anlamda da Cumhuriyet'in ilk yüz yılı, kentlerin belirlediği bir dönem oldu. Burada asıl soru, "cumhuriyet'i özelden genele, olgudan kavrama kaydırırsak ne öğrenebiliriz, sorusudur. Gerçekten de bu yüz yılda ortaya çıkan ve dönüşen "kentlerin cumhuriyeti" ne mene bir cumhuriyetti?

Bu sorunun detaylı yanıtını tartışmak için bu yazı yetersiz kalacaktır. Ancak kısa bir cevap verecek olursak örneğin popülist bir cumhuriyet olduğunu söylemek mümkün. Bu yüz yıllık süreçte hem toplumsal zenginliğin -özellikle yaygın biçimde tabanda bölüşülen kısmının- önemli bölümü yapıları çevre dolayısıyla üretildi ve dağıtıldı. Bu da cumhuriyet kavramıyla birlikte düşünüldüğünde aslında çarpıcı bir zıtlığa işaret ediyor. Yukarıda değindiğim gibi cumhuriyet, bireylerin (en kaba anlamıyla) demokratik haklarının kamu yararı uğruna ve kamu otoritesince sınırlandırılması üzerinde temellenir. Oysa bu zenginlik üretimi ve bölüşümü, kamu yararını dışlayan, formel mekânsal biçimlerle enformel mekânsal örüntüleri birbirine eklemeyen popülist mekanizmalarla gerçekleşti. Yani kentlerin (yeniden) üretimi, cumhuriyeti de popülist bir biçimde üretti. Bu üretimin salt ekonomik olmadığı, siyasal ve kültürel yönleriyle de toplumsal formasyonu biçimlendirdiği açık.

Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli açılardan yeterince demokratik olmadığı, devletin özgürlükleri sınırladığı, ve birçok alanda tekçi bir modernleşme anlayışını hayata geçirdiği çokça söylendi. Kuşkusuz bu tespitler doğru da. Ancak bu tespitleri yukarıda çok kısaca resmettiğim popülizm olgusu ile birlikte düşünmek gerekli. Zira şimdye dek Cumhuriyet'in otoriter niteliği ile kenteleşme sürecinin popülist karakteri birbirinin bütünleyeni olarak düşünülmeyen pek. Cumhuriyet'i devletin yegane özne olduğu monolitik ve sabit bir proje olarak görmek yerine, cumhuriyeti çoklu aktörlerin etkileşimi ile şekillenmiş olumsal bir süreç olarak görmek gerekiyor. Ancak böyle baktığımızda, sadece yukarıdan aşağı bir dayatmayla devletin inşa ettiği değil, yüz yılda yatayda ilişkilerle de toplumca ürettiğimiz cumhuriyetin nasıl bir cumhuriyet olduğu sorusunu sorabiliriz. Ve bu sorgulama, ilk bakışta birbiriyle çelişkili görünen otoriter devlet ve popülist toplumsal formasyon birlikteliğinin cumhuriyet kavramıyla ilişkisini anlamamıza hizmet edebilir. Bu da, ikinci yüzyılın yapıları çevresinin biçimlenişi için politik kavrayışımızı gözden geçirmemize katkı sağlayabilir.

YAPILI ÇEVRENİN CUMHURİYET TARİHİ

Benzer şekilde yapıları çevre ile Cumhuriyet'in ilişkisine dair tarih yazımını da eksenini Cumhuriyet'ten cumhuriyete kaydırarak ele almanın anlamlı olacağını düşünür-

yorum. Yüz yıllık mimarlık tarihi yazımına (yani mimarlık tarihinin yüz yıllık tarihine) bakacak olursak, ilk aşamada gördüğümüz, sorgusuz biçimde benimsenen ve betimlenen bir modernleşme anlatısıdır. Uzun bir süre, imparatorluğun çöküş travması üzerine inşa edilen ve bir anlamda "Ya devlet başa, ya kuzgun leşe" (bilinçaltı) şiarıyla meşrulaşan bu anlatı ancak 90'larda, "İkinci Cumhuriyet" tartışmalarıyla hakimiyetini yitirmeye başladı. Postkolonyal eleştirinin beslediği bu yeni bakış açısı ilk defa yapıları çevrenin siyasal boyutlarını nitelikli ve verimli bir araştırma alanı haline getirdi. Ancak bu sorgulamada eksen ulus-inşası paradigması idi ve tüm eleştirel gücüne karşılık bu paradigma devletin rolünü ve kaçınılmaz bir özgüllük halesi kazanan Cumhuriyet'in tarihsel otoritesini (negatif biçimde resmedilse de) pekiştirdi. Postkolonyal eleştirinin başka coğrafyalarda doğurduğu aşağıdan yukarı tarih yazımı, Türkiye'de gelişmedi.

Bugün bulunduğumuz noktada ise bu yüz yıllık süreç sadece "Cumhuriyet'in tarihi olarak değil, bir "cumhuriyet tarihi" olarak da bakmak önemli görünüyor. Burada yapmaya çalıştığım vurgu -Cumhuriyet ile cumhuriyet arasında yapmaya özen gösterdiğim ayırmadan hareketle- geçen yüz yıllık süreci olumsal ve çok boyutlu bir toplumsal inşa süreci olarak görmek yönünde bir çağrı. Bir başka ifadeyle, tarih yazımı açısından cumhuriyeti analitik bir kavram -bir analiz aracı- olarak kullanmak.

2023 gerçekten de tarihsel bir kırılma anını temsil ediyor. Cumhuriyet'in birinci yüz yılının sonunu işaretlemesi açısından değil, bu yıl içinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine tanıklık edecek olması bakımından. Bu çakışmanın ironisi, aslında burada kısaca yapmaya çalıştığım (küçük harfli) cumhuriyet tartışması açısından çok önemli bir noktayı açığa çıkarıyor. Paradoksal bir biçimde yüzüncü yıl, yani yüz yıllık dönemin sonu, müthiş bir çöküşü, bir yıkıntıyı işaret ediyor görünürken, aynı kavşak her şeye rağmen yaklaşan seçimlerin sonrasına dair bir umudu da barındırıyor. İşte tam da bu umudu cumhuriyetin -bir ideal olarak cumhuriyetin- bir ürünü olarak düşünmek gerek.

Cumhuriyeti küçük harfle yazdığımızda hem analitik bir araç hem de siyasal bir ideal elde etmiş oluyoruz. Yukarıda göstermeye çalıştığım gibi, analitik bir araç olarak cumhuriyet, toplumsal formasyona dair analizlerimizi zenginleştirme potansiyeli barındırıyor. Bir ideal olarak cumhuriyet ise, salt kamuya dair bir vurguyu (res publica) değil, Aydınlanma ile kazandığı "toplumsal sözleşme" boyutunu ve 19. yüzyıldan bu yana üstlendiği insan özgürleşiminin meşakkatli patikası olma niteliğini de barındırıyor. Eğer bugün çıkarmaya niyetlendiğimiz bilanço, sadece Cumhuriyet'in yüzyılını betimlemeye değil de devam etmekte olan bir süreç olarak cumhuriyetin niteliklerini anlamaya dönük bir girişim olursa anlamlı olacaktır. Hem bu sürecin tarihsel özgüllüklerini hem de bir siyasal ideal olarak cumhuriyeti göz önünde tutacak bir değerlendirmenin ardından, yeni bir yüzyıl için yeni bir inşa süreci, cumhuriyetin biriktirdikleri ve biriktiremedikleri açısından ele alınarak bir yol haritasına kavuşturulabilir. ❖

Katmanlararası Müzakere: AKM Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu

Lale Özgenel

AKM Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu, “1992’de açılan ulusal yarışmada 1. ödül aldıktan sonra tamamlanması 2021’i bulan Atatürk Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Türkiye’de son yıllarda gerçekleşen en önemli kültür yapılarından biri olarak kültür-sanat alanındaki kalıcı yatırımlarla ilgili sabırlı bir mücadele ve emeği de örneklemektedir. Konumu ve yönlendirmesiyle Ankara’nın tarihî yer ve anıtları arasında bağlantı kuran yapı kompleksi cesur geometrik tavrı, anıtsal ölçeği ve ikonik özellikleriyle Ankara’nın kültür-sanat haritasında güçlü bir odak haline gelmiştir. Karmaşık programın ustalıkla çözümlenmesinin ötesinde barındırdığı mekânsal zenginlik, inşaatında kullanılan öncü teknoloji ve üst düzey teknik yetkinlik, malzeme seçimi ve işçilikteki özen nedeniyle” 2022 Ulusal Mimarlık Ödülleri’nde “Yapı Dalı Ödülü”ne değer görüldü.

Projesi 1992 yılında yapılan ulusal bir yarışma ile elde edilen Atatürk Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kompleksi 3 Aralık 2020 tarihinde açıldı.¹ Yaklaşık 62.500 m² inşaat alanına sahip kompleks içinde senfonik müzik, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, çok sesli koro ve halk dansları için performans salonları, prova ve çalışma birimleri ve ilgili ofisler ile müze, kafeterya ve kütüphane gibi sosyal birimler ve teknik alanları barındırıyor. Sembolik kurgusu, mimarisi ve kullanılan yapı teknolojilerinin yanı sıra yarışma ve uygulama arasında geçen sürenin uzunluğu ve bu sürecin hikayesiyle mimarlık araştırmaları ve tartışmalarına farklı boyutlarıyla konu olacak zenginliğe sahip kompleks 2022 yılında, XVIII. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programı kapsamında verilen Yapı Dalı Ödülü’nü kazandı. Açıldığı günden bu yana, proje müelliflerinin, özellikle Semra Uygur’un, özverili desteği ve rehberliği ile yapı kompleksi, Ankara içinden ve dışından gelen, aralarında özellikle mimarlık öğrencileri, mimarlar, sanatçılar, müzikseverler olmak üzere çeşitli ziyaretçi grupları tarafından keşfediliyor.

Üçgen prizma, küre ve oval prizma gibi temel geometrik biçimlere sahip bir grup yapıdan oluşan CSO kompleksi, gerek içinde bulunduğu bağlamdaki yapılardan, gerekse kentteki diğer kamusal yapı komplekslerinden

oldukça farklı olan mimari tasarımı ve silüetiyle ayrışıyor. Senfoni orkestrası, opera, bale ve tiyatro gibi sahne icraatları için tasarlanmış tarihi ve modern performans yapılarında olduğu gibi mimari endamıyla dikkat çeken kompleks, dışa vurumcu tektonik tavrı, tasarıma altlık oluşturan kavramsal çerçeve ve program yorumu, malzeme kullanımı ve teknik uygulama detayları açısından çok katmanlı bir tasarım ve anlam kurgusu içeriyor. Yapının algılanan hacimleri ve görünen mekânları kadar, kamusal kullanıma kapalı mekânları da beklenmedik karşılaşmalar sunuyor.

“Yer ve aidiyet”, CSO kompleksinin tasarımına yön veren etkin bir kavramsallaştırma referansı olarak değerlendiriliyor. Kompleks için ayrılan alanın Ankara’nın Cumhuriyet dönemi kentsel büyüme aksı olarak gelişen Atatürk Bulvarı’na cephe vermesi, gerek vaziyet planı kararlarının gerekse mimari tasarımın çıkış noktasını oluşturuyor. Yapı üzerine kaleme alınmış yayınlarda, proje müellifleri hem bulvarla komşuluk ilişkisini hem de bu ilişkinin Anıtkabir’e ve Ankara Kalesi’ne görüş açısı veriyor oluşunu kıymetli bularak önemsediklerini vurguluyor, yapının sembolik kurgusu ve mimari gelişimini bu referansa dayandırdıklarını anlatıyorlar: “Anıtkabir’e bakan tek vistayı veren alt kotta bir boşluk olup o dönemde nispeten terk edilmiş bir konuma sahiptir. Bu coğrafik-kentsel konumu tersyüz edip yorumlayan mimari tutum zamansız bir mekânın tasarımını hedefler”.³ Bu iki simge yapı arasında uzanan görsel aksın üzerine mimari kurgunun gelişim eksenini temsil eden üçgen prizma formu fuaye kitlesi yerleşiyor. (Resim 1) Bir bakıma bu aksı fizikselleştiren / hacimselleştiren, geçirgen bir cam örtü altında hacim kazanan fuaye yaya akışını içinde toplayan bir buluşma ortamını, kompleksin hem sembolik hem de kamusal kullanım odağını temsil ediyor ve mimarları tarafından kente ve halka ait bir “kent odası” olarak tanımlanıyor. Işığı rahat, ısıyı en az geçiren özelliklere sahip cam panellerden oluşan eğimli çatı-cephe yüzeyleri, tıpkı kentsel bir açık alanda olduğu gibi, hem zamanın ve gökyüzünün hem de gün ışığı, kar ve yağmur gibi çevresel ve iklimsel durumların fuayeden deneyimlenmesini olanaklı kılıyor. Müellifleri, kompleksi oluşturan yapılardaki yüzeylerde kaplama malzemesi olarak kullandıkları Marmara mermerine referansla “gri-beyaz” olarak tanımladıkları kompleksin kendisini “bulutlu havalarda coğrafyanın ve iklimin bütünü içinde bir silüet haline getirdiğini” de söylüyor. Öte yandan, bulvar tarafında ön görülen kentsel bağlantı aksının / allesinin (projede “Müzik Yolu” olarak tanımlanan) projelendirildiği şekilde uygulanmayışı ve bu alaya açılan ana yaklaşım kapısının kapalı tutuluyor oluşu, tasarımın sembolik kurgusunda ön görülen Atatürk Bulvarı referanslı kullanım senaryosunun hayata geçmesini, şeffaf fuayenin hayal edildiği şekilde Atatürk Bulvarı’ndaki

Lale Özgenel
Prof. Dr., ODTÜ
Mimarlık Fakültesi

yaya akışıyla hemhal olmasını ve CSO kompleksi içine sirayet etmesine olanak vermiyor. Buna karşın, fuaye, mimarlarının tasavvur ettiği kent odası işlevini büyük ölçüde yerine getiriyor. Bulvara endekslenen, bulvar üzerindeki yaya akışıyla hem zemin ilişkilenecek şekilde yorumlanan ana yaklaşımı tersine çeviren mevcut kullanım düzeninde fuayeye giriş, arka taraftan ve daha alt kottan bir yaya köprüsüyle sağlanıyor. Bu durum, fuayeye ve konser salonlarına erişim ve kullanım açısından bir sorun oluşturmuyor. İki farklı kottan ve yönden alınan girişler ana eksenini temsil eden fuayede buluşuyor, galeri katı ve yürüyen merdivenlerle kotlar arasındaki yaya akışı sürekli kılınıyor, fuaye kitlesi düşeyde tek bir hacim olarak algılatılıyor. Buna karşılık izleyiciler / halk bulvar yürüyüşü ve yaklaşımıyla bütünleşerek hissedilecek ve anlam kazanacak Ankara Kalesi-Anıtkabir aksı deneyiminden mahrum kalıyor. (Resim 2-4)

Yarışma projesinin ana fikrine sadık kalan yapının mimari kurgusu Anıtkabir'in görünürlüğünü kapatmamak için bulvar tarafındaki kentsel zeminden aşağıya çekiliyor, kot farkı değerlendirilerek elde edilen çöktürülmüş bir su avlusu etrafında gelişiyor. Konser salonları ve fuaye, bu avlunun odağında, bir ada olarak yükseliyor. Fuayenin iki yanında geometrik biçimi ve büyüklüğü farklı iki salon konumlanıyor; 2.000 kişilik yumurta formulu Senfoni Orkestrası Konser Salonu ve 500 kişilik küre formulu Oda Orkestrası Konser Salonu. Yarışma projesinde düz çatılı olarak önerilen salonlar, uygulama sürecinde, mimarlarının deyimiyle "Ankara'nın merkezinin en çukur yerinde daha iyi kucaklanmak" için yuvarlak kabuklu hacimlere dönüşerek hem prizmik fuaye ile daha bütünleşik bir yapı grubuna evriliyor hem de kendi "tekil formlarıyla daha nitelikli hale geliyor, fuayeye daha net takılıyor.". Bireysel ve grup çalışma odaları, prova odaları, kayıt odaları, giyinme odaları, idari ofisler, sağlık odası, kütüphane, spor salonu gibi icra salonları dışında kalan diğer program öğeleri merkezdeki kamusal mekan üçlemesinden (fuaye-büyük salon-küçük salon) bağımsız tasarlanmış iki çeper blok içinde çözülüyor. Bu iki blok topografyaya sırtını dayayan ve sadece konser salonla-

1. AKM Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu yerleşim planı

2. Dış görünüşü

3. İç mekândan detaylar

rının bulunduğu adaya cephe veren eğik çatı ve cephe yüzeyli kitleler olarak avlunun yan çeperlerini tanımlıyor, adaya şeffaf bir tüp geçiş ve asansör kulesi ile bağlanıyor. Bloklardan biri Senfoni Orkestrasının programını, diğeri Çok Sesli Koro, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu ve Halk Dansları Topluluğu'nun programlarını barındırıyor. Avlunun üçüncü çeperini çatısı Atatürk Bulvarı tarafında ön görülen ana yaklaşım alleisiyle hemzemin bir otopark kitlesi tutuyor; otopark konser adasına yaya geçişi verirken aynı zamanda yanlardaki blokları da birbirine bağlıyor.

Su, tasarımın anlamlandırılması ve icra edilmesinde güçlü bir araç olarak yorumlanıyor. Nitekim, yarışma raporunda müellifler tutundukları düşünsel kurguyu; "Salonlar ve fuaye, kompleksin diğer birimlerince ve toprakla çerçeveslenerek bir krater gölünün içinde korunmaya alınmıştır. Bu koruma akustik ve görsel bir koruma olmakla birlikte fuaye ortadan yükselir, Anıtkabir

ve Kale'nin karşılıklı söyleyişine katılırlar." Konser Salonu ana kitlesi krater gölünün içinde olmakla birlikte "ben buradayım" dercesine başını kaldırır. Su ile çevrelenen yapının görsel etkisi yansımalar ile güçlenir" şeklinde ifade ediyorlar.⁴ Bu şiirsel anlatıma göre, hareketli ve yansıtıcı bir yüzey olarak değerlendirilen su, dışavurumcu formlarıyla komplekse işaret değeri kazandıran fuaye ve salonları hem ayıran hem de vurgulayan deneyimsel ve sınır tanımlayıcı bir rol üstleniyor ve bu anlamda, tasarımın bütününe yönelik sınırlı katkı veriyor; örneğin yapının kamusal odağı olan fuaye ile ilişkilendirilmiyor. Fuaye kütesinin yan yüzeylerini oluşturan masif çıplak beton duvarlar bu cepheleri geçirimsiz kılıyor. Öte yandan, geleneksel olarak dışı kapalı ve içe dönük olarak işleyen performans salonlarının aksine her iki salonun kabuklarında yer yer açılan dairesel ve bant pencereler farklı kotlarda su ile noktasal düzeyde görsel karşılaşmalar sağlıyor. Su ilişkisi ana giriş olarak kullanılan güneybatı yaklaşımında, buradaki yaya köprüsünde ve kompleksin iki yan çeperinde konumlandırılmış, özel kullanımları barındıran bloklarda yoğunlaşıyor. Çökertilmiş su avlusu, bu anlamda doğrudan ve en güçlü ilişkiyi sadece bu avluya cephe veren bloklarla kuruyor. Bu blokların avlu kotunda düzenlenen arkadlar, suyun yapıyla süreklilik ilişkisinde olduğu mekânlar olarak öne çıkıyor; avlu, çalışma ve provalara ev sahipliği yapan bu blokların sakinleri için "mahrem" ve "dingin" bir atmosfer vaat ediyor.

İhtiyaç programı beklentileri ve kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alındığında, CSO kompleksinin mimari şemasının kamusal ve özel kullanım arasında kademeli bir ilişkilendirme / ayırım tanımlamayı hedeflediği, bunu da yer - topografya yorumuyla gerçekleştirdiği izleniyor. Özel kullanımlara ayrılan yan blokların mimarisindeki eğik çatı ve eğik cephe sürekliliği, hem bir kimlik ve silüet hem de yere tutunma unsuru olarak yorumlanıyor;

4. Konser salonlarından detaylar

yapılar, cephe vermediği kente varlıklarını, topografyanın bir uzantısı olarak hareket eden eğimli çatı yüzeyleriyle algılatıyor. Kompleksin mimari kesitinin net bir şekilde ifade ettiği gibi, yer - topografya düeti, konser salonları, müze ve kafeden oluşan kamusal mekanları fuaye aracılığıyla kentsel kotlarla buluştururken, özel kullanımların kentsel düzlemlerle süreklilik ilişkisini topografik mimari jestlerle sınırılıyor. Çökük su avlusu ile bu avlunun bir çeperini tam diğer iki çeperini kısmen oluşturan eğimli yeşil yüzeyler adayı kopartıyor ve bağımsızlaştırıyor. Avlulu şema gereği kompleks işaret değerini merkezindeki kitle kompozisyonundan alıyor. Yandaki blokların merkezdeki yapı grubuna yönelişi adayı adeta birer kalkan içine ve kentsel bir kadraya alıyor. (Resim 5-6)

Mekânsal kurgu, bu kurguyu oluşturan katmanlar, öğeler ve ilişkiler ortogonal düzenli, keskin hatlara sahip bir vaziyet planı içinde çözülüyor. Vaziyet planının katı düzeninin, ortasında yükselen yumurta ve küre formu konser salonlarını odağa almak, ve adanın silüet algısını güçlendirmek adına tutarlı bir yaklaşım sergilediği söylenebilir. Bir başka açıdan bakıldığında ise, bu ortogonal düzenin komşu yapılar Cer Modern Sanatlar Merkezi ve tarihî CSO binasını kendi ekosistemi dışında tutan bir bitmişlik, bir içe dönüklük sergilediği de söylenebilir. Aynı alan içinde bulunan tarihî Cer Atölyeleri'nin (1926-1927) restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları da Uygur Mimarlık tarafından, yine oldukça uzun sayılabilecek bir süreç içinde yapılmış; ve yapı 2010 yılında

5. Giriş kat planı

6. BB kesiti

“Cer Modern Sanatlar Merkezi” olarak faaliyete geçmiştir. Açılışlarının arasında on yıl olan Cer Modern ve CSO kompleksinin aynı mimarlık ofisi tarafından tasarlanması, ofisin bu alanı kapsayan bağlamı farklı katmanlarıyla her anlamda çok iyi etüt ederek içselleştirmiş olması, bir anlamda bu alanın uzun yıllar ofisin gündeminde edindiği süreklilik Türkiye’de sık rastlanmayan özel bir durum. Nitekim müellifler de bu birlikteliği önemsemiş, yaptıkları konuşmalarda, binalar hakkında çıkan yazılarda bağlam içindeki yapıların ilişkileneceğinden bahsetmiş, hatta Cer Modern projesinin uygulaması sürerken, “Cer Modern’in müellifleri tarafından yapının hemen kuzeyinde inşa edilmekte olan AKM CSO Konser Salonu tamamlandığında, bölgenin bir kültür kesişim noktası olarak yer hissini güçleneceği ve Ankara için nitelikli bir kültür jeneratörü olacağı düşünülmektedir” demiş-

tir.⁵ Bununla birlikte, CSO kompleksinin su avlusuna ve adaya odaklanan şeması, kentsel kotlarla bağlantılı yaklaşımlar ve birimler arası geçişler sunuyor olmasına karşın, bir içe dönme tavrını temsil ediyor. Bu tavır yakın komşu olan Cer Modern Sanatlar Merkezi, tarihî CSO binası ve CSO Kompleksini bir katman olarak bir araya getirmiyor. Birbirlerinden bağımsız gelişen, bağlam içinde farklı açılarda konumlanmış mevcut iki kültür yapısı, kompleksin keskin sınırlı çevre ve peyzaj düzeyine yaya yollarıyla ekleniyor. Ancak kompleksin heybetine oranla nispeten kılcal kalan bu buluşma üç yapıyı kaynaştıracak bir hikaye örmüyor. Yapılar arasında mekânsal, sosyal ve işlevsel bağlaçlar kuracak bir katmanın, CSO kompleksinin çok katmanlı kurgusunu zenginleştireceği ve alanının tümüne dair daha güçlü bir söz söyleyebileceğini akla getiriyor. (Resim 7)

Şüphesiz ki CSO kompleksinin temsil ettiği mimari kimliğin özünü en iyi mimarları dile getiriyor: “Tasarım bütünündeki sembolik yaklaşım farklı ve basit ökliden formların şiirsel kompozisyonları ile okunur. Formların en yalın ve basit biçimleri ile kullanılma çabası ve onların şiirsel olarak bir araya getirilişlerindeki ısrar teknik ve teknolojik arayışlara neden olur”.⁶ Gerçekten de CSO kompleksi mimarlık, mühendislik ve yapım teknolojisi arakesitinde duran, merkezinde mimarlık olan disiplinlerarası bir uyum ve çözüm projesi olarak da okunabilir. Uluslararası bir akustik uzmanın mimari ekiple uzun süreli çalışması, mühendislik gruplarının mimari ve akustik tasarıma uygun sistemler ve detaylar geliştirmeleri kuşkusuz ki, ses yönetiminin ve görsel konforun başat konular olduğu böyle bir yapıda olması gereken iş birlikleri. Salonların içinde yansıtıcı olarak kullanılan cam yüzeyler, fuayenin iç yan cephelerinde dekoratif bir desen şeklinde uygulanan, ses kontrolüne katkı sağlayan dairesel diskler ve konser salonlarının yuvarlak konturlu hacimlerini yekpare bir beton kabuk strüktür olarak elde etmek için Türkiye’de ilk kez uygulanan şişme kalıp yöntemi mimari tasarımı esas alan, araştırma ve analize dayalı yaratıcı ve güncel çözümlere örnek verilebilir. Mimarlar, büyük salonda, “üzüm bağı oturma düzeni” olarak tanımlanan, orkestrayı salonun en alt kotunda ve ortaya yakın konumlandıran, farklı eğimlerde en iyi akustik performansı ve görsel deneyimi sağlayacak şekilde seyircileri sahnenin etrafına yerleştiren oturma düzeninin de uzman önerisiyle şekillendiğini; sahne kotundan geriye doğru yükseldikçe dikleşerek eğimlenen bu düzen ile koltuklarda, katların ve locaların iç ve dış yüzeylerinde homojen kullanılan ahşabın da, oval prizma formulu bir hacimde istenilen büyüklükte seyirci kapasitesini, en üst akustik ve görsel konfor düzeyinde sağlamak adına tercih edildiğini ifade ediyorlar.

CSO kompleksi ansiklopedik bir yapı olarak değerlendirilebilir. Örneğin, güncel mimarlık ortamında izlenen form arayışlarına kapılmayan, tasarımın sembolik ve tektonik kurgusu ile program beklentilerini yer-topoğrafya-aidiyet referansında yorumlayan, bu yorumu geleneksel içe dönük avlu şeması içinde mimari çözüme kavuşturan, avluyu su ögesiyle dinamik ve yansıtıcı bir yüzeye dönüştürerek kamusal/özel arasında kontrollü bir geçişlik elde eden ama özel alanlara ait kılan, biçimleriyle kendilerini açığa çıkararak kentsel işaret değeri kazanan bir yapı grubu olarak. Ya da işlevlerin gerektirdiği imalat ve teknolojik katmanlarını mimari bütünlük içinde harmanlayan, abartılı malzeme kullanımı ve eklenti öğelerden uzak duran bir yapı olarak. Veya sert mizaçlı vaziyet kurgusu ve statik mimari kompozisyonu ile bulunduğu noktada muhkim ve komşu yapılara biraz mesafeli bir yapı olarak. Salt endamlı bir mimari formlar manzumesi olarak değil, aynı zamanda 29 yıllık bir sürecin sonuç ürünü olarak, başta müellifler ve işveren kurum olmak üzere farklı aktörlerin ve kurumların; değişen gündemlerin, yönetmeliklerin ve bütçe olanaklarının; zaman içinde gelişen yeni yapım teknolojilerinin şekillendirdiği, yani pek çok anlamda dirençli bir proje, bir simge / örnek yapı olarak.

Çıplak beton, cam, doğal taş ve ahşap gibi dönüşebilir malzemelerden oluşan, işlevselliği öne çıkaran ve dışarıya bu rasyonel yapılar kompleksi, ya da mimarlarının deyimiyle bu “enigmatik bir araya geliş”, kelimenin tam

7. Cerrahpaşa Modern Sanatlar Merkezi

anlamıyla zamana direndi, süreç içinde yaklaşık 200 yıllık geçmişiyle dünyanın saygın orkestraları arasında sayılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve birimlerinin evi olarak gelişti. Türkiye’de sadece senfonik müzik icraatı için tasarlanan ilk yapı olma özelliği taşıyan CSO kompleksi bir kimlik meselesinden öte, işlev, aidiyet, yapı fiziği ve zaman arasındaki alışveriş ve müzakere ile özgünleşen bir süreci temsil ediyor. ❖

* Verdikleri bilgiler ve hoş sohbetleriyle yazının hazırlanmasına katkı veren Semra Uygur ve Özcan Uygur’a; yapı hakkında çıkan haberleri ve yazıları derleyerek ileten Deniz Uygur’a teşekkür ederim.
*Aksi belirtilmedikçe görseller Ulusal Mimarlık Ödülleri arşivinden alınmıştır.

NOTLAR

1. Yarışma şartnamesi için, bkz: https://www.arkitera.com/wp-content/uploads/2021/09/yarisma_kitabi.pdf [Erişim: 10.01.2023]
2. Yapı hakkındaki bazı diğer yayınlar: “Atatürk Kültür Merkezi CSO Konser Salonu ve Koro Binaları”, SERBEST MİMAR 2021, (40-41), 24-41; “Atatürk Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu”, YAPI 2021, (470), 66-77; Mimarlarla söyleşi: “Bu Tip Anıtsal Yapıların Sonlanması İçin Başbakanlık ya da Cumhurbaşkanlığı Düzeyinde Sahiplenilmesi Gerekiyor”, <https://m.arkitera.com/soylesi/690/cumhurbaşkanlığı-senfoni-orkestrasi-konser-salonu> [Erişim: 10.01.2023]
3. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı (XVIII), Yapı Dalı Kategorisi, Mimari Açıklama Raporu. http://mo.org.tr/ulusalsergi/index.cfm?sayfa=YD_AKM [Erişim: 10.01.2023]
4. 1992, “C.S.O. Konser Salonu Yarışması Ardından; Mimari Açıklama Raporundan”, **Mimarlık**, sayı:250, s.63.
5. “Cerrahpaşa Modern Sanatlar Merkezi”, **Vitra Çağdaş Mimarlık Dizisi**, cilt:4, ss.201-215. https://uygurmimarlik.com.tr/media/docs/102_Vitra_Cagdaslik_Dizisi_4_2015_CER.pdf [Erişim: 10.01.2023]
6. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı (XVIII), Yapı Dalı Kategorisi, Mimari Açıklama Raporu. http://mo.org.tr/ulusalsergi/index.cfm?sayfa=YD_AKM [Erişim: 10.01.2023]

Afrika için Çözümler “Yetiştirmek”: UIA Büyük Yeşil Duvar Yarışması

Ayşen Ciravoğlu

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından “The Great Green Wall” başlığıyla uluslararası ve tek aşamalı olarak düzenlenen öğrenci fikir yarışması; Afrika kıtasını batıdan doğuya aşan ve Büyük Yeşil Duvar (GGW) olarak bilinen yaşam bölgesine basit, uygun fiyatlı ve yenilikçi konut tasarımı fikirlerini edinmek üzere düzenlendi. Dünyanın tüm ülkelerindeki mimarlık bölümlerinin öğrencilerine açık olarak düzenlenen yarışmanın dikkat çekici yönlerine değinen yazar, içinde bulunduğumuz dönemde “doğayla ilişkimizde çokça pratiği yapılmış olan taklit etmenin değil, ötekileştirmeden birlikte varolmanın, doğa ile kültürün birbirinden ayrılamaz, iç içe yapısını deneyimlemenin” öne çıktığını ifade ediyor.

1. 1. Ödül, Afrika için Sürdürülebilir Konut // Altynai Isaeva

Ayşen Ciravoğlu
Prof. Dr., YTÜ
Mimarlık Bölümü

Uluslararası Mimarlar Birliği geçtiğimiz yıl Büyük Yeşil Duvar (Great Green Wall) adlı tek aşamalı bir öğrenci fikir yarışması düzenledi. Kısa sürede tüm dünyadan binin üzerinde öğrencinin kayıt olduğu yarışmaya, 49 ülkeden 150 proje gönderildi. Yarışmanın jüri değerlendirmesi 2022 yılı Aralık ayı sonunda tamamlandı ve sonuçları açıklandı. Bu yıl Temmuz ayında Kopenhag'da düzenlenecek olan UIA Dünya Mimarlık Kongresi'nin de resmi yarışması kabul edilen bu önemli etkinlikte ülkemizden mimarlık öğrencilerinin oluşturduğu üç ayrı ekip mansiyon ödülüne layık görüldü. Ülkemizden katılımların öne çıktığı bu önemli başarıyı takiben, yarışmayı, amaçları, süreçleri ve sonuçları açısından değerlendirmek ve mimarlık ortamıyla paylaşmak önem taşıyor.

YENİ BİR DÜNYA HARİKASI: AFRIKA'NIN BÜYÜK YEŞİL DUVARI (GREAT GREEN WALL-GGW)

Büyük Yeşil Duvar (Great Green Wall-GGW) tüm Afrika kıtasını enlemesine katedecek bir “ağaç duvarı” yetiştirme projesi. Başarılı olması halinde yeni bir dünya harikası olarak nitelendirileceği söylenen bu projenin hedefi, ağaç ve bitki yetiştirerek, Afrika'nın Sahel (Sahil) bölgesindeki çölleşmeyi engellemek ve çölleşmeden olumsuz etkilenen, çoğunlukla tarımla geçinen toplulukları kalkındırmak için bir yeşil kuşak yaratmak.

Sahel (Sahil), Kuzey Afrika'da, kuzeydeki Sahara ile güneydeki Sudan savanası arasındaki eko-iklimsel ve biyo-coğrafi bir geçiş bölgesi. Sert bir iklime sahip bu bölgede, sınırlı yıllık yağış oranları ve sıkça görülen kuraklık nedeniyle gıda ve su kıtlığı yaşanıyor.¹ Büyük Yeşil Duvar'ın amacı, Atlantik Okyanusu ile Kızıldeniz'i de birbirine bağlayan bu bölgede Senegal'in Atlantik kıyısından Djibouti'nin doğu kıyısına uzanan sekiz bin kilometre uzunluğunda on altı kilometre genişliğinde bir alanda yeşil bir kuşak oluşturmak. 2008 yılında BM Çölleşmeyle Mücadele Konvansiyonu (UNCCD) altında duyurulan GGW Sahara ve Sahel İnisiyatifi, Sahel (Sahil) bölgesinin verimliliğini ve canlılığını restore etmeyi amaçlıyor. Dünya Bankası, FAO (Gıda ve Tarım Örgütü), Avrupa Birliği, Afrika Birliği Komisyonu, Venturethree projenin ortaklar ve kurucularını oluşturuyor.²

Hali hazırda gıda ve su kıtlığının yaşandığı, 20 milyon insanın açlıkla yüzleştiği bu bölgede 2050'ye kadar sıcaklıklarının 2 ile 5 derece arasında yükselmesi bekleniyor.³

Milyonlarca hektar kolaylıkla erişilebilir tarım arazilerinin çölleştiği bir alanda, çöl rüzgarlarının önünü kesmeyi, toprağın nemini koruyarak toprak kaybını önlemeyi ve yerel toplulukların geçim kaynaklarını geliştirmeyi amaçlayan bu çok uluslu proje, toplumların ve toprağın dirençliliğini ve refahını artırmayı hedefliyor.⁴

2. 2. Ödül, Karahindiba ARC Serüveni // Yuto Takenaka

İklim değişikliğinin en yakıcı etkilerinin görülebileceği bir bölge olarak, mevcut durumu iyileştirmenin yeterli olmayacağına, yerel toplulukların iklim dirençliliğini sağlamanın önemine de değinmeden geçmemek gerekir.

Bu bağlamda arazi kaynaklı uyum ve iklim dirençli kalkınmanın sağlıklı ve dirençli peyzajlar yaratacağı düşünülüyor. İklim krizi etkilerini azaltmak da projenin hedeflerinden biri. 2030 itibarıyla karbon beraatı sağlamak ve küçük çiftçinin iklim dirençli tarım teknolojilerine erişimini sağlamak da projenin nihai hedeflerini oluşturuyor.⁵

Afrika'nın Büyük Yeşil Duvarı bir dünya harikası olabilecek mi şimdiden tahmin etmek güç. Bu anlamda projenin, söz verilen fonların tümüyle aktarılamamış olması, tampon olması beklenen ilk ekilen ormanların su, koruma ve uygun bakımının (pek çok ağacın, bakımını sağlayacak az ya da hiç sakini olmayan yerlerde ekilmiş olması) yeterince yapılamaması, iklim değişikliğinin de etkisiyle bu ilk ekimlerin kuruması, bu nedenle de bölgenin ahşap, kömür ve barınak talebi nedeniyle ağaç kesimine neden olması⁶ gibi sorunlarla karşı karşıya gelmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu tür girişimlerin hepimizin sorumluluğu olduğu açık.

Özellikle Birleşmiş Milletlerin "kimseyi arkada bırakma" söylemi özelinde projenin Afrika'nın kalkınmasındaki rolü ve iklim adaleti bakış açısıyla, iklimle uyum içinde bir gelecek tarifi bağlamında değerlendirdiğimizde Uluslararası Mimarlar Birliği'nin de bu sorumluluk bilinciyle GGW öğrenci yarışmasını bu dönemki çalışmalarının merkezine taşıdığına altını çizebiliriz.

3. 3. Ödül, Yeşil Koloniler // Tian Haoran, Yang Mohan, Wu Ruopan, Cao Chuangwei, Hou Shuai ve Ren Zhonglong

4. 4. Ödül, Co-Living // Quan Dao ve Quang Ngo

AFRİKA'DA BARINMA SORUNUNUN ÖZGÜN SORUNLARI

UIA GGW yarışması oldukça uzun süren bir ön hazırlık süreci sonunda UIA'nın beşinci bölgesinin (Afrika) inisiyatifleriyle açıldı. Bilindiği gibi, UIA geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Madrid'de "Ödenebilir Konut Eylemi" başlıklı bir forum düzenlemişti. Bu toplantıda, tüm dünyada eş zamanlı olarak öne çıkan konut sorunu, "Uyumsuzluklar", "Politikalar ve Yönetmelikler", "Finans", "Kentsel Tasarım", "Destek ve Üretim", "Ev Sahipliği ve Kira" başlıklarında tartışılmıştı.⁷ GGW öğrenci yarışması UIA'nın bu dönem tartışmalarında merkeze aldığı iki konuyu tek bir potada ele alma imkanı tanıması açısından önemliydi. GGW yarışmasının, konut konusunu yeni bir bağlama oturttukça, Dünya Mimarlık Kongresi teması olan sürdürülebilir gelecekler kavramıyla bütünleştirdiğini ve "kimseyi arkada bırakmayan" bir bakış açısını tartışmak için önemli bir inisiyatif oluşturduğunu söyleyebiliriz. Üstelik bunu genç bakışlarla teşvik etmesi de kayda değer bir açılandı.

Yarışma, GGW kuşağında basit ve ödenebilir barınakların ve konutların sağlanmasına yenilikçi yaklaşımları hedefliyordu. Yarışma şartnamesinde yarışmanın amaçları, yerel mirası korumak, ekosistemin doğal koruma kuşaklarını restore etmek, buharlaşma-terleme oranını azaltmak, üst toprağı rüzgar ve yağmurdan korumak, karbon dioksit bertarafının sağlanması ve tarımsal işlerin, tarım topluluklarının esenliğini desteklemek olarak belirtilmişti. Yarışmanın ana derdi çölleşmeye maruz kalmış bir bölgeye hem ekolojik hem de ekonomik açıdan eklenen yerleşimlerin ekolojik, mekânsal ve toplumsal meselelerine yanıt arama düşüncesi idi.

Yarışma alanı için bir arazi verilmemişti. Yarışmacıların GGW kuşağı içinde kendi alanlarını seçmeleri beklenmişti. Büyük Yeşil Duvar kuşağı içindeki Burkina Faso, Çad, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Senegal ve Sudan'dan seçilebilecek bir arazi yarışma alanı olabilirdi. Ancak seçilecek arazinin yerleşim yeri içinde veya bitişiğinde olması istenmişti. Proje alanı ve önerilen fikirlerin, Büyük Yeşil Duvar kuşağının mimari, ekolojik, ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunma potansiyeline sahip olması gerektiği de belirtilmişti.

Bu bağlamda yarışmacılardan, 25 kişiye kadar ikamet sağlanacak sürdürülebilir konutlar için tasarım üretmeleri istenmişti. Beş konuttan oluşması beklenen bu kümelenmenin içindeki bir konutun ayrıntılı tasarlanması yeterliydi. Topluluğun kullandığı alanlarla kamusal alanların ilişkisi, yerleşim önerisinin yeşilin gelişmesiyle bağlantısı gibi konuların değerlendirilmesi önemli görülmüştü. Sahel - Savanah koruma kuşağı boyunca sıklıkla kullanılan avlu sisteminin iklimsel ve kültürel öğelerinin dikkate alınması önerilen bir konuydu. Bu anlamda bölgedeki kültürel kodların da okunması teşvik edilmişti.⁸

YARIŞMA SONUÇLARI VE ÜLKEMİZDEN KATKILAR

GGW yarışması jürisi⁹ 6-8 Aralık 2022 tarihinde toplandı ve 49 ülkeden gelen 150 projeyi değerlendirdi. Jüri, raporunda¹⁰ katılımın genel kalitesinden oldukça etkilendiğini belirtti. Toplam 15 projenin ödül ve mansiyon grubuna seçildiği yarışmanın sonuçlarına kısaca değinmek istiyorum. Bunu yaparken derecelere ve Türkiye'den seçilen mansiyon ödüllerine yer vereceğim.

Birincilik ödülü, Burkina Faso'daki "Afrika için Sürdürü-

5. 5. Ödül, The Gidajen Laka // Abdulhameed Yakubu, Khadija Oyanki, Rayyan Garba ve Amina Musa

lebilir Konut” projesiyle Kırgız Devlet İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi’nden (KSUCTA) Altynai Isaeva’ya verildi. Jüri, projeyi “sağlam bir temelin basit bir konfigürasyonu yoluyla tipolojik hafızayı ve kavramsal netliği yeniden konuşturabilen çok olgun ve doğru bir öneri” olduğu için birincilik ödülüne layık buldu.¹¹ Sunum ve detayların yanında konut birimlerinin üreme mantığının da önemli olduğu bu ayakları yere basan proje, farklı programların özgün mekânsal koşullarını yaratması açısından da öne geçiyor. (Resim 1)

İkinci ödül, ABD Harvard Üniversitesi Tasarım Okulu’ndan Yuto Takenaka’ya “Karahindiba ARC Serüveni” başlıklı projesiyle verildi. Bu proje tüm Afrika Yeşil Duvarını bir alan olarak çerçeveleyen zorlayıcı bir öneri sunmasına ve yarışma programını takip etmemesine rağmen, sistemik ve şiirsel yaklaşımla¹² öne çıkmış görünüyor. Projenin yarışmaya zihin açıcı bir katkı sunduğu açık. Bu proje, yarışmada verilen çerçeveyi aşarak radyo istasyonları ağı üzerinden hem ekolojik hem kültürel kalkınmanın yapıtaşlarından biri olmayı hedefliyor. (Resim 2)

Üçüncü ödül ise Çin, Mongolia Teknoloji Üniversitesi’nden Tian Haoran, Yang Mohan, Wu Ruopan ve Cao Chuangwei tarafından Hou Shuai ve Ren Zhonglong danışmanlığında üretilen, Nijer için önerilen “Yeşil Koloniler” projesidir. Jüriye göre¹³ koloni projesinin özellikle avlulu ev tipi üzerinden yeşille, flora ve faunayla birlikte üreme, genişleme ve birbirine bağlanma, kenetlenme stratejisi olumludur. Özellikle konut grubunu çevreleyen yeşil duvarın Büyük Yeşil Duvar ile birlikte çoğalacağı düşüncesi dikkate değerdir. Malzeme ve yapım tekniğinin sadeliğinin katılımlı da kolaylaştıracağı söylenebilir.

Bu proje her ne kadar danışmanlık katkısıyla geliştirilmesi nedeniyle öğrenci yarışması mantığını ve enformel süreçlerin sınırlarını zorlamış olsa da özgün öneriyle zihinlerde yer etmiş oluyor. (Resim 3)

Dördüncü ödül, Burkina Faso’da “Co-Living” başlıklı projesiyle Vietnam Hanoi Mimarlık Üniversitesi’nden Quan Dao ve Quang Ngo’ya verildi. Jüri bu çalışmayı,¹⁴ çölün ilerlemesinin önünde canlı bir engel görevi gören zarif bir tropikal çözüm olarak görmüş. Bu proje ayrıca suyu toplama, depolama ve kullanmadaki özeni ve önerdiği yarı açık mekânların iklimle ilişkisi bağlamında öne çıkıyor. (Resim 4)

Beşinci ödül, Nijerya Ahmadu Bello Üniversitesi’nden Abdulhameed Yakubu, Khadija Oyanki, Rayyan Garba ve Amina Musa’ya Nijerya’da tasarladıkları “The Gidajen Laka” adlı projesiyle verildi. Jüri,¹⁵ avlunun ve doğal malzemelerin kullanımını önemsemiş ve böylesi bir projenin üretilmesi için gereken katılımcı süreçlere kolaylıkla imkan verebilen bir proje olması nedeniyle ödüle layık görmüştür. (Resim 5)

Mansiyon projelerinin tümüne kısıtlı yerimiz nedeniyle değinemeyeceğim. Ülkemizden katılımları kısaca özetleyerek yazıyı tamamlamak istiyorum. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden Asena Janset Odacı ve Zeynep Yazıcı, Çad’da “Patch” başlıklı projeleriyle mansiyon ödülüne layık görüldüler. (Resim 6) Bu proje özellikle yerleşimin ve yeşil dokunun birlikte üremesine dair

6. Mansiyon, Patch // Asena Janset Odacı ve Zeynep Yazıcı

7. Mansiyon, Urban Loop // Hatice Bahar Çoklar, Ece İrem Tuncer ve Okan Temür

8. Mansiyon, Saltogether // Eren Vardar, Alperen İraz ve Süleyman Enes Kurt

bir senaryo sunması açısından ilginç görünüyor. Ayrıca konutlara eklediği programların çeşitliliği açısından da yarışmaya dikkate değer bir katkı yapmış. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Hatice Bahar Çoklar, Ece İrem Tuncer ve Okan Temür ise Burkina Faso'daki "Urban Loop" projesi ile yerleşim planı açısından kültürel bir gönderme yapıyor ve insanları biraraya getiren bir merkez etrafında şekillenen planlamasıyla öne çıkıyor. (Resim 7) İstanbul Üniversitesi'nden Eren Vardar, Alperen İraz ve Süleyman Enes Kurt ise Cibuti'deki "Saltogether" başlıklı projelerinde özgün bir malzeme ve yapım tekniği önermesi açısından dikkate değer bir proje olarak vurgulanıyor. (Resim 8)

AFRİKA'NIN BÜYÜK YEŞİL DUVARINDA MEKÂNSAL ÇÖZÜMLER YETİŞTİRMEK

Mimarlık alanında uzun bir süredir, zamanla birlikte üreten, üreten, çalışan, değişen, gelişen, büyüyen, onaran, yetişen çözümlere ihtiyacı var. Tüm bunların doğal sü-

reçlere öykünen tanımlar olduğu dikkatli okuyucunun gözünden kaçmayacaktır. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde, doğayla ilişkimizde çokça pratiği yapılmış olan taklit etmenin değil, ötekileştirmeden birlikte varolmanın, doğa ile kültürün birbirinden ayıramaz, iç içe yapısını deneyimlemenin öne çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır.

UIA GGW yarışmasının da gösterdiği gibi doğal süreçlerle toplumsal, kültürel süreçler ortak bir yaşam kurmakta, birbirine yaşamsal açıdan sıkı sıkıya bağlanmaktadır. Bu süreçlerdeki kesintiler bizi bugünkü iklim krizine taşıyan en önemli unsurdur. Bu bağlantının ortamını kurmak ise yeni düşünsel izlekler gerektirmekte. İnsan eliyle yeniden üretilmeye çalışılan "doğa"ya eklenen mimari çözümleri nasıl yetiştirebiliriz? Afrika'ya yoğunlaşan GGW öğrenci yarışması bu önemli konuya kolay bir yanıt üretmese de mekânsal çözümlerinin etkisi üzerine düşünmek için önemli bir zemin sağlıyor. Katkı sağlayan tüm katılımcılar bu bağlamda bir teşekkürü hak ediyor. ❖

*Görseller yarışma arşivinden alınmıştır.

NOTLAR

1. URL1. "The Great Green Wall: Poverty and Deforestation", <https://borgenproject.org/the-great-green-wall/> [Erişim: 13.01.2023]
2. URL2. https://unfccc.int/news/great-green-wall-growing-a-world-wonder-restoring-the-productivity-and-vitality-of-the-sahel-region?gclid=Cj0KCQiAn4SeBhCwARIsANeF9DKx3W7PauolB5q4YAE3Bw0Ln1LG7SPtEvsjNIZ-6nMzJLoDuLoDUaAmALEALw_wcB [Erişim: 13.01.2023]
3. URL2.
4. URL1.
5. URL2.
6. URL3. <https://www.eenews.net/articles/will-africa-ever-see-its-great-green-wall/> [Erişim: 13.01.2023] URL4. <https://earth.org/the-great-green-wall-legacy/> [Erişim: 13.01.2023]
7. Cıraoğlu, Aşen; İncedayı, Deniz, "Savaş, İklim Krizi ve Konut Sorunu", *Mimarlık*, sayı:426, ss.21-25.
8. URL5. <https://www.uia-architects.org/en/competition/great-green-wall-single-stage-student-ideas-competition/> [Erişim: 13.01.2023]
9. Yarışma jürisi şu isimlerden oluşuyordu: Gaetan Siew (Mauritius), jüri başkanı, Daniel Balo (Macaristan), UIA temsilcisi, Helena Sandman (Finlandiya), Francisco Rodriguez-Suarez (ABD), Zhang Yue (Çin)
10. UIA GGW Yarışması Jüri Değerlendirme Raporu, 6-8 Aralık 2022, yayımlanmamış rapor.
11. UIA GGW Yarışması Jüri Değerlendirme Raporu.
12. UIA GGW Yarışması Jüri Değerlendirme Raporu.
13. UIA GGW Yarışması Jüri Değerlendirme Raporu.
14. UIA GGW Yarışması Jüri Değerlendirme Raporu.
15. UIA GGW Yarışması Jüri Değerlendirme Raporu.

Mimarlık ve Ütopya: Yapay Zeka ile Üretken Tasarım Denemeleri

Bilge Sağlam, Tuğçe Çelik

Teknoloji alanındaki gelişmeler, bireyin gerçeklik algısındaki değişimlere sebep olmuş ve bu bağlamda toplumsal bir dönüşüm yaşanmıştır. Toplumsal dönüşümde, gerçekliğin belirsizliğe yönelmesi, evrensel bilince ait kolektif düşüncelerde kavramsal karmaşaya neden olmuştur. Bireylerin bu belirsizlik içinde, düşünce ve algılama sürecinde, kendi benliği ile yaşadığı çatışma, kimliğine yabancılaşması ve soyut anlamlarla var ettiği “ütöpik” bir kimlik arayışına girmesi sonuçlarını doğurmuştur.¹ Mannheim ütopyayı “var olan düzene ait ilişkileri kısmen ya da tamamıyla yıkıp atma eğilimindeki devrimci durumları öneren düşünce sistemi” olarak açıklamaktadır.²

Bu çalışmada, “ütopya mimarlığı” tartışmaları için belirlenen iki dönemden isimler seçilmiştir: birincisi Fransız Devrimi mimarlığından Boullée, ikincisi ise günümüzün güncel ekolojik yaklaşımlarını temsil eden arkoloji bağlamındaki üretimleri ile Paolo Soleri. İki ismin tasarım anlayışları ve yapıları incelenmiş, mimarlık ve ütopya tartışması yapılmıştır. Ütopya kavramına üretimleri ve söylemleriyle farklı yaklaşımlar getirmeleri nedeniyle seçilen bu mimarlar ve yapıları; anıtsallık-pürizm-sembolizm ve ekoloji-mimarlık-arkoloji kavramları üzerinden tartışılmıştır. Bu kavramsal altyapılar ve tarihsel yönelimlerle kapsamlı çizilen ütopya kavramının, gelecekteki karşılığı var mıdır ve varsa ne olmalıdır soruları sorulmuştur. Bu bağlamda, çalışmada geleceğin ütopya arayışına yönelik bir yöntem sunulmuştur. Gelişen yapay zeka ve bilgisayar destekli tasarım teknolojilerinin sanat ve mimarlıkta olası etkileri ve sonuçları irdelenmiştir.

Çalışmanın amacı, farklı dönemlerde ütopya kuram ve kurguları ortaya çıkaran mimarların seçilen yapılarının üç farklı yapay zeka komut görselleştirme sistemi aracılığıyla yeniden üreterek bir tartışma ortamı yaratmaktır. Seçilen metin tabanlı betimlemelerle çalışan yapay zeka uygulamalarının ürettiği sonuçlar; uygulamaların çalışma prensipleri, girilen anahtar kelimeler, kullanılan yöntemler üzerinden tartışılmıştır. Bu tartışma ile yapay zekanın tasarım ve sanat üretiminde etkisinin ortaya konulması hedeflenmektedir.

MİMARLIK VE ÜTOPYA

Thomas More'un 1516'daki tanımıyla ütopya, Yunanca hiç-mekân (ou-topos) ve iyi-mekân (eu-topos) kelimelelerinden üretilerek; zaman içinde farklı mekânsal pratiklerde evrilerek ideal toplum ve var olan pratiklere alternatif bir mekân kurgusunun arayışına dönüşmüştür.³

Etienne-Louis Boullée - Newton Anıt Mezarı ve Saf Geometri Üzerine

Avrupa'nın toplumsal ve siyasi dengelerini kökten de-

Ütopyalar kendi dönemlerinde “ideal”i ararken alternatif bir gerçeklik ve mekân kurgusu da sunuyor. Farklı dönemlerde farklı anlayışlarla reform yaratan iki mimarın yapıları üzerinden ütopya pratiğinin nasıl değiştiğini inceleyen yazarlar, güncel sanat ve tasarım pratiklerinin yerini yapay zeka almaya başlarken dijital ortamın sanat ve mimarlığa olası etkileri için bir tartışma alanı yaratıyor.

ğıştiren Fransız İhtilali, beraberinde ortaya çıkan özgürlük, eşitlik, kardeşlik (liberté, égalité, fraternité) kavramları dönemin mimarlığı üzerinde de etkili olmuştur. Eski Rejim'i (Ancien Régime) çağırıştıran Barok, Rokoko ve Neoklasizm yerine onlardan uzak, pür bir rasyonel düşünce ve klasikçi üslup yerine mimaride formel bir kırılım yaşanarak, saf geometrilerin şekillendirdiği yeni bir mimarlık anlayışı ortaya çıkmıştır. Kendi dönemi olan 18. yüzyılda yankı uyandıramamış ancak 20. yüzyılda, ortaya koyduğu anıtsal ve ütöpik tasarımlar ile Étienne Louis Boullée, “18. yüzyılın vizyoner mimarlarından biri” olarak adlandırılmıştır. Boullée, tasarımlarında saf geometrinin anıtsal etkisinden faydalanarak, rasyonel ve soyut biçimler kullanmıştır. Ütöpik eserlerinde sınırsızlığı ve eşitliği yeryüzünü sembolize eden küre formuyla dışa vurmuştur. Anti Barokizm ideolojisini, anıtsal ve insan ölçeğinin dışındaki boyutlarda tasarladığı pür biçimleriyle vurgulamıştır.⁴ Boullée'nin 1780'den sonraki tasarımları Akademi'de hakim olan ve Blondel tarafından kurularak Perrault'nun uzun uğraşlar vermiş olduğu klasik eğilimi sarsıcı niteliktedir.⁵ Biçim özerkliği, Kaufmann tarafından, “Tekil ve statik olan birbirinden farklı öğelerin, bir araya getirilerek oluşturdukları kompozisyon” olarak tanımlanır.⁶ Bu kompozisyonun paradigması, dönemin mimarlık anlayışının sentetik kompozisyonuna karşıtlik oluşturacak biçimde büyük, tekil ve masiftir. Boullée, özerk bağlamda tasarladığı bütün eserlerini, mimarlığa dair kavramsal bir bakış açısı öne sürerek gerçekleştirmiştir. Liebnitz ve Newton üzerine okumalar yapmış olan mimar, kağıt üzerinde kalacak olan ütöpik eserlerine yönelik vizyonunu felsefe ve bilim çerçevesinde şekillendirmiştir.⁷

Boullée kendi ütopyasını şöyle tasvir eder: “Bütün, denge en muazzam güzellikleri ile süslenir. Binalar aksesuar, deponun tabanı ise dağları taçlandıran bir yarı açık tapınak niteliği taşır. Tapınak bölgesi, ilahi varlığa sunulan bir tütsü misali tatlı kokular yayan çiçek alanı ile çevrelenmiştir. Bu güzel yer refahımızı sağlayan her şeyin tasviri olacak, kalplerimizi huzurla doldurup bizim için

Bilge Sağlam
Arş. Gör., Ostim
Teknik Üniversitesi

Tuğçe Çelik
Dr. Öğr. Üyesi, Ostim
Teknik Üniversitesi

1. Etienne-Louis Boullée - Newton Anıt Mezarı, [1] İç mekân gece etkisi [2] Plan

2. Soleri, Paolo, 1969, sırayla: 1. Hexahedron 2. Babeldiga 3. Novanoah.

gerçek bir dünya cenneti olacaktır.”⁸ Yapının karakterinin “şiirsel” olması gerekliliğinin yanı sıra onu deneyimleyene buna uygun duygular çağrıştırmayı gerekliliğini öne süren bir mimarlık öneren Boullée’ye göre, güzelliğin koşutu “mükemmel biçim”dir. Böylece düzeni ve mükemmeli vurgulaması ile “anıt” kavramı, “yüce” olanın ilahi doğası için bir metafor niteliği taşır. Boullée’nin yazdığı “*Sanat Üzerine Deneme*” ile “anıt” kavramının mimarideki karşılığı da anlam değişikliğine uğramıştır. Aureli’ye göre “Boullée’den önce, “anıt” kelimesi bir binanın anı / hatıra çağrışımı yapması gerekliliğini de beraberinde getiriyordu. Boullée’den sonra anıt, kütüphane, tiyatro, müze gibi potansiyel olarak erişilebilen kamu yapıları için de kullanılan bir kavrama dönüşmüştür.”⁹ Boullée’nin mimariye olan yaklaşımı döneminde vizyoner bir üslubu, projelerinde de kendi dönemine aykırı ütopyik bir tasarım anlayışını göstermektedir.

1785’te mimari yarışma projesi olarak da yayınladığı Newton Anıt Mezarı yapısının (**Resim 1**) pür geometrik anlayışla şekillenen anıtsal ve tekil kütle, bu çalışmada, mimarinin işlevden koparak dışavurumsal bir üslup yaratan söyleminden dolayı örneklem olarak seçilmiştir. Newton bakış açısıyla sınırları tanımlanmış olan dün-

yanın hacmine öykünerek tasarladığı yüz elli metrelik kusursuz masif küre yapıyı, karşıt bir yönelimle doğanın sınırsızlığı üzerinden tanımlamıştır. Doğayı, mimarinin kalıcılığı ve evrenselliği üzerinden yeniden inşa etmektedir.¹⁰ Masif küresel kütlelerinin içerisine hapsedilen gök olaylarının gece-gündüz betimlemesini yansıtmaya amaç taşıyan Newton Anıtı, kuramsal altyapısıyla kağıda döküldüğü yüzyılı aşarak, kendinden sonraki mimari üslupları etkilemiştir.

Paolo Soleri - Arcosanti ve Arkoloji Üzerine

Torino Politeknik Enstitüsü’nden mimarlık derecesi alıp Frank Lloyd Wright ile çalışan Paolo Soleri’nin şehircilik ve mimarlık alanlarına temel katkıları, fikirleri, tasarımları, iddiaları ile vizyoner yaklaşımıyla “ütopya”lara katkısıyla öne çıkmaktadır.¹¹ (**Resim 2**) Soleri, kendi ifadeleriyle, Arcosanti projesini, şehir medeniyetinin bir kılavuzu niteliğindeki kitabındaki söylemlerinin mikro ölçekteki bir denemesi olarak tanımlar.¹²

İtalyan mimar Paolo Soleri’nin Arizona’da Aqua Fria Nehri’ne bakan bazalt kayalıklarında, 1970 yılında başladığı çalışması olan Arcosanti ütopyasının (**Resim 3**) günümüzde, yüzme havuzu, konutlar, müzik merkezi

ve stüdyolarıyla yalnızca % 5'i gerçekleşmiş durumdadır. Bu yapılarda büyük kamusal alanlar öngörülmemiştir ki bu da Soleri'nin ütopyasının temelini oluşturmaktadır. Bu tasarımla birlikte mimari (architectural) ve ekolojik (ecological) teriminin birleşimi olan arkoloji (arcological) terimi gündeme gelmiştir. Mimarlık ve ekolojinin karışımından oluşan "Arcosanti" kelimesi Soleri'nin insan, doğa ilişkisini tanımlamaktadır, vizyonu yeni bir toplum düzeni oluşturmaya yöneliktir. Bu nedenle geçmişin ütopyaçıların yolundan gittiği görülmektedir. O dönemde strüktürel olarak yapılması mümkün olmayan dairesel betonarme yapılar, yarım kubbeler bu düşüncüyü desteklemektedir. Bu ütopya binalar ve çevre arasındaki sınırın yumuşatılması amaçlanmıştır.¹³ Hem fiziksel hem ideolojik olan bu sınırlar ait oldukları ütopyalarda ortak amaçlara hizmet etmek için kurgulanmıştır. Bir yandan, ütopyik ideallerin dengesini tehdit eden dışarıdan gelenlere karşı koruma sağlayan bu sınırlar, diğer taraftan kendileri ve dünyanın geri kalanı arasındaki bilgi alışverişinde dikkatli bir değişimi sağlamaktadır. Bu anlamda ütopyik sınırlar, ülkeleri kontrol eden sınırlara çok benzemektedir.¹⁴

Soleri, "Arcosanti"yi (Resim 4) diğer çöl şehirlerinin tam tersi bir görüntüde inşa etmeyi amaçlamıştır. Onun ideal şehrinde, coğrafya ve yaşayanlar için gerekli tüm hizmetler kompakt bir yapıdadır. Bununla birlikte mimari ve doğanın birleştiği Arcosanti'nin kavramsal merkezine sanatı yerleştirmiştir.¹⁵

Mimarlıkta ekolojik arayışlar ve duyarlılık 20. yüzyıldan itibaren gelişen ve üzerine düşünülen bir konu olmuştur. Paolo Soleri'nin ütopyik Arcosanti topluluğu, bir ideal toplumun kentsel laboratuvarıdır ve sağlam ekolojik ilkelere göre inşa edilmiştir. İnsan ayak izini, arazi ve enerji tüketimini azaltmayı hedeflemektedir. Yerleşik nüfusun kendi kendine yetebilmesi için bir mikro havza olan alçak parsellerde tarım arazileri tasarlanmıştır.¹⁶

MİMARLIK VE ÜTOPYA: YAPAY ZEKA İLE ÜRETKEN TASARIM DENEMELERİ

Genel bir yaklaşımla, "üretken" olma durumu, herhangi bir şeyi yaratma gücüne sahip olma ya da yaratıcılığın kaynağını göstermek olarak nitelendirilmektedir.¹⁷ "Üretken tasarım" kavramı ise, eylemi gerçekleştirenin / tasarımcının sonuçtan çok süreç ve sürecin içeriği ile ilgilendiği yöntem, "üretken tasarım sistemi" ise kullanıcıya bu süreçte destek veren ya da tasarımı tamamıyla ele alan sistem olarak tanımlanabilir.¹⁸ Üretken sanat, biçimlerin, örüntülerin belli algoritmalarla çoğaltılıp yeni kompozisyonları fonksiyonel otonom sistemler üzerinden oluşturması olarak belirtilmiştir ve günümüzde "sanat nedir? / tasarım nedir?" sorularıyla şekillenerek, bu alanlar için bir yöntem yaratmıştır.

Teknoloji ve ütopya sundukları imkanların yanı sıra mümkün kıldıkları kontrol mekanizmasıyla birlikte bir bütün olarak algılanmalıdır. Çalışmada ele alınan iki ütopya mimarlığı karşılaştırıldığında, Boullée'nin aidiyetsiz anıtsal kütlelerine kıyasla, Paolo Soleri'nin Arcosanti projesi ekolojik temelleri nedeniyle bağlamıyla kurduğu ilişki üzerinden geliştirilmiştir. Bu nedenle, iki farklı ütopya yönelimi, kelime tabanlı olarak çalışan üretken yapay zeka sistemleri aracılığıyla, geleceğin ütopya tasarımını üretmede temel alınmıştır. Farklı algoritmalarla çalışan

Kaynak: "The city in the image of man" The MIT Press, Cambridge, Mass.

3. Soleri, Paolo (1969). Arcosanti Aksonometrik Anlatım.

Kaynak: "The city in the image of man" The MIT Press, Cambridge, Mass.

4. Soleri, Paolo, 1969, Arcosanti Perspektif çizimi.

arayüzler, görsel veritabanlarındaki verileri kullanarak ve her bir denemede makine öğrenmesi ile evrilerle eğitilen sistemler aracılığıyla en tutarlı görselleri üretmeye çalışmaktadır. Görsel veya kelime kodlarıyla sunulan örneklemeleri baz alan görseller, "ilham almanın" yanı sıra onları geliştirerek türetmektedir.

Üretken sistem, tasarımcının da dahil olduğu bir otonom sistem olarak tanımlanmaktadır, bu nedenle tamamen bir özerklikten bahsedilemez.¹⁹ Ancak bu yarı-özerklik durumu, son zamanlarda hızla çoğalan kelime tabanlı yapay zeka sistemleri aracılığıyla üretilen görsel, işitsel, metin ve video üretimlerindeki telif hakkı ve tasarımcı kimliği belirsizliğini yaratmaktadır. Bu çalışmada da örneklem olarak temel alınan projelerden üretilen kompozisyonlar, geleceğin dijital medya aracılığıyla ütopya fikirlerini üretme pratiğinde, sonuç ürünlerinden ziyade, bir yöntem olarak ele alınmıştır.

İlk denemeler, Discord iletişim platformu içindeki kendi sunucusunda bir bot yazılım olarak çalışan Midjourney yapay zeka görselleştirme arayüzünde gerçekleştirilmiştir. (Resim 6) Discord, topluluklara kendi sunucularını oluşturarak, anlık sohbet ve dosya paylaşımı sağlayan bir platformdur. Bot yazılımlar, Discord'un daha interaktif bir ortama dönüşmesi amacıyla geliştirilen,

5. Çalışmanın kapsamı dâhilinde süreç ve kelime havuzu ağ diyagramı

6. Midjourney kelime tabanlı parametre strüktürü

normal kullanıcılar gibi gözüken ve otonom davranışlar sergileyen programlardır.²⁰

Bot yazılımı "/imagine" komutunun ardından betimleyici kelime kodları ile çalışır. Midjourney'e eklenen referans görüntüleri, yeni üretilecek görüntüler için ilham olarak baz alınır. Midjourney arayüzü, kullanılan diğer programlara kıyasla kullanıcının daha az egemen olduğu, rastlantısal kombinasyonların yaratılmasını hedeflemiştir.²¹ Farklı yapay zeka arayüzlerinde üretilen tasarımlarda, kullanılan algoritmalar ve veritabanı nedeniyle üslupsal olarak ayrıışan sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Midjourney sunucusundaki denemeler iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, kelime tabanlı sisteme atanan anahtar kelimeler aracılığıyla Arcosanti ve

Newton Anıt Mezarı projelerinin (Resim 7) görselleri üretilmiştir. İki mimari yapının anahtar kelimeleri üzerinden oluşturulan ilk görselleştirme denemelerinde, ağırlıklı olarak anıtsal mimari özellikteki kütlelerin oluştuğu gözlenmektedir. Üretilen görsellerde, Boullée'nin projesinin veritabanında tanımlanamaması nedeniyle, ikinci aşamada sisteme projenin referans görselleri eklenerek, kelime altyapısı da Arcosanti projesi üzerinden tanımlanmıştır. (Tablo 1) Sonuç görsellerinde Paolo Soleri'nin arkoloji projesinin tipolojik baskınlığı ve mekân kurgusundaki soyutlamaların önceliklendiği görülmektedir.

İkinci denemeler, DALL-E Mini'nin güncel versiyonu olan açık kaynak kodlu kelime tabanlı Craiyon arayüzünde yapılmıştır. İlk aşamada iki boyutlu eskiz ve plan şeması biçimsel dilinde görseller üretilirken, ikinci aşamada iki yapının hacimsel ortak özelliği olan küresel mekânlarının üç boyuta soyut bir şekilde aktarıldığı ve farklı mekân tipolojilerinin oluşturulduğu görülmektedir. (Tablo 2)

Üçüncü denemeler için Nightcafe arayüzü kullanılmıştır. Matte stilinde, artistik ve uyumlu algoritmaları kullanılarak, diğer medyaların üretimlerinden daha gerçekçi nitelik taşıyan tekil kütlelerin, bir bağlam etrafında şekillendirildiği görülmektedir. (Tablo 3)

SONUÇ

Ütopya, buldukları döneme hakim olan görüşleri ve alışkanlıkları sarsacak nitelikte aykırı fikirler öne süren, yeni bir toplum düzeninin tasarımlarıdır. İdeal toplum arayışı, kentlerden yapısal öngörülere, farklı ölçeklerde çalışılmış ve çeşitli medyalarla aktarılmıştır. İçinde bulunduğumuz çağda da dijitalleşmeyle değişime uğrayan yaşam pratikleri ve toplumsal alışkanlıklar, tasarım anlayışlarını ve üretimlerini de kaçınılmaz bir dönüşüme tabi tutmaktadır.

Günümüzde yaygınlaşan üretken yapay zeka tasarım sistemleri ve bu sistemlerin oluşturduğu dijitalleşen kolektif ortamlar ile tasarımcının / mimarın etkin rol aldığı geleneksel tasarım süreçleri ve tasarımcı kimliği, çoklu alternatiflerin karar mekanizmasına dönüşmektedir. Otonom ve üretken tasarım sistemleri, her biri tek sefere mahsus oluşturulan ve bu nedenle de özgün sayılabilecek çoklu olasılıkların üretildiği bir pratiği doğurmaktadır.

Bu çalışma değişen tasarımcı rolünü ve tasarım pratiklerini, alternatif bir gelecek tahayyülünü mekânsal kurgu aracılığıyla aktaran ütopya üzerinden incelemiştir. Ortaya konuldukları dönemlerdeki vizyoner tutumları ve geleceğe yönelik güçlü söylemleri nedeniyle Etienne-Louis Boullée'nin Newton Anıtsal Mezarı ve Paolo Soleri'nin Arcosanti projesi, görsel ve tanımsal referans olarak seçilmiştir. Newton Anıtsal Mezarı ve Soleri'nin 30 farklı Arkoloji megaprojesi, kavramsal diyagramları ve çizimleriyle varlık kazanmıştır. Boullée'nin saf geometrilerle anıtsal bir nitelik katarak yeniden tanımladığı farklı mekân tipolojilerinin mimari ütopyası ve Soleri'nin dönemin ekolojik ve bağlamsal tartışmaları ile şekillenen kavramsal mega projeleri; geleceğin ütopya mekânlarını dijital ortamda yaratmada birer örneklem olarak ele alınmıştır. Seçilen ütopya projelerinin ana

7. Etienne-Louis Boullée, Cenotaph for Newton, ikinci aşamada referans olarak kullanılan perspektif kesit, 1784.

Kaynak: Bibliothèque Nationale, Bressani, 1993, "Etienne-Louis Boullée, Empiricism and the Cenotaph for Newton, Architectura - Zeitschrift für Geschichte der Baukunst", 23, ss.37-37.

2	Etienne-Louis Boulee's Cenotaph for Newton mixed with Paolo Soleri's Arcosanti, in a utopian architectural ecological arcology	
2	concept art::1 futuristic::1 Natural Lighting::1 direct sunlight::1 panorama::1 -- quality 2 --stylize 20000 -	
2	futuristic, architecture, utopia, cenotaph for newton, boulee::	
2	:: concept art::1 futuristic::1 Natural Lighting::1 direct sunlight::1 panorama::1 -- quality 2 --stylize 20000	
2	paolo soleri arcosanti --seed 1234 --iw 0.5	
2	arcosanti by paolo soleri -- seed 1234 --iw 0.5	

kelimeleri ve çizimlerinden türetilerek yapay zeka tarafından oluşturulan, birbirinden farklı nitelikteki çoklu görseller, sonrasında anlamlandırılıp gerçekleştirilebilecek, yeni ütopya şehirleri ve mimari tasarımları için birer çıkış noktası niteliğindedir.

Bu bağlamda, "kendi dönemlerinin ütopya fikirleri, günümüz dijital çağının otonom teknolojileri ve yapay zeka arayüzleri ile nasıl hayat bulurdu?" sorusu sorulmuştur. Boulee'nin ütopya fikirleri ve pür geometrilerin anıtsal ölçekteki şiirsel ifadeleri, Soleri'nin projeleriyle birleştirilerek, yapay zeka arayüzlerinin farklı üsluplardaki görselleştirmeleri üzerinden vücut bulmuştur. Arcosanti projesi ele alındığındaysa, bu arayüzlerin oluşturduğu çeşitli mekânsal olasılıklar, Soleri'nin geometrik çoğulluktaki şehir fikirlerine uyum sağlar nitelikte bir altyapı sunmuştur. Görülmektedir ki, her bir arayüzün kendine

Aşama	Kullanılan Anahtar Kelimeler	Sonuç Görseli
1	arcosanti by paolo soleri, arcology, architecture and ecology, utopia, hyperrealistic	
1	Etienne-Louis Boulee's Cenotaph for Newton mixed with Paolo Soleri's Arcosanti, in a utopian architectural ecological arcology	
1	Paolo Soleri's Arcosanti mixed with Etienne-Louis Boulee's Cenotaph for Newton, in a utopian architectural ecological arcology world	

Tablo 1. Midjourney arayüzünde mekânsal denemeler

Aşama	Kullanılan Anahtar Kelimeler	Sonuç Görseli
1	Cenotaph for Newton, Boulee, arcosanti by paolo soleri, arcology, architecture and ecology, utopia	
1	Cenotaph for Newton, Boulee, arcosanti by paolo soleri, arcology, architecture and ecology, utopia	

Tablo 3. Nightcafé arayüzünde mekânsal denemeler

Aşama	Kullanılan Anahtar Kelimeler	Sonuç Görselleri
1	Etienne-Louis Boullée's Cenotaph for Newton mixed with Paolo Soleri's Arcosanti, in a utopian architectural ecological arcology world	
1	Paolo Soleri's Arcosanti mixed with Etienne-Louis Boullée's Cenotaph for Newton, in a utopian architectural ecological arcology world	
2	Paolo Soleri's Arcosanti mixed with Etienne-Louis Boullée's Cenotaph for Newton, in a utopian architectural ecological arcology World, 3d render, hyperrealistic	
2	Etienne-Louis Boullée's Cenotaph for Newton mixed with Paolo Soleri's Arcosanti, in a utopian architectural ecological arcology World, 3d render, hyperrealistic	

Tablo 2. Craiyon arayüzünde mekânsal denemeler

özgü görsel ifadeleri, onları birer tasarım parametresi-ne ve aktörüne dönüştürmektedir. Soleri örnekleminde, arkoloji fikrinin bağlamla ve doğayla uyumlu olma durumu ve anlamlandırma süreci ise sonraki aşamada tasarımcıya kalmaktadır.

Yapay zeka algoritmalarının sunduğu dijital arayüz – tasarımcı - mimar kolektif ilişkisinin ve üretilen görsellerin tek sefere özgü olma durumunun yarattığı bu tasarım ortamının da bir ütopya tanımladığı ileri sürülebilir. Ancak, çoklu olasılıklarla “özgürleşen” tasarım alanlarında, yapay zeka sunucularının ve algoritmalarının sınırlandırıcılığının yarattığı bir bağımlılık durumu söz konusudur. Aynı zamanda, yarı-özerk durumdaki üretken tasarım sistemi, tasarımcının da sürece dâhil olmasına rağmen, tasarımcı kimliği ve aidiyet kavramlarında belirsizlik yaratmaktadır. Bu nedenle, yapay zekanın çoklu olasılık üretimleri, sonuç ürünlerinden ziyade, sonraki tasarım süreçleri için yöntem ve başka tasarımlar için ilham olarak benimsenebilir. ❖

NOTLAR

1. Elitaş, Türker; Keskin, Savaş, 2014, “Sanal Aidiyet Bağlamında Zihinsel Diaspora: Facebook Örneği”, *Atatürk İletişim Dergisi*, sayı:7, ss.161-187.
2. Arslan, Mehmet Emre, 2006, “20. Yüzyıl Teknolojik Ütopalarının, Hareketlilik, Esneklik / Uyabilirlik ve Teknoloji Kavramları”, İTÜ FBE, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul, ss.11-12, ss.23-24.
3. Contandriopoulos, Christina, 2013, “Architecture and Utopia in the 21st-Century”, *Journal of Architectural Education*, cilt:67, sayı:1, ss.3-6.
4. Özer, Bülent, 1989, “Fransız Devrimi ve Mimarisi”, *Yapı*, ss.33-49.
5. Tafuri, Manfredo, 1976, “Architecture and Utopia”, The Colonial Press, Massachusetts.
6. Kaufmann, Emil, 1952, “Three Revolutionary Architects, Boullée, Ledoux, and Lequeu”, *Transactions of the American Philosophical Society*, ss.431-564.
7. Çalışkan, Hilal, 2020, “Fransız İhtilali Bağlamında Yeni Rasyonalist Mimarlık: Ledoux, Boullée, Lequeu”, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, MSGSÜ FBE, İstanbul, s.45.
8. Boullée, Etienne Louis, 1968, “Architecture. Essai sur l'art. (J. M. Montclos, Dü.)” Hermann, Paris.
9. Aureli, Pier Vittoria, 2011, “The Possibility of an Absolute Architecture (Writing Architecture)”, The MIT Press, Massachusetts, Cambridge.
10. Rosenau, Helen, 2013, “The Ideal city: Its Architectural Evolution in Europe”, Routledge.
11. Carlos J. L., Balsas, 2020, “Paolo Soleri and America's Third Utopia: the sustainable City-Region”, *Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability*, cilt:13, sayı:4, ss.410-430.
12. Soleri, Paolo, 1969, “Arcology the city in the image of man”, MIT Press.
13. Stodolka, Nadine, 2020, “Utopian Metapatterns” *The NYU Student Journal of Metapatterns*, cilt:2, sayı:2, s.9.
14. Stodolka, 2020, s.9.
15. Luke, Timothy W., 1997, “Ecocritique: Contesting the Politics of Nature, Economy, and Culture” U of Minnesota Press.
16. Munro, Karen; Grierson, David 2018, “Nature, People and Place: Informing the Design of Urban Environments in Harmony with Nature Through the Space/Nature Syntax.” In *Lifelong Learning and Education in Healthy and Sustainable Cities*, edited by U. Azeiteiro, M. Miranda, W. Filho, A. Setti, and L. Brandli, ss.105-125.
17. Fischer, Thomas; Herr, Christiane M., 2001, “Teaching Generative Design”, *Proceedings of the 4th Conference on Generative Art*, s.8.
18. Fischer, Herr, 2001, ss.8-9.
19. Galanter, Philip, 2016, “Generative Art Theory”, *A Companion to Digital Art*, sayı:1, s.631.
20. Verma, Anirudh; Tyagi, Shashikant; Mathur, Gauri, 2021, “A Comprehensive Review on Bot-Discord Bot”, *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, cilt:7, sayı:2, ss.532-536.
21. “Quick Start Guide”, Midjourney Documentation, <https://midjourney.gitbook.io/docs/> [Erişim: 20.12.2022]

Kentsel Müdahale ve Tarihî Yapı İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Samsun İlkadım'da Yalı Cami

Suna Büyükkılıç Koşun

Mimari mirasın bulunduğu çevrenin herhangi bir kısmında yaşanan değişim bütünü de etkilemekte, kentlerde / kentsel peyzajda yaşanan hızlı değişimler, mimari miras ögesinin bulunduğu yerleşimle birlikte sahip olduğu özgünlüğü geri dönülemez bir biçimde zedeleyebilmektedir. Dolayısıyla, mimari korumanın şehir ve bölge planlamanın bütüncül bir parçası olması, koruma konusuna bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşılması gerekmektedir.¹ Kültür varlığı değerlerinin içerdiği tüm potansiyeller göz önüne alınarak tanımlanması önemlidir,² aksi durumda başarı söz konusu olamamaktadır.³ Tarihî yapı çevresindeki fiziki değişikliklerin görsel etkilerini inceleyen çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.⁴ İşlevsel etkileşimin ve bunun çevre ölçeğindeki değerlere etkisinin anlaşılması ise bir gereklilik olarak göze çarpmaktadır.⁵

Türkiye coğrafyasında önemli bir yeri olan cami, dini bir yapı olmasının yanında, içinde ve -yakın- çevresinde din dışı işlevlere de ev sahipliği yapan bir odak noktasıdır.⁶ Dolayısıyla, caminin ilk yapıldığı andan itibaren kentsel mekânda çevresi ile kurduğu ilişki, onun fiziki varlığı yanında işlevsel anlamda varlığının da kurduğu ilişkilerin bütünüdür. Bu çalışma, bir cami yapısının çevresi ile olan özgün işlevsel ilişkisini ve kentsel ölçekte yapılan müdahalelerin bu ilişkiyi nasıl etkilediğini ortaya koyarak bütüncül bir bakış açısı yakalamayı amaçlar. Bu amaçla, Samsun İlkadım'da bir kentsel tasarım projesi uygulamasının yanı başında yer alan Yalı Cami çalışma konusu olarak seçilmiştir.

Çalışma kapsamında işlevsel değer, yapının kendi işlevi ve çevresindeki işlevlerin geçmişten beri kurduğu sosyal ve kültürel anlamdaki⁷ karşılıklı ilişkidir.⁸ İlk olarak, tarihî araştırma ve literatür araştırması ile cami fonksiyonu ve bununla ilişkili işlevler incelenmiştir. Bunu takiben, araştırma Samsun ve Yalı Cami özelinde detaylandırılmış ve böylece, Yalı Cami'nin işlevsel değerine etki eden kentsel öğeler ortaya konmuştur. Kentsel öğeler cami ve etrafındaki onunla ilişkili yaşantının somut ve/veya somut olmayan varlıklarının belirlenmesi adına altlık oluşturmuştur.

Çalışma kapsamında, somut varlık, işlevin var olduğu, gerçekleştiği kentsel öğenin görsel varlığı; somut olmayan varlık ise işlevin gerçekleştiği kentsel öğenin görsel olmayan bir biçimde var olması; elemanın sadece adının yaşamasıdır.

Çalışmada ayrıca, varlıkların özgün fiziki hali, müdahale öncesi ve sonrası durumları hazırlanan tablolar ve tematik çizimler yardımıyla analiz edilmiştir. Varlıklar somut ise mavi, somut olmayan ise mor, yok ise yeşil renkle gösterilmiştir. Ayrıca Yalı Cami fotoğraflarda kırmızı renkle ifade edilmiştir. Son olarak, yapılan müda-

Kentsel ölçekte müdahalelerin bütüncül koruma yaklaşımıyla ele alınması kültür varlıklarının korunması açısından önem taşıyor. Yazar, tarihi Yalı Cami'nin bulunduğu bölgede gerçekleştirilen kentsel tasarım projesinin caminin işlevsel değerine etkilerini, somut ve/veya somut olmayan varlıklarını sürdürülebilmesi açısından nasıl etkilendiğini tartışıyor.

halenin etkileri bu tablolar yardımıyla değerlendirilmiş ve ileride yapılacak çalışmalar için yol gösterici ilkeler ortaya konmuştur.

SAMSUN'UN TARİHİ HAKKINDA

Samsun'da yerleşim MÖ 3500'ler civarında başlamıştır.⁹ Sırasıyla Hitit, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetinde kalan Samsun bu sebeple zengin bir kültürel birikime sahiptir. Ayrıca, Samsun'un 1919 yılında Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı şehir olması onun tarihî önemini bir kez daha artırmaktadır. Samsun şehrinde yerleşim ilk olarak denizden daha iç bölgelerdeki yüksek alanlarda başlamıştır. 12. yüzyılda ise Selçuklular şehri deniz kıyısına; Pazar, Kale ve Hançerli Mahalleleri'nin yer aldığı bölgeye kurmuşlardır.¹⁰ Bu tarihten itibaren Samsun'da "Müslüman Samsun" ve "Hristiyan / Kara Samsun" olarak adlandırılan iki şehir görülür.¹¹ 15. yüzyıl başlarından itibaren Müslüman kesimin eline geçen Samsun, tek şehir olarak varlığını sürdürmüştür. (**Resim 1**) Osmanlı devleti Samsun'u ele geçirdikten sonra merkezi Samsun olan Canik Sancağı'nı kurmuştur. Liman ve ticaret fonksiyonlarının yer aldığı Samsun'da kültürel miras daha çok sivil mimarlık eserleri ile ticari yapılardan oluşmaktadır.

Samsun'un kıyı şeridinde yer alan en önemli yapılarından biri Samsun kalesidir. (**Resim 2, Resim 3**) Kale denizden bakıldığında kıyı silüetinde günümüzdeki Cumhuriyet Meydanı'nın kuzeybatı köşesinin olduğu noktadan Büyük Cami'nin ilerisine kadar olan bir alanda yer almaktaydı. İç kısımda ise Saathane Meydanı'ndan Bedestene doğru uzanmaktaydı.¹² 1869 Büyük Samsun Yangını'nda şehir, Süleyman Paşa Medresesi'nden başlayarak Hançerli Cami'nin bulunduğu sokağa kadar yanmıştır.¹³ Bunu takiben Samsun için Fransızlar tarafından hazırlanan imar planı ile kalenin kara tarafındaki surları yıkılmıştır.¹⁴ II. Meşrutiyet döneminde de kalenin kalıntılarının görünen kısımlarının tamamına yakını ortadan kaldırılmıştır.

Evliya Çelebi 1640 yılındaki ziyaretinde gözlemlediği Samsun'u anlatırken "halkı tümüyle işçi ve gemiciler-

Suna Büyükkılıç
Koşun
Dr. Öğr. Üyesi,
Uşak Üniversitesi
Mimarlık Bölümü

1. Samsun tarihî kent merkezi

2. Samsun, Dr. J.F. Moor'un 1841 tarihli eskizi

3. Samsun Haritası, 1856

den oluşmaktadır” demiştir.¹⁵ Samsun Limanı'nda ticaret eski tarihlerden beri yapılmaktaydı ve bu iş için kazıklar üzerinde uzanan ahşap döşemelerden oluşan iskeleler kullanılmaktaydı.¹⁶ Mallar bu iskeleler üzerinden çapar ve kayıklara boşaltılıyor, gelen mallar da yine

bu iskeleler üzerine indirilip oradan da ambarlara taşınıyordu. (Resim 4) 1836 yılından itibaren Karadeniz'de buharlı gemi seferleri yapılmaya başlandı,¹⁷ 1840'lı yıllarda Samsun Canik Sancağı için ihracata açılan bir kapı haline geldi.¹⁸ 20. Yüzyılda ise şehirde ticaret oldukça canlıdır.¹⁹ Samsun döneminin ihracat ağırlıklı limanıdır ve ihracat kalemlerinin başlıcalarından biri buğdaydır.²⁰ O yıllarda Un İskelesi'nin yanında yer alan, bu çalışmanın konusu olan Yalı Cami'nin batısında Buğday Pazarı kurulmakta ve semt adını bu pazardan almaktadır. (Resim 3) Ticari faaliyetlerin yoğun olduğu şehir merkezinde kurulan diğer pazarlardan Meyve (Yemiş) Pazarı ve Balık Pazarı da caminin yakınlarında yer almaktadır.

Şehirde 1887 yılından itibaren modern oteller görülmektedir.²¹ 2021 yılına kadar Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak kullanılan 1970 tarihli yapının yerinde o dönemlerde Karadeniz Oteli ve Kırathanesi yer almaktaydı. (Resim 4) Diğer yalı kahvehaneleri / kırathaneleri de Karadeniz Oteli gibi sahil şeridi üzerinde, (Resim 5) Büyük Cami'ye doğru uzanmaktaydı. 1936 yılında Un İskelesi tadilat görmüştür,²² iskelenin ne zaman yapıldığı ise tam olarak bilinmemektedir. Ayrıca, o yıllarda bölge halkı temizlenme ihtiyacını o alanda yer alan 1813 yılına tarihlenen Şifa Hamamı'nda gidermektedir. (Resim 3) 1943 yılında Samsun-Ladik depremi meydana gelmiştir.²³ Bu deprem birçok binanın hasar görmesine ve hatta yıkılmasına neden olmuştur. Deprem sonrası meydana gelen yangınlar ise hasarı daha da artırmıştır.²⁴ 1950'lerden sonra Samsun'un nüfusu hızla artmıştır.²⁵ Bu tarihlerden sonra Samsun Orta ve Doğu Karadeniz'den göç almıştır. Bu durum, hızlı yapılaşmaya sebebiyet vermiştir. Samsun kıyı şeridi 1953 yılında dolgu yapılarak doldurulmaya başlanmıştır ve bu süreç 1960 yılında son bulmuştur. Günümüzde kullanılan modern liman tesislerinin yapımı 1963 yılında tamamlanmıştır.²⁶ Bütün bu uygulamalar sonucunda kıyı çizgisi yaklaşık 150-200 metre yere değiştirmiştir.²⁷ Dolgu yapılan kısım yoğun yapılaşmaya zemin hazırlamıştır.

YALI CAMİ VE İŞLEVSEL DEĞERİ

Yalı Cami Samsun'un İlkadım ilçesinde, İskele Caddesi üzerinde 1066 ada ve 25 no.lu parselde yer alır.²⁸ 1485 yılında inşa edilen yapı o dönemde kıyı şeridinde yer almaktaydı ve yapıya Mescid-i Galî (Yalı Mescidi) denilmekteydi. (Resim 3, Resim 5) Hançerli Mahallesi Buğday Pazarı semtinde yer alan bu yapının kitabesinden Hayreddin Hoca isimli bir şahıs tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır.²⁹ Günümüzde, Hoca Hayreddin ve Buğday Pazarı isimleriyle de anılmaktadır.

Doğu Karadeniz'de kıyı yerleşmelerinde camiler, iskele ve pazar yeri ile o yöreye özgü bir bütünlük teşkil eder.³⁰ Özgün durumunda bu üçlü bütünlüğün bir parçası olan Yalı Cami Osmanlı döneminden günümüze kadar yaşamış önemli bir anıt yapısıdır. (Resim 3) Osmanlı şehirlerinde sosyal yaşamın merkezinde ticari alanlar ve cami vardır.³¹ Şehir dokusu ise bu merkeze göre şekli almaktadır. Mescidler / camiler etrafında yer alan pazar yeri, han ve hamamla mahalle canlı bir yapıya sahip olur.³² Halk merkezde ibadetini yaparken, ticari işlerini halleder, tanıdıkları ile rastlaşır, eğlenir ve hamamda temizlik ihtiyacını giderir.³³ Yalı Cami'nin etrafında ticari işlevler; dükkanlar, pazarlar ve iskele (Un İskelesi) bulunan bir cami olmasından kaynaklı, cemaati genel olarak

esnaf ve müşterilerden oluşmaktadır. Cami, köprü, iskele, sur kapıları gibi yerlerin yakınındaki alanlar pazarın revaçta olan kısımlarıdır.³⁴ Bu sebeptendir ki, Buğday Pazarı caminin batısında ve onunla ilişkili olan Un İskelesi de caminin doğusunda yer almaktadır. Yalı Cami gibi cuma namazı için tercih edilen camilerin bulunduğu yerlerde pazarlar cuma günü kurulmaktaydı, alışveriş cuma vaktine kadar gerçekleştirilmekte ve namaz sonrası civardan gelenler köylerine dönmekteydi.³⁵

Cami yakınındaki pazarlar; Buğday Pazarı, Balık Pazarı ve Yemiş Pazarı ile dükkanlar ticaret işlevini karşılarken, Şifa Hamamı ve onun öncesinde de aynı yerde yer alan, 14-15. yüzyıla tarihlenen ve bugün sadece bazı kalıntıları bulunan hamam temizlik işlevini karşılamaktaydı. Yukarıda belirttiği gibi ibadet ihtiyacı yanında diğer ihtiyaçlar karşılanırken, cami avluları halkın bu hareketli günlük yaşantısı içinde dinlenmekte ve sohbet etmekte olduğu yerler olarak karşımıza çıkmaktadır,³⁶ Yalı Cami de bölgenin dinlenme alanlarından biri olarak hizmet eder. Yalı Cami'nin batısında, avlusuna bitişik bulunan ve 1848 yılında var olduğu bilinen Abdullah Paşa Çeşmesi³⁷ 1934 yılında yıkırlana kadar halkın susuzluğunu gidermiştir.³⁸

O yıllarda, ramazan ayı döneminde teravih namazından çıkılınca özellikle belediye civarında ve Saathane Meydanı'nda (**Resim 6**) akşam gezisine çıkılmaktaydı.³⁹ Meydanda bulunan çeşitli yiyecek ve meşrubatlardan alınmakta, ardından -tiyatro, sinema, hokkabazlık gösterisi gibi- eğlence noktalarına gidilmekteydi. Bir zamanlar Karadeniz Oteli'nin, ardından Ticaret ve Sanayi Odası'nın yer aldığı Yalı Cami'nin yanı başındaki alanda kurulan büyük çadırdan Ramazan boyunca saz takımı, şantörler, hokkabazlar sahne almaktaydı. 16. yüzyıldan itibaren camilerin etrafındaki kahvehaneler birer "okuma evi" gibi, dini-destani eserlerin okunduğu kültür mekânları olarak cami cemaatine hizmet vermiştir.⁴⁰ O dönemde Samsun'da teravih sonrası uğranılan bir başka nokta olan kahvehanelerin / kiraathanelerin bazılarında hamzaname okunmaktaydı.⁴¹ İstiklal Kiraathanesi'nde ise Karagöz oyunları gösterilmekteydi. Havuzlu İsmail'in Kahvesi ve Karadeniz Oteli Kiraathanesi de yine bu kiraathanelerdendir.

KENTSEL ÖLÇEKTEKİ MÜDAHALELER VE YALI CAMİNİN İŞLEVSEL DEĞERİNE ETKİLERİ

Samsun'da Koruma Kurulu'nun faaliyetleri 1972 yılında başlamıştır.⁴² Ancak, yoğun kentleşmenin kültür varlığı değerlerini tehdit ettiği ilkök kadim tarihî kent merkezinde yer alan Yalı Cami'nin etrafında bugün 8,5 katlı eski Samsun Ticaret ve Sanayi Odası binası, 8 katlı eski Liman Hastanesi gibi çok katlı yapılar bulunur. (**Resim 7**)

Yapı bugün kıyıdan uzaktadır ve bugün de şehrin hem tarihî hem de ticari merkezindedir.⁴³

Samsun Koruma Amaçlı İmar Planı (SKAİP) 1992 yılında onaylanmıştır. Planda onama sınırı kentsel sit alanlarını ve tescilli yapıları içine alır. SKAİP'nin Yalı Cami'nin de yer aldığı Saathane Meydanı yakın çevresini içeren kısmında sırasıyla 18.11.1992, 01.06.2011, 03.10.2011 ve 01.07.2014 tarihlerinde değişiklik yapılmıştır. 2015 yılında bu alanda yapılan arkeolojik sondaj çalışmalarında Danişmentliler dönemine ait kaleye, bir adet 14-15.

4. Yalı Cami, yakınında Karadeniz Oteli ve Un İskelesi

5. Yalı Cami, civarında Büyük Cami, Saat Kulesi, Karadeniz Oteli, Yalı Kahvehaneleri ve Un İskelesi.

6. Saathane Meydanı

yüzyıl hamamı kalıntılarına, 19. yüzyıl sonuna tarihlenen dükkan kalıntılarına ve Osmanlı dönemi atık su ve temiz su kanallarına ulaşılmıştır. Bunu takiben 30.03.2016 tarihinde, müdahale öncesi Buğday Pazarı Sokak'ın olduğu bölge "kentsel arkeolojik sit alanı", Patlıcan Pazarı Sokak'ın olduğu bölge ise "3. derece arkeolojik sit alanı" olarak (**Resim 8**) ilan edilmiştir.⁴⁴ SKAİP onama sınırı içinde yer alan Yalı Cami bu sit alanları dışında bi-

7. Yalı Cami ve yakın çevresi, 2021

8. Saathane Meydanı ve yakın çevresi koruma durumu.

9. Saathane Meydanı Kentsel Tasarım Projesi uygulaması

rakılmıştır. Sit alanlarının ilan tarihinden sonra bu alana yönelik bir koruma amaçlı imar planı hazırlanmadığı için, 2863 sayılı yasa gereği, mevcut plan hükümleri geçersizdir ve geçici yapılaşma ve uygulama koşulları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kentsel arkeolojik sit alanı için 702 sayılı ilke kararına, 3. derece arkeolojik sit alanı için 658 sayılı ilke kararına uyulması şeklinde belirlenmiştir.⁴⁵ Bahsedilen siteleri içeren alana "Saathane Meydanı Kentsel Tasarım Projesi" etaplar halinde uygulanmaktadır. Bu süreçte proje alanında yer alan tarihî yapılar da restore edilmektedir. Proje kapsamında alandaki 8 katlı Apaydın İş Merkezi yıkılmış, kazılar esnasında yer altından çıkan kalıntıların üzeri örtülmüş, proje alanı zemini sert zemin olarak kaplanmış, açılan bazı noktasal boşluklara süs havuzları ve tekil ağaçlar konmuştur. (Resim 9)

Yapılan kentsel tasarım projesinin Yalı Cami'nin işlevsel değerine etkileri incelendiğinde (Resim 10-14) caminin inşa edildiğinden beri avlusuyla birlikte kente gündelik yaşam içinde dinlenme fonksiyonu sunmaya devam et-

tiği görülmektedir. (Resim 12) Ancak, proje kapsamında Resim 7'de mavi renkli bir yapı olarak gördüğümüz Apaydın İş Merkezi yıkılırken Yalı Cami'nin etrafındaki çok katlı yapıların -sit alanı sınırları dışında kaldığından- varlığının devam ettiği göze çarpmaktadır. Camideki dinlenme fonksiyonu ile birlikte değerlendirilebilecek su içme ihtiyacı ise, müdahale öncesi dönemde artık yıkılmış olan Abdullah Paşa Çeşmesi'nden sağlanamamaktadır. (Resim 10-13) Gündelik yaşamın bir parçası olan ibadet ve alışverişe eşlik eden temizlik ihtiyacı -eskisi kadar yoğun olmasa da- uygulanan proje kapsamında restore edilen Şifa Hamamı ile sağlanabilmektedir. (Resim 11, Resim 12)

Saathane Meydanı'nı özgün halinde çevreleyen dükkanların temelleri yapılan kazı çalışmalarında bulunmasına rağmen, sergilenmesi yerine üzeri kapatılmış, buna ek olarak doğusunda yer alan bazı tarihî ve tarihî olmayan dükkanlar yıkılmış ve yerine yeni dükkanlar inşa edilmiştir. Meydanın kuzey yönü tamamen açılmış, binalarla çevrelenmiş olma ve meydan⁴⁶ özelliğini kaybetmiştir. Ayrıca meydanı bölen araç trafiğine bir çözüm getirilmemiştir. (Resim 9, Resim 13) Buranın Saathane Meydanı olarak adlandırılmaya devam etmesi meydanı somut olmayan bir biçimde yaşatmaktadır. Alanda yıkılan dükkanlardan biri Havuzlu İsmail'in Kahvesi olarak geçen, tarihî yalı kahvehanelerinden biridir ve bu değer uygulanan proje sonucu yok olmuştur. (Resim 11, Resim 14)

Panayır Alanı, Un İskelesi ve Meyve / Yemiş Pazarı ise kentsel tasarım projesinden önce yapılan müdahaleler sonucunda kaybedilmiştir. (Resim 11, Resim 13) Balık Pazarı ve Buğday Pazarı ise fiziki olarak olmasa da, sokak isimleriyle somut olmayan varlığını sürdürmekteyken, yapılan son müdahalelerle bu sokak isimleri yok olmuştur. (Resim 11, Resim 14)

Yalı Cami'nin inşa edildiği Osmanlı dönemindeki çevresinin işlevsel odağı olma hali, uygulanan kentsel tasarım projesi öncesinde denizle olan bağlantısının koparılması ve proje müdahaleleri sonrasında ise bu işlevsel odak olma halini besleyen yukarıda bahsedilen kentsel öğelerin bazılarının somut ve/veya somut olmayan varlıklarını kaybetmeleri neticesinde zarar görmüştür. Yapının işlevsel değeri eksilmiştir.

10. İşlevsel değeri oluşturan kentsel öğelerin müdahale öncesi durumunu gösteren tematik vaziyet planı.

11. İşlevsel değeri oluşturan kentsel öğelerin müdahale sonrası durumunu gösteren tematik vaziyet planı.

İşlevsel İlişkiye Dair İncelenen Kentsel Öge		Lejant	Somut	Somut Olmayan	Yok
Özgün Fonksiyon	Özgün Fiziki Hal	Müdahale Öncesi Varlık	Müdahale Varlık	Sonrası	
Dinlenme (Yalı Camii ve Avlusu)	 (http://wowturkey.com/tr)				
Hamam (Şifa Hamamı)					
		(www.samsunhaber.com)	(www.samsunhaber.com)	(Büyükklık Koşun Arşivi, 2022)	

12. İşlevsel değeri oluşturan kentsel öğelerin değişimlerinin gösteren tablo (tüm dönemlerde somut varlığını sürdürmüş fonksiyonlar).

SONSÖZ

Samsun mimari / kültürel miras açısından zengin bir şehir olması yanında hızlı kentleşmeyle karşı karşıya kalmış, miras yapıları tamamen veya kısmen zarar görmüş ve tarihî kent dokusunda tahribatlar oluşmuştur. Dolayısıyla bugün varlığını sürdüren eserlerin bütüncül bir biçimde korunması tarihle kurulan bağın devam etmesi adına büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma ile bütüncül korumaya katkı sağlayacak bir işlevsel ilişkiler analizi ortaya konmuş ve Yalı Camii'nin kent ölçeğindeki işlevsel değeri diğer kentsel öğelerle birlikte kurduğu işlevsel ilişki üzerinden anlaşılmasına çalışılmıştır. Bunu takiben, sit alanı ilanları ve uygulanan kentsel tasarım projesinin caminin işlevsel değerine etkileri değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirme neticesinde, proje kapsamında alandaki çok katlı iş merkezinin yıkılması, tarihî yapıların restore edilerek topluma kazandırılması gibi olumlu uygulamaların gerçekleştirildiği tespit edilse de, müdahale öncesine kıyasla, çalışma konusu yapının işlevsel değerine katkı sağlayan bazı fonksiyonların varlığını tamamen kaybettiği; Havuzlu İsmail'in Kahvesi, bazılarının somut varlığını kaybettiği; Saathane Meydanı ve bazılarının ise somut olmayan varlıklarını kaybettiği; Balık Pazarı ve Buğday Pazarı, anlaşılmalıdır.

Ayrıca, müdahale öncesi kaybedilmiş olan işlevlerin, müdahale sonrasında somut veya somut olmayan bir biçimde geri gelmediği görülmüştür. Yalı Camii örneğinde, işlevsel anlamda cami - hamam, cami - meydan,

İşlevsel İlişkiye Dair İncelenen Kentsel Öge		Lejant	Somut	Somut Olmayan	Yok
Özgün Fonksiyon	Özgün Fiziki Hal	Müdahale Öncesi Varlık	Müdahale Varlık	Sonrası	
Çeşme (Abdullah Paşa Çeşmesi)					
	https://m.facebook.com	https://mapio.net	(Büyükklık Koşun Arşivi, 2021)		
Panayır Alanı (Karadeniz Oteli)					
	https://samsun.ktb.gov.tr	https://i2.millimaj.com	https://emlakkulisi.com		
İskele (Un İskelesi)					
	https://www.gercektaraf.com	https://hasbahcegazetesi.com	www.kapsamhaber.com		
Pazar (Meyve/Yemiş Pazarı)					
	www.samsun2019.com.tr	www.samsunsonhaber.com	www.haberturk.com		

13. İşlevsel değeri oluşturan kentsel öğelerin değişimlerinin gösteren tablo (son müdahale öncesi dönemde varlığını kaybetmiş fonksiyonlar).

camii - kahvehane, camii - panayır alanı, camii - iskele ve camii - pazar şeklinde ilişkiler olduğu saptanmıştır. Kentsel ölçekte yapılan müdahalelerde camilerin bulunduğu çevredeki din dışı işlevlerle de ilişkili olduğunun; işlevsel anlamda bir odak noktası olduğunun unutulmaması ve bu ilişkilerin sürdürülmesi gerekmektedir.

Kentsel ölçekteki müdahale kararları tarihî yapıların işlevsel değerlerine zarar vermemeli ve tarihî yapıların değerlerine katkı sağlayan somut kentsel öğeler yanında somut olmayan kentsel öğeler de korunmalıdır.

Bu çalışma, kentsel ölçekteki müdahalelerin işlevsel değer açısından değerlendirilmesine dikkat çekmektedir. Ayrıca çalışma sit alanları belirlenirken işlevler arası ilişkiyi göz önüne alarak, somut veya somut olmayan işlevsel ilişkilerin bütünlüğünü zedelemeyen bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini göstermesi açısından önem taşımaktadır. Bu değerlendirme yöntemi ileride yapılacak, kentsel ölçekteki benzer çalışmalarda kullanılabilir ve bütüncül koruma yaklaşımı geliştirilmesine katkı sağlayabilecektir. ❖

NOTLAR

1. ICOMOS, 2011, *The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas*, <https://civvi.icomos.org/valletta-principles-english-french/> [Erişim: 20.12.2022]
2. Lung, David; DiStefano, Lynne; Yin, Lee Ho; Wong, Debbie, 2007, "Interpreting the Significance of Heritage sites", *Asia conserved: lessons learned from the UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards for Culture Heritage Conservation, 2000-2004*, UNESCO Bangkok, Bangkok, ss.21-27.
3. Fredheim, L. Harald; Khalaf, Manal, 2016, "The significance of values: heritage value typologies re-examined", *International Journal of Heritage Studies*, cilt:22, sayı:6, ss.466-481.
4. Özçakır, Özgün; Bilgin Altınöz, A. Güliz; Mignosa, Anna, 2022, "A tool for identifying post- Intervention value shifts in urban heritage places: the Heritage Value Circle", *Journal of Architectural Conservation*, cilt:28, sayı:1, ss.22-45.
5. Büyükklık Koşun, Suna; Hamamcıoğlu Turan, Mine, 2020, "Effect of Urban Transformation on the Values of Historic Sites Around Mosques: Two Cases in Manisa, Turkey", *Frontiers of Architectural Research*, cilt:9, sayı:4, ss. 890-899.
6. Peled, Kobi, 2019, "History, Memory and the Meaning of Place: the Renovation of Sidnā 'Alī Mosque as a Nexus of Palestinian, Arab and Islamic Identity in Israel", *Journal of Israeli History*, cilt:37, sayı:1, ss.61-85.
7. Darieva, Tsyppylma, 2016, "Prayer House or Cultural Centre? Restoring a Mosque in Post-Socialist Armenia", *Central Asian Survey*, cilt:35, sayı:2, ss.292-308.
8. Seyedashrafi, Baharak; Ravankhah, Mohammad; Weidner, Silke; Schmidt, Michael, 2017, "Applying Heritage Impact Assessment to Urban Development: World Heritage Property of Masjid-e Jame of Isfahan in Iran", *Sustainable Cities and Society*, sayı:31, ss.213-224.
9. Ababneh, Abdelkader, 2016, "Heritage Management and Interpretation: Challenges to Heritage Site-Based Values, Reflections from the Heritage Site of Umm Qais, Jordan", *Archaeologies*, cilt:12, sayı:1, ss.38-72.
10. Alpaslan, Halil İbrahim, 2014, *Osmanlı dönemi İzmir'inde Müslüman Cemaatin Sosyo-Ekonomik Olanakları ile Cami Mimarisinin Gelişimi Arasındaki İlişkiler*, 17.-20. Yüzyıl, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
11. Vecco, Marilena; Imperiale, Francesca, 2017, "Cultural Heritage: Values and Measures. What Insurance Value?", *Journal of Multidisciplinary Research*, cilt:9, sayı:1, ss.7-22.
12. Kee, Tris, 2019, "Sustainable Adaptive Reuse – Economic Impact of Cultural

İşlevsel İlişkiye Dair İncelenen Kentsel Öge	Lejant	Somut	Somut Olmayan	Yok
Özgün Fonksiyon	Özgün Fiziki Hal	Müdahale Öncesi Varlık	Müdahale Varlık	Sonrası
Meydan (Saathane Meydanı)	 (Büyükkılıç Koşun Arşivi, 2022)			
Yalı Kahvehaneleri (Havuzlu İsmail'in Kahvesi)	 (Büyükkılıç Koşun Arşivi, 2022)			
Pazar (Balık Pazarı)		 (https://emlakkulisi.com)		
Pazar (Buğday Pazarı)	 (Büyükkılıç Koşun Arşivi, 2022)			

14. İşlevsel değeri oluşturan kentsel öğelerin değişimlerinin gösteren tablo (son müdahale ile somut ve/veya somut olmayan varlığını kaybetmiş fonksiyonlar).

Heritage", *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, cilt:9, sayı:2, ss.165-183.

9. Yılmaz, Ali; Gül, Seyfullah, 2018, "Samsun Şehrinde Tarihi Yapı Mirası ve Şehirsiz Koruma", *Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD)*, cilt:5, sayı:13, ss.49-67.

10. Yılmaz; Gül, 2018, ss.49-67.

11. Öztürk, Ayşegül, 2016, Orta Çağda Samsun Limanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

12. Gültekin, Yaşar; Yiğit, Yağmur, 2017, "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Samsun Anlatımları", *Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi*, cilt:1, sayı:1, ss.19-30.

13. Sarısakal, Baki, 1869 Büyük Samsun Yangını, https://web.archive.org/web/20110916142448/http://www.bakisarısakal.com/samsun_yangini.pdf [Erişim: 26.12.2022]

14. Sarısakal, Baki, 2002, *Bir Kentin Tarihi Samsun*, Samsun Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Samsun.

15. Gültekin; Yiğit, 2017, ss.19-30.

16. Yılmaz, Cevdet, 2008, "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Samsun Limanı'nda Ulaşım ve Nakliyat", *1. İlkadım Sempozyumu İlkadım'dan Cumhuriyete Milli Mücadele*, İlkadım Belediyesi Kültür ve Eğitim Müdürlüğü Yayını, Samsun, ss.580-594.

17. Yılmaz, Özgür, 2015, "Fransız Arşiv Belgelerine Göre 20. Yüzyılın Başlarında Samsun Limanı", *Bellekten*, sayı:286, ss.1039-1075.

18. Yılmaz, 2015, ss.1039-1075.

19. Yılmaz; Gül, 2018, ss.49-67.

20. Öztürk, 2016.

21. Diğroğlu, Fizliz, 2011, XIX. Yüzyıl Karadeniz'inde Yeni Bir Ticari Merkez: Samsun, Marmara Üniversitesi.

22. Öznülüer, Mervenur, 2019, "Samsun" Vilayet Gazetesi'nin Samsun Basın ve Yayın Tarihindeki Yeri ve Önemi (1932-1939), Atatürk Üniversitesi.

23. AFAD, 26 Kasım 1943 Samsun-Ladik Depremi, <https://deprem.afad.gov.tr/tarihiteBuAy?id=51> [Erişim: 20.12.2022].

24. Okudan, Muhammet, 2013, *Vakfiyelere Göre Osmanlı Döneminde Samsun'da Vakıflar*, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

25. Yılmaz; Gül, 2018, ss.49-67.

26. Yılmaz, Cevdet, 2008, ss.580-594.

27. Uzuneminoğlu, Hamza, 2015, "Şehirlerin Alan Bakımından Gelişmesi ve

Samsun Örneği", *Ondokuz Mayıs University Journal of Education Faculty*, cilt:8, sayı:1, ss.273-290.

28. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, *Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması*, <https://parselorgu.tkgm.gov.tr/#ara/coografi/41.29645336455698/36.33187025785447> [Erişim: 20.12.2022].

29. Terzi, İhsan, 2014, "Samsun Yalı Camii Ve Kitabesi", *Ondokuz Mayıs University Journal of Education Faculty*, cilt:5, sayı:1, ss.263-272.

30. Emecen, Feridun, 2020, *Karadeniz Kıyı Kentleri Tarihi*, Turkuvaz Kitap, İstanbul.

31. Özcan, Tahsin, 2007, "Pazar", *TDV İslam Ansiklopedisi*, cilt:34, ss.206-208.

32. Akın, Ahmet, 2016, "Tarihi Süreci İçinde Cami ve Fonksiyonları Üzerine Bir Deneme", *Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, cilt:15, sayı:29, ss.177-209.

33. Akın, 2016, ss.177-209.

34. Kallek, Cengiz, 2007, "Pazar", *TDV İslam Ansiklopedisi*, cilt:34, ss.194-203.

35. Özcan, 2007, ss.206-208.

36. Akın, Ahmet, 2016, ss.177-209.

37. Okudan, Muhammet, 2013.

38. Bayraktar, Mehmet Sami, 2016, *Samsun'da Türk Devri Mimarisi*, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun.

39. Sarısakal, Baki, 2002.

40. Akın, 2016, ss.177-209.

41. Sarısakal, 2002.

42. Yılmaz; Gül, 2018, ss.49-67.

43. Bayraktar, Mehmet Sami, 2005, *Samsun ve İlçelerinde Türk Mimari Eserleri*, Atatürk Üniversitesi.

44. Soyer, Ahsen, 2020, *Koruma Amaçlı İmar Planlarının Etkinliği: Samsun, İlkadım İlçesi Koruma Amaçlı İmar Planları Üzerine Bir Değerlendirme*, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.

45. Soyer, 2020.

46. Oktay, Derya, 2007, "Kentsel Kimlik ve Canlılık Bağlamında Meydanlar: Kuzey Kıbrıs'ta Bir Meydana Bakış", *Mimarlık*, sayı:334, ss.29-34.

Oktay, Derya, 2019, "Urban Transformation and Identity in Samsun, Turkey: A Future Outlook", *Open House International*, cilt:44, sayı:4, ss.27-35.

Bir Kamusal Mekân, Kentsel İmge Serüveni: Samsun Fuarı

Kader Keskin, Reyhan Midilli Sarı

Kent iktisadını hareketlendirme amacıyla 1963 yılında kurulan Samsun Fuarı, kentin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine yardımcı olmuş kimliğiyle öne çıkıyor. İzmir Enternasyonal Fuarı'ndan sonra kurulan ikinci fuar olmasıyla da Anadolu'nun ilk "milli fuarı" olarak tescillenen yerleşimi odağına alan yazar, konu üzerinden kamusal mekânların taşıdığı değerlerin göz ardı edilerek uğradıkları müdahalelere dikkat çekiyor.

BOŞ LEVHADAN FUARA: 1960'LI YILLARDA SAMSUN FUARI

Samsun kenti, ilk çağlardan beri çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış; zaman zaman duraklama dönemleri yaşasa da önemini koruyarak günümüze ulaşmıştır. Tarihsel süreçte kentin gelişmesinde coğrafi konumu önemli rol oynamıştır.¹ Bunun yanında doğal liman özelliği kenti, Karadeniz kıyılarının en önemli dağıtma limanı yapmıştır. Samsun Limanı, bu işlevini uzun bir süre fiziki coğrafya şartlarının etkisi altında iskeleler aracılığıyla sürdürmüştür.² Zamanla Samsun'un modern limana olan ihtiyacı artmış ve modernizasyonu gündeme gelmiştir.³ Bu amaçla bugünkü modern limanın temelleri atılmak üzere 1953 yılında kent merkezi sahil şeridini de kapsayan 900.000 m²'lik bir alan denizden doldurulmaya başlanmış ve 1960 yılının sonuna doğru tamamlanmıştır.⁴ (Resim 1)

Liman inşası için dolgu işi devam ederken 1957 yılında kentlerin imar planlarının yapılmasının kararlaştırılması⁵ üzerine 1960 yılında Samsun kentinin de "Samsun İmar

Planı" hazırlanmıştır. Bu imar planı, liman geri hizmet alanı olarak doldurulan dolgu alanı için kentli kullanımına yönelik yeni bir planlama kararı, kamusal rekreasyon alanını getirmiştir.⁶ (Resim 2) 13 Ocak 1961 günü Samsun Ticaret ve Sanayi Odası meclisindeki toplantıda tüccar Lütfi Bakır, kentin kalkınması için bir fuar kurulması fikrini önermiştir. Ancak fuarın tekrar gündeme gelmesi 1963 yılını bulmuş; dönemin Vali ve Belediye Başkanı olan Hamdi Ömeroğlu fuarın inşası için çalışmaları başlatmıştır. Başlangıçta liman için doldurulan ancak 1960 yılı imar planı ile rekreasyon alanı olarak planlanan dolgu alanında söz konusu planın uygulanamaması ile boş kalan alanın bir bölümü, fuarın kurulması için tahsis edilmiştir.⁷ (Resim 3)

Fuar, kent yönetimi tarafından hem ekonomik idealleri takip edebilecek hem de halkın sosyo-kültürel anlamda gelişmesini sağlayabilecek bir tesis olarak ele alınmıştır.

Bu şekilde kentte başka bir kamusal kullanımın olmadığı o dönemde fuar, bölgenin ve ülkenin ticari imkânlarına yön verecek iş gücünü ortaya çıkarma ve bunun yanı sıra halkın eğlence isteklerine hizmet etme amacı taşımıştır. Bu kapsamda fuar, deneme mahiyetiyle ilk kez 1963 yılında, 29 Haziran - 29 Temmuz tarihleri arasında "Samsun 19 Mayıs Karadeniz Fuarı" adı ile 40.000 m²'lik bir alan üzerinde açılmıştır.⁸ (Resim 4) Fuar ismindeki "19 Mayıs", Atatürk'ün Samsun'a çıkışını; "Karadeniz Fuarı", fuarın bölge ölçeği niteliği taşıdığına işaret etmektedir.⁹

İlk açılışından sonra her yıl 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında açılan fuar, ülkenin endüstriyel, sanat ve zanaat ürünlerini teşhir etmek üzere kamu ve özel sektörden birçok firmaya, stant ve pavyonlar aracılığıyla temsil ola-

1. 1960-1962 yılları arası dolgu alanı

Kader Keskin
Arş. Gör. Dr.,
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Mimarlık
Bölümü

Reyhan Midilli Sarı
Doç. Dr., KTÜ
Mimarlık Bölümü

Kaynak: K. Hazneci arşivi

2. 1960 yılı imar planına göre kent merkezi dolgu alanının durumu

nağı sunmuş ve üreticiyle tüketiciyi bir araya getirmiştir.¹⁰

Kent merkezine yakın bir yere konumlanan fuar, kentsel ölçekte açık bir alan üzerine organize edilmiştir. Batı yönünde Yaşar Doğu Spor Salonu (yapım yılı 1966), güney yönünde Atatürk Bulvarı, kuzey yönünde ise demiryolu hattı ve deniz ile sınırlanmıştır. (Resim 5)

Fuar, belirli akslara bölünmüş; geçici ve kalıcı pavyon alanları arasında gezinti yolları tanımlanmıştır. (Resim 6) Fuar yönetimi tarafından inşa edilen pavyonların yanı sıra firmaların kendileri de pavyon inşa edebilmiştir. Bazı firmalar, bulunduğu yerin kira bedelini ödeme koşulu ile kendi pavyonunu kendi tasarlayıp uygulayarak; bazıları da fuar yönetiminin fuar alanına eklenen pavyonların kira bedelini ödeyerek fuara iştirak etmiştir.

Fuara geçişi sağlayan giriş kapıları, fuarın kentle olan bağlantısındaki ilk sınırlar olarak tanımlanmıştır. Atatürk Bulvarı tarafındaki "19 Mayıs Kapısı", fuarın ana giriş kapısı olarak belirlenmiştir.¹¹ (Resim 7) Bu kapının tam karşısında bir toplanma alanı ve hemen önünde de Atatürk'e duyulan minnet borcunu göstermek amacıyla Atatürk Müzesi inşa edilmiştir.

1964 yılında fuar, Ticaret Bakanlığı tarafından ülkenin ilk "millî" fuarı olarak tescil edilmiştir.¹² (Resim 8) Fuara "millî" olma unvanı verilerek dönemin ekonomi politikası olan karma ekonomiye dayalı kalkınma planına, günlük yaşamda topluma yerli ve millî tüketimin önemini aşılmasına destek olunmuştur. Samsun Fuarı ayrıca İzmir Fuarı sonrasında fuar organizasyonlarının Anadolu'da ülke ölçeğinde yayılmasının ilk adımı olmuş ve devamında 1964 Bursa, 1967 Kayseri, 1967 Trabzon, 1969 Erzurum, 1969 Bitlis, 1970 Mersin ve 1971 Konya Fuarı açılmıştır.¹³

Türkiye'de farklı mimari eğilimlerin görüldüğü 1960-1980 yılları anlayışının izleri, Samsun Fuarı'nda da görülmüştür. Pek çok sayıda pavyonun bir araya gelmesiyle organize edilen fuar, bünyesinde farklı mimari tasarım yaklaşımlarını barındırmıştır. Özellikle 1963-1970 yılları arasında inşa edilen MKEK, Şişe ve Cam A.Ş., İpragaz gibi bazı pavyonlar, modern estetiği ile özel bir grup oluşturmuştur. Bu yapılar, günün yapı teknolojisini de yansıtmaları bakımından inşa edildikleri kentlere yenilikçi teknolojileri taşımıştır. (Resim 9) Kullanılan yapı malzemesi, formları ve teknolojileri ile de fuar için birer sim-

3. (soldan sağa) 1960-1963 yılları arası-Samsun Fuarı'nın açılacak olduğu dolgu alanı; Fuarın zamanla ulaşacağı maksimum sınır.

4. 1963 yılı-Samsun Fuarı

5. 1963 yılı-Samsun Fuarı'nın kroki planı

ge niteliği kazanmıştır. Pavyonlardan kamu kurumlarına ait olanlar, devletin kendi kendine yetebilen bir gücü olduğunu fuar mekânı üzerinden halka ileten birer temsil-yet aracı olmuştur. Bu temsiliyet, kendini gece de görünür kılmak istemiş; bu nedenle aydınlatmalara özellikle önem verilmiştir. Aydınlatmalar, fuardaki renkli ve hareketli yaşantıyı ortaya çıkarmış ve fuarın gece geç saatlere kadar işlevini devam ettirmesine olanak tanımıştır. (Resim 10) Böylelikle fuar, gece dışarda olma, bireysel eylemde bulunma, toplu şekilde eğlenme, tüketim gibi pratiklerle kentlinin yaşam biçiminde etkisini artırmıştır.

6. 1964 yılı-Samsun Fuarı'nda pavyonlar

Kaynak: Hayat Dergisi, 1964.

7. 1960'lı yıllar-Samsun Fuarı'nın "19 Mayıs Kapısı" (ana giriş kapısı)

Kaynak: Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı arşivi

8. Samsun Fuarı'nın Türkiye'nin ilk "millî fuarı" olduğunu anlatan bir poster

Kaynak: Samsun Kent Müzesi arşivi

1970'lere doğru cazibesini artırabilmek için fuarın eğlence yönüne özellikle ağırlık verilmiştir. Fuar müze, tiyatro, sinema, çay bahçeleri, lokantalar, gazinolar, lunapark ve spor etkinlikleri gibi aktivitelerle sosyal ve kültürel anlamda kentli için yeni davranış kalıplarının da öğrenildiği bir kamusal mekân olmuştur. (Resim 11) Kısmet, Galaksi, Akasyalar, Galip'in Yeri ve Fuar Aile Çay Bah-

çesi en bilinen çay bahçeleri iken; Fayço, Küçük Ev ve Yelken Kulüp, kentli belleğinde iz bırakan yeme-içme ve eğlence mekânları arasındadır.

Gazinolar ise kadın-erkeğin birlikte eğlenmesi, cinsiyet eşitliğinin pratiğe dökülmesi gibi eylemler bakımından önemli bir yere sahip olmuştur. Eşli dansların tertiplendiği, ailelerin çocuklarıyla eğlendiği gazinolar, farklı davranış kalıplarının izlendiği / öğrenildiği mekânlar olarak yeni kültürel normların oluşmasında etkili olmuştur. Dönemin ünlü ses sanatçılarının konserler verdiği gazinolardan Neco, Kısmet, Sahil Lokantası, Yosun Kafe, Villa, Küçük Ev ve Tilla kentli belleğinde yer edinen gazino mekânları arasındadır.¹⁴

1964 yılında 432.000 ziyaretçisi bulunan fuarın 1967 yılında ziyaretçi sayısı 860.000'e ulaşmıştır.¹⁵ Artan talepleri karşılamak üzere Samsun Fuarı mekânsal olarak genişlemiş; fuarın kuzey cephe sınırından geçen demiryolu hattı üzerine 1965 yılında bir üst geçit eklenerek fuar alanı, deniz tarafındaki dolgu alanına doğru büyütülmüştür.¹⁶ İlk olarak 1963 yılında 40.000 m²'lik alana kurulan fuar, 1967 yılında sınırlarını 130.000 m²'ye kadar genişletmiştir.¹⁷ Artan ziyaretçi sayısı nedeniyle 1960'lı yılların sonuna doğru ana giriş kapısı olan "19 Mayıs Kapısı" ile yine aynı aksta olacak biçimde, lunaparka yakın bir konumdan giriş sağlayan "Hamdi Ömeroğlu" isimli ikinci bir giriş kapısı açılmıştır.¹⁸ (Resim 12)

SAMSUN'A YERLEŞEN ALIŞKANLIK: 1970'LERDEN 1980'LERE SAMSUN FUARI

Fuar, birincil kurulma amacı kapsamında özellikle 1970'li yıllarda yerel yönetimin beklentisinden daha fazlasını kente kazandırmıştır.¹⁹ Kentin ticari olarak en durgun ayları olan yaz ayları, fuara gösterilen ilgiyle birlikte yılın en verimli dönemini yaşamıştır.²⁰ Yoğun ilgi görmesi üzerine her geçen yıl hem mekân çeşitliliği hem de fiziksel sınır olarak bu kamusal mekânın kentteki yeri büyümüştür. Hızla gelişen ve yeşil yoğunluğu artan fuar, (Resim 13, 14) bölgenin turizm yönünü de etkilemiş; temmuz ayında Samsun, iç turizm yönünden en hareketli merkezlerden biri haline gelmiştir.²¹ Bu yıllar, ziyaretçi olarak artan grafiğin izlendiği, yurt dışında yaşayan kentlilerin dahi izinlerini bu döneme denk getirdiği, kentlinin bir sonraki fuar programını merakla beklediği yıllar olmuştur.

Samsun Fuarı kurulduğu ilk yıllarda bölge fuarı niteliğinde iken zamanla gördüğü talep üzerine ulus sınırına ulaşması ile isminin değiştirilmesi gerektiği düşünülmüştür. Fuarın bölge niteliği taşıyan "Samsun 19 Mayıs Karadeniz Fuarı" ismi 1971 yılında "Samsun Fuarı" olarak yenilenmiştir.²² Her geçen yıl ziyaretçi sayısının arttığı fuarda, giriş kapısı sayısı üçe çıkarılmış ve 19 Mayıs Ana Giriş Kapısı'nın batısına Ferruh Örel'in tasarımıyla 1971 yılında "Gençlik Kapısı" eklenmiştir.²³ (Resim 15) Fuar her ne kadar ekonomik ve sosyo-kültürel bir alışveriş aracı olarak tanımlanmış olsa da siyasi gelişmelere de ev sahipliği yapmıştır. 1977 ve 1978 yılında açılan CENTO Resim Sergisi,²⁴ dönemin uluslararası devlet politikasını, jeopolitik mücadelesini teşhir ettiği araçsallaşmış bir sergi olmuştur.

Açıldığı ilk yıllarda yalnızca birkaç eğlence alanına ev sahipliği yapan fuar, 1970'li yıllarda, eğlence yaşamı ile

öne çıkmaktadır.²⁵ 1970'lerde Türkiye'nin en önemli eğlence kültürünü oluşturan gazinolar, bu yıllarda Samsun Fuarı'nda da en revaçta olduğu yılları yaşamıştır. Gazino programları kentli tarafından ilgiyle karşılanmış, ailelerin gece geç saatlere kadar eğlendiği şık eğlence mekânı olarak kentli hafızasında yer edinmiştir. (Resim 16)

POPÜLER KÜLTÜR VE TÜKENEN FUAR RUHU: 1980'LERDEN KAPANIŞA DOĞRU

Samsun Fuarı, 1980'lerden kapanana kadar geçen süreç içerisinde ticaret, turizm ve popüler eğlence kültürünün yoğun kullanımından bu kullanımın çöküşüne geçmesine, yaşadığı gel-gitlere tanık olmuştur. 1980'li yıllar ile birlikte fuarın kentli ile kurduğu ilişkideki sarsıntı görünür bir şekil almaya başlamıştır.

1977-1980 aralığında ülke genelinde görülen şiddet eylemleri, fuar kullanımını da etkilemiş; güvenlik sorunu nedeniyle fuarın ziyaretçi sayısı azalmıştır.²⁶ Giriş ücretleri ve kiralar ile elde edilen fuar gelirleri düşünce fuar maddi bakımdan sıkıntılı bir süreç yaşamaya başlamıştır.²⁷ Gösterilen talebi artırmak için ücretsiz müzik gösterileri düzenlenmiş, eğlence yerleri eklenmiş, geliş ve gidişler için servis hatları organize edilmiştir.²⁸ Hatta uluslararası halk dansları festivaline katılan dansçılar, mahalle aralarına kadar girerek gösteriler yapmış ve halkın ilgisini fuara çekmeye çalışmıştır.²⁹

1980'lerde dünya genelinde başlayan fuarcılık sektöründeki değişim ile farklı sektörden firmaların bir araya geldiği genel ticaret fuarları önemini kaybetmeye, ihtisas fuarcılığı anlayışı benimsenmeye başlamıştır. İhtisas fuarlarının önem kazanması ile bu konu Samsun Fuarı yönetiminde de ele alınmış; genel ticaret fuarı niteliği taşıyan Milli Fuar dışında yıl içinde ihtisas fuarları açılmaya başlamıştır. Ancak buna rağmen ihtisas fuarcılığına geçişte başarı sağlanamamış; büyük firmalar fuara iştirak etmemeye başlamıştır.³⁰

İştirakçi firma sayısının azalması ve yerini lokanta ve çay bahçelerine bırakması ile rekreatif fonksiyon fuarında hâkim olmaya başlamıştır.³¹ Ek olarak 1980'li yıllarda televizyon kullanımının artması ile birlikte gazino kültürü bu durumdan etkilenmiş gerek ünlü ses sanatçıların gerekse de ziyaretçilerin fuara katılımı azalmıştır.³²

Yıllık kira bedeli artan pavyonlar, fuara beklenen ilginin olmaması ve buna bağlı olarak satışların azalması, katılımcı firmaları olumsuz etkilemiştir. Her ne kadar firmaların bazıları, ürünlerini sergilemeye devam etse de fuardaki alışveriş biçiminin işportacılığa dönüşmesi ile fuar, pazar yeri niteliğini almıştır. Bu değişime ek olarak eğlence fonksiyonunun da kalitesinin düşmesi ile fuar, panayıra benzemeye başlamıştır.³⁴ Bunun yanı sıra kentsel gelişmeye bağlı olarak kentte alışveriş ve eğlence mekânlarındaki artış da fuara olan ilgiyi azaltmıştır.

1980'li yıllarda bireylerin eğlenebilecek olduğu alternatif herhangi bir kamusal mekân olmadığı halde Samsun Fuarı'na duyulan ihtiyacın azalmaya başladığı, önemini kaybetmeye başladığı görülmektedir. Bu gelişmeler üzerine fuar alanına fiziki müdahaleler başlamıştır. 1986 yılında 'Gençlik Kapısı'nın bulunduğu yerde 'Kurtuluş Yolu'³³ açılmış ve açılan yol ile fuar fiziki müdahaleye maruz kalarak ilk kez bölünmüştür. (Resim 17, 18)

Kaynak: Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı arşivi

9. (soldan sağa) Makine Kimya Endüstri Kurumu Pavyonu (Samsun 19 Mayıs Fuarı Dergisi, 1966); b. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Pavyonu (Mimarlık, 1966); c. İpragaz Pavyonu (N. Uslu arşivi); d. Tekel Pavyonu

Kaynak: SALT Galata arşivi

10. Akşam ışıkları içinde fuar

Kaynak: F. Örel arşivi

Kaynak: Samsun İl Yıllığı, 1967

11. (soldan sağa) 1967 yılında 1500 kişilik müzikli Sedef Restoran; 1300 kişilik açık hava tiyatrosu

Kaynak: A. Boz arşivi

12. 1980'lerde Hamdi Ömeroğlu kapısı

Kaynak: Kroki plan, İlbak, Samsun Bölge Müdürlüğü ve Harita Genel Müdürlüğü, Ulusal Haritacılık Kurumu arşivinden, fotoğraflar ve video arşivlerinden ve temelli ile yapılan görüşmelerden yararlanarak araştırma tarafından çizilmiştir.

13. 1976 yılında Samsun Fuarı kroki planı

Kaynak: Kroki plan, İlbak, Samsun Bölge Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Ulusal Haritacılık Kurumu ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinden ve temelli ile yapılan görüşmelerden yararlanarak araştırma tarafından çizilmiştir.

17. 1986 yılından, Fuar alanına eklenen Kurtuluş Yolu

18. 1987 yılında Kurtuluş Yolu ve fuar dışında kalan alan

GELECEĞE YÖNELİK YENİ ARAYIŞLAR: FUAR KAPANIŞINDAN GÜNÜMÜZE

1992 yılına gelindiğinde fuar alanına bir kamu kurumu olan Samsun Hükümet Konağı binası eklenmiştir. Özel-

Kaynak: Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı arşivi

14. 1970'li yıllarda fuarın peyzaj düzenlemesi yapıldıktan sonraki durumu

15. 1971 yılından Fuar Gençlik Kapısı

16. 1974 yılı Neco Gazinosu'nda Emel Sayın konseri

likle Hükümet Konağı inşaa çalışmaları sonrasında fuar alanı bölünmeye başlamış; Devlet Demiryolları çalışmaları nedeniyle de şantiye alanına dönen alan, 149 dönümden 91 dönüme kadar düşmüştür. (Resim 19) Bu yıllar aynı zamanda kent halkı için güvenlik problemlerinin yaşandığı yıllar olmuş, gece saatlerinde yaşanan asayiş problemleri ziyaretçi ve esnafı rahatsız etmiştir. Yaşanan bu olaylar halkın fuardan çekilmesinin bir başka nedeni olmuştur. 1980'li yılların ortalarından itibaren azalan ziyaretçi sayısı da 1990'lı yıllarda daha da azalarak 1992 yılında yaklaşık olarak 140.000 kişiye kadar gerilemiştir.³⁴ Fuarın son yıllarındaki değerlendirilememesi durumu, fuar alanının işletilmesi konusunda ciddi bir tartışma konusu olmuş; alana yönelik çok sayıda talep çeşitli kurumlar tarafından dile getirilmeye başlanmıştır.³⁵ Yerel yönetim, bir işletme niteliği gibi de değerlendirebilecek fuar alanından elde edilen kârın çok aza inmesi nedeni ile alanda kamu rolünü asgariye indirmek istemiştir. Bu bağlamda 1991 yılında Rusya'dan Samsun'a

21. Fuar alanının günümüz kullanımı

Kaynak: Kredi plan, İlhanç Samsun Bölge Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Ulusal Haritalık Kurumu, Samsun Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, arşivden ve yandex haritalardan yararlanarak araştırmaçı tarafından çizilmiştir.

19. Fuar alanına eklenen Hükümet Konağı (valilik) ve Yabancılar Pazarı

gelen ve fuar alanı yakınlarında bavul ve otantik eşya ticareti yapan Ruslara ait pazarı fuar alanına taşınmak istenmiştir. Böylelikle fuar alanında kamu rolünün azaltılması ile özelleştirme üzerinden kâr elde edilebilecek yeni ticari alanlar açılmıştır. Yabancılar Pazarı ile başlayan yeni kâr alanları elde etme süreci, beraberinde fuar alanı dönüşümünü getirmiştir.

1993 yılında Yabancılar Pazarı'nın (Resim 20) fuar alanına eklenmesi ile Samsun Fuarı bir daha açılmamak üzere kapanmış; bu nedenle 1992 yılında açılmış olan fuar, Samsun Fuarı'nın son açılışı olmuştur. (14) Yabancılar Pazarı'nın eklenmesi ile alanda yeni mekânlar üretilmiş; neoliberalizm politikalarının yaratıcı etkileri görülürken bir yandan da Samsun Fuar alanının parçalanarak dağılmaya başlaması ile yıkıcı etkileri görülmeye başlanmıştır.

Yabancılar Pazarı'nın fuar alanına eklenmesi sonrasında fuarın kalan diğer pavyonları da kademeli olarak kaldırılmıştır. Lunapark, gazino, kafe, restoran, düğün salonu gibi bazı yapılar işlevlerini sürdürmüş ancak alanın büyük bir bölümü atıl bir durumda boş kalmış ve kullanılamamıştır.³⁶

1996 yılına gelindiğinde fuar alanına Samsun İli İmar Uygulama Planı kapsamında (1983 yılında hazırlanan) mevcutta yer alan demiryoluna paralel olacak şekilde "Fuar Caddesi" adında bir karayolu açılmıştır.³⁷ Şimdilerde fuar alanı, dinlenme, eğlenme ve Yabancılar Pazarı ile alışverişe imkân tanıyan sosyo-kültürel yapıların yanı sıra müze ve Hükümet Konağı binası gibi kamusal yapıları da barındıran, fuardan günümüze ulaşan birkaç yapı ile katmanlı bir doku halinde çok işlevli bir kamusal mekân olarak varlığını sürdürmektedir. (Resim 21) Günümüzde kentlinin ifadesiyle "ölü alan", "ruhsuz alan" ve "kalitesiz görüntü" gibi çeşitli imajlarla anılan ve kullanılmayan bir mekân haline gelen bu alan, kentli için aidiyet hissettirmeyen bir kamusal mekân haline almıştır.

SONUÇ YERİNE

Samsun Limanı'na alan kazandırma düşüncesi ile başlayan denizin doldurulması sonrasında elde edilen alan, fuar ile kurumsal yeni bir tarih üretmiştir. Ekonomiyi hareketlendirme amacıyla açılan fuar, sonrasında çeşitli etkinlikler aracılığıyla kentli tarafından artan yoğunlukla

Kaynak: Yabancılar Çarşısı Derneği arşivi

20. 1990'lı yıllarda Fuar alanında Yabancılar Pazarı

kullanılmış, kullanıldıkça giderek büyümüştür. Samsun Fuarı aslında sunduğu ekonomik değer ve eğlence mekânlarının ilerisinde taşıdığı pratiklerle modern kentli birey yetiştirebilecek bir halk üniversitesi gibi de çalışmıştır. Kentli yaşam tarzı, eğlence kültürü ve toplumsal cinsiyet rollerinin esnemesi gibi geleneksel yaşamın ötesinde bir kültür tanımı yapılmasında araç olmuştur.

Samsun Fuarı, fuar organizasyonlarının Anadolu'ya dağılmasına öncülük etmesi ile de ayrıca önem taşımaktadır. Bu fuarlarda devlet ve özel sektör yan yana yer almış ve böylelikle ulusal fuar sektöründe özel girişim yılları başlamıştır.

Başlangıcına boş bir levha olarak başlayan, 1960'lı yıllarda Samsun Fuarı ile kente kazandırılan dolgu alanı, zaman içerisinde değişime ve dönüşüme uğramıştır. Samsun Fuarı'nın 1960'lardan 1990'lara kadar uzanan süreci için ise çizgisel bir söylem kurulabilmektedir. Fuarın 1960'lı yıllardan 1970'lere kadar birincil kurulma ideali olan sosyo-ekonomik gelişmeye uygun olarak gelişim gösterdiği; 1970'lerde fuarın popüler eğlence kültürü ile ön plana çıktığı; 1980'lerde fuarın temel karakteristiğinin artık görünmez olduğu, nitelik değişimine uğradığı ve 1990'lara doğru ise fuarın kapanmasına ve fuar alanının dönüşümüne doğru ilerleyen performansı görülebilmektedir. Bu süreçte fuar, gündelik yaşamın döngüsel ritmi içerisinde yeni bir yol açılmasından, Yabancılar Pazarı açılmasına kadar özgün karakterini zedeleyen müdahalelere uğramıştır. 1993 yılında Yabancılar Pazarı'nın eklenmesi ile fuar alanı dönüşüme uğrayarak şimdiki parçalı haline gelmiştir. Yılların birikimi olan fuar, korunamamış; kalan birkaç yapıyla izleri devam ediyor olsa da fuar alanı olduğu izlenimi kaybolmuştur.

Dönüşüm geçiren fuar alanı bugünkü kullanımıyla bir mekân olarak kamusal olma niteliğini yitirmiştir. Bireylerin anımsanan ya da unutulmuş birçok anlatısına, temsillerine, mekânsal oluşumuna sahne olan fuar alanı, günümüzde kentli için çözümlenmesi zor bir mekân durumuna gelmiş ve birleştirici olma özelliğini kaybetmiştir. Dönüşüm sonrası alanın kullanım biçimleri ve sıklığı da değişmiş; alan, kullanılmayan, atıl bir mekâna dönüşmüştür. Günümüzde ise kentli için yaşat(a)madıkları ve hissettir(e)medikleri ile yer olma özelliğini yitirmiştir.

Bir kamusal mekân olan Samsun Fuarı üzerinden izlenen bu dönüşüm, yeni değerlerin üretilmediği ve paylaşılmadığı bir kentsel günlük yaşamı da açığa çıkarmaktadır. Bu kapsamda özellikle birlikte eylem gerçekleştirmelerin azaldığı günümüzde bir grubu bir araya getiren, ortak bir çerçeve etrafında toplanmalarına imkân veren kamusal mekânlara müdahale yaklaşımları yeniden gözden geçirilmelidir. Kamusal mekânlar, sadece görünen fiziksel doku, yeşil alanlar gibi somut mekânsal bileşenlerle değil; görünmeyen anılar, kültürel değerler, gündelik yaşam gibi soyut değerlerle değerlendirilmeye alınmalıdır. Yaşadığımız yerlerin bizleri biz yapan olgulardan biri olduğunu kavramak ve kente ait olmayı hissetmenin yaşamı sahiplenmede önemli olduğunun bilincinde olmak, karar verici kişilerin göz önüne alması gereken önemli bir durum olarak belirmektedir. ❖

NOTLAR

1. Yılmaz, Cevdet, 2011, Samsun Şehri, Kuruluş Yeri, Nüfus ve Kentsel Gelişim Özellikleri, Samsun Sempozyumu, 13-16 Ekim, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Samsun, ss.361-378.

2. Samsun İl Yıllığı, 1967.
3. Yılmaz, Cevdet, 2008, **Cumhuriyetin İlk Yıllarında Samsun Limanı'nda Ulaşım ve Nakliyat**, 1. İlkadım Sempozyumu, İlkadım Belediyesi Kültür ve Eğitim Müdürlüğü Yayınları, Samsun, ss.580-595.
4. Samsun İktisadi Raporu, 1963.
5. **Resmî Gazete**, 16 Temmuz 1956.
6. İlbank Samsun Bölge Müdürlüğü arşivi
7. Sarısakal, Baki, 2007, **Samsun'un Eğlence Tarihi**, Seçil Ofset, İstanbul, s.128.
8. Akçura, Gökhan, 2009, **Türkiye'de Sergicilik ve Fuarçılık Tarihi**, Graphis Matbaa, İstanbul, ss.27-222.
9. Bozlar, İsmail, 2020, İsmail Bozlar, 1979-1984 yılları arasında Samsun Fuarı'nda fuar müdürü olarak görev yapmıştır.
10. **Samsun İktisadi Raporu**, 1978.
11. Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü arşivi
12. Fuar Birlik Başkanlığı arşivi.
13. Akçura, Gökhan, 2009, Türkiye'de Sergicilik ve Fuarçılık Tarihi, Graphis Matbaa, İstanbul, ss.27- 222.
14. Keskin, Kader, 2022, Bellek-Mekân Etkileşimi Bağlamında Samsun Fuarı'nı Anlamak, Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
15. Sarısakal, 2007, s.128.
16. Samsun Sesi, 8 Temmuz 1965.
17. Sarısakal, 2007, s.128.
18. Harita Genel Müdürlüğü Ulusal arşivi
19. Büyük Samsun, 2 Temmuz 1971.
20. Mücadele, 7 Temmuz 1976.
21. Samsun İl Yıllığı, 1973.
22. İsmail Bozlar ile sözlü tarih, 5 Kasım 2020.
23. Mehmet Örel ile sözlü tarih, 12 Kasım 2020. Mehmet Örel, 1966-1972 yılları arasında da Samsun Fuarı'nın müdürlük görevini üstlenen Ferruh Örel'in oğludur.
24. Atılım, 26 Temmuz 1978.
25. Hürsöz, 1 Ağustos 1973.
26. Dalay, Nihat, 1982, 20. Samsun Fuarı Açılırken, Hürsöz, 2 Ağustos, 1982.
27. **19 Mayıs Gazetesi**, 22 Mayıs 1984.
28. Hürsöz, 2 Ağustos 1982.
29. Hürsöz, 13 Ağustos 1983.
30. Hürsöz, 26 Nisan 1983.
31. Zorlu, Tahsin, 1986, Fuarımız, Hürsöz, 23 Temmuz 1986.
32. İlkadım, 1 Ağustos 1986.
33. "Kurtuluş Yolu", Atatürk'ün Kurtuluş Hareketi'ni başlatmak üzere Bandırma Vapuru ile denizden Samsun kıyısına yaklaştığı ve bu noktadan karaya çıkarak kent merkezine doğru yürüdüğü yolu tanımlamaktadır.
34. Hürsöz, 13 Temmuz 1992.
35. Hürsöz, 1 Ocak 1991.
36. Ahmet Kaya ile sözlü tarih, 7 Kasım 2020. Ahmet Kaya, 2004-2006 yılları arasında Fuar Birlik Başkanlığı'nda fuar müdürü olarak görev yapmıştır.
37. İlkadım Belediyesi arşivi.

Uğur Tuztaşı, Pınar Koç, Aralık 2022, YEM Yayın, İstanbul, Türkçe, 320 sayfa.

Fuat Ercan, Tuğçe Tezer (ed.), Ocak 2023, Bağlam Yayınları, İstanbul, Türkçe, 268 sayfa.

Ö. Burcu Özdemir Sarı, G. Pelin Sarıoğlu Erdoğan (der.), Ocak 2023, İdealkent Yayınları, İstanbul, Türkçe, 354 sayfa.

Gülsüm Özkan, Aralık 2022, Kabalcı Yayınları, İstanbul, Türkçe, 184 sayfa.

SİVAS'TA CUMHURİYETİN MEKÂNLARI 1930-1980: BİR ANADOLU KENTİNİN MODERNLEŞMESİ

Sivas'taki Cumhuriyet dönemi mimarlık mirasının envanterini sunan *Bir Anadolu Kentinin Modernleşmesi: Sivas'ta Cumhuriyetin Mekânları, 1930-1980* adlı kitap YEM Yayın'dan çıktı. Kitabın tanıtım metni ise şu şekilde: *Bir Anadolu Kentinin Modernleşmesi: Sivas'ta Cumhuriyetin Mekânları, 1930-1980* isimli bu eser, salt bir katalog olmaktan ziyade modern-yerel arasındaki karşılaşmayı ve diyalogu Sivas ölçeğinde kavramak amacıyla da oluşturulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ı ziyareti sırasında ifade ettiği 'Cumhuriyetin temellerini burada attık' sözü ve Erken Cumhuriyet döneminin önemli kamu iktisadi teşebbüslerinden olan Sivas Cer Atölyesi'nin kentsel mekândaki modernleştirici tahakkümü doğrultusunda bu kitap, Cumhuriyetimizin 29 Ekim 2023'te kutlanacak olan 100. yıl anısına ithaf edilmiştir." ❖

"KANAL İSTANBUL PROJESİ"NDEKİ TÜRKİYE

Fuat Ercan ve Tuğçe Tezer tarafından bir araya getirilen kitap Bağlam Yayınları'ndan çıktı. Kitabın tanıtım metni ise şu şekilde: "Kanal İstanbul Projesi, bileşenlerinden hareketle analiz edildiğinde Türkiye hakikatini ele verir nitelikte. [...] İlk kısımda Pelin Pınar Giritlioğlu, Mustafa Sönmez, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Çiğdem Toker, Cevahir Efe Akçelik, Mete Durdağ, Jean François Pérouse, Tuğçe Tezer yazılarıyla; Gürkan Akgün ise İstanbul'un değişen planlama gündemine dair söyleşisiyle yer aldı. Konuya eleştirel ekonomi-politik, hukuk, kentsel rant ve akıllı kentler açısından yaklaşan ikinci kısımdaki yazılar ise Ferda Uzunyayla, Sila Demirörs, Esra Çeviker Gürakar, Cihan Uzunçarşılı Baysal ve Fevzi Özlüer'e ait. Doğal yapı ve ekoloji, kır-kent ilişkisi, tarımsal üretim, kültürel miras ve farklı biçimleriyle yıkımları ele alan bir sonraki kısımda Abdullah Aysu, Yiğit Ozar ve İclal Dinçer, İrfan Emre Kovankaya ve Berkan Özyer, Çare Olgun Çalışkan, Besim Sertok çalışmalarıyla yer aldı. 'Kanal İstanbul Projesi' sürecini mücadele deneyimleri ve emek perspektifinden ele alan dördüncü kısımda Enis Rıza, T. Gül Köksal ve Eylem Can'ın yazılarıyla birlikte; Mücella Yapıcı'yla mega projeler ve karşı çıkma deneyimleri üzerine yapılmış söyleşi ile [...] Pelin Pınar Giritlioğlu, Esin Köymen, Raşit Fırat Deniz ve Utku Fırat'ın yanı sıra Binnur Öktem Ünsal'ın katılımıyla gerçekleştirilen, meslek odalarının 'Kanal İstanbul Projesi'ne dair mücadele pratikleri üzerine bir söyleşi yer aldı." ❖

KONUT, AFETLER VE KENTLEŞME ÜZERİNE YAZILAR MURAT BALAMİR'E ARMAĞAN

Ö. Burcu Özdemir Sarı ve G. Pelin Sarıoğlu Erdoğan tarafından bir araya getirilen Konut, Afetler ve Kentleşme Üzerine Yazılar Murat Balamir'e Armağan başlıklı kitap İdealkent Yayınları'ndan çıktı. Kitabın tanıtım metni şu şekilde: "Konut, Afetler ve Kentleşme Üzerine Yazılar, Murat Balamir'e Armağan kitabı Murat Hoca'nın uzun yıllar akademik alana vermiş olduğu katkıya bir saygı olarak düşünülmelidir. Onun titiz ve son derece mükemmeliyetçi yönü akademisyen olarak yetiştirdiği öğrencilere de aktardığı çok önemli bir özelliği olarak bilinmektedir. Murat Balamir'e armağan kitap olarak tasarlanan bu çalışmada, Balamir'in akademik hayatının farklı dönemlerinde ağırlık verdiği temel konuların ışığında ve izinde çalışmalar ve düşünceler bulacaksınız. Balamir'in akademik hayatının iki temel ekseninden birini 'konut, mimarlık ve planlama' diğeri ise 'afetler, risk yönetimi ve sakinim planlaması' oluşturmaktadır. [...] Bu başlıkların çok geniş ve belki de ilişkisiz olduğu düşünülebilir. Ancak, kentsel planlama şemsiyesi altında, Balamir, akademik hayatı boyunca bu konuları ustalıkla bir arada ele almakta ve birbirleriyle ilişkilerini tüm incelikleri ile ortaya koymaktadır." ❖

MİMARİ BULUNTULARIN KORUNMASI ONARILMASI: MALZEME, SORUNLAR VE TEMEL UYGULAMALAR

Gülsüm Özkan tarafından kaleme alınan *Mimari Buluntuların Korunması Onarılması: Malzeme, Sorunlar ve Temel Uygulamalar* başlıklı kitap Kabalcı Yayınları'ndan çıktı. Kitabın tanıtım metni ise şu şekilde: "Bu çalışmada, arkeolojik alanlarda mimari buluntular üzerinde gerçekleştirilen koruma ve onarım uygulamalarının tespit edilerek mimari buluntularda koruma ve onarım uygulamalarının planlanması çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi ile sorunların ve çözümlerinin nasıl araştırılabileceği hususunda rehber olmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda arkeolojik alanlar ve koruma, dönem yapı-malzeme özelliklerinin tespiti ve korumada etkileri, belgelemenin önemi, mimari buluntularda karşılaşılan sorunlar ve nedenleri, arkeolojik alanda antik dönem mimari buluntularındaki koruma ve onarım uygulamalarına dair çalışmalar içerikte ele alınmıştır. Koruma ve onarım uygulamalarının gerçekleştirilmesi çeşitli uzmanlık alanlarının interaktif bir çalışma sürecini kapsamaktadır." ❖

“Cephesiz ve Portatif” Bir Mega Yapı: Stadyum 974

Doğukan Karataş

Arş. Gör., Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü

İklim değişikliği günümüz dünyasının belki de en önemli problemi ve mimarlık disiplininin ürünü olan yapılar, küresel ölçekteki enerji tüketiminde üçte biri aşan bir oranda sorumlu. Stadyumların ise mega yapılar olarak çevreye olan etkileri de “mega” boyutuna yaklaşıyor. Özellikle uluslararası bir spor organizasyonu çerçevesinde ele alındığında kısa bir süre içerisinde yapılan yeni stadyumlar ve/veya yenilenen mevcut stadyumlar kent içerisindeki enerji tüketim noktaları olma potansiyeline sahip. Kısa süreli olan organizasyonlar için ekstra kapasite ile tasarlanan bu stadyumlar organizasyon sonrasında kapasitesinin çok altında işlevlerini sürdürmekte.

2022 yılının Kasım ve Aralık aylarında Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası için yedi yeni stadyum inşa edilirken bir stadyum da yenilendi. Stadyum 974 veya eski adıyla Ras Abu Aboud Stadyumu ise bu sekiz stadyum arasında farklılaşarak kendini gösteriyor. Fenwick Iribarren Architects tarafından tasarlanan stadyum ismini, yapıda kullanılan 974 adet nakliye konteynerinden ve Katar’ın uluslararası telefon kodundan almakta. “Cephesiz” bu yapıda farklı renklere boyanan ve her bir rengin farklı bir işlevi tanımlamasıyla kullanıcı algısını kuvvetlendiren konteynerlerin inşaat sırasında malzemelerin şantiyeye taşınması için kullanılması da tasarımı daha ilginç ve dikkat çekici hale getiriyor. Tamamen sökülebilir olan bu modüler birimler sayesinde yaklaşık bir ay gibi kısa süreli bir organizasyon için tasarlanan 40.000 kişilik bu stadyumda, geri dönüştürülmüş çelik malzemeden oluşturulan strüktür ve konteyner birimleri bu süre sonunda kolayca demonte edilip bir sonraki dünya kupasının düzenleneceği şehirlere taşınarak, yeni stadyumlar olarak yeniden inşa edilebilecek. Bu yenilikçi konsept, spor yapılarının yapısal ve ekonomik açıdan sürdürülebilirlik hedefine ulaşması için geliştirilen örnek bir uygulama. Sürdürülebilirlik noktasında bu sayede özellikle inşaat süresince ortaya çıkan atıklar minimize edilirken, inşaat süresi de kısaltılarak potansiyel karbon ayak izi azaltılmış. Yapı yaşam döngüsü boyunca malzeme üretimi, montajı, bakım-onarımı gibi yine karbon salınımına sahip eylemlerin de olumsuz etkileri önlenmiş. Ek olarak stadyumun Basra Körfezi’nde liman kenarındaki konumu ve tasarımda serin deniz meltemlerinden yararlanılması doğal havalandırmayı kullanma noktasında Arap Yarımadası’nda bulunan ve bu bölgenin iklimini yansıtan Katar için sürdürülebilir bir çözüm önerisi olarak geliştirilmiş. Dünyanın ilk “portatif” stadyumu olan Stadyum 974, inşaat tekniği, malzeme ve sürdürülebilirlik noktasında gelecek stadyumlar için de bir öncü konumunda yer alıyor. ❖